

МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМЕНИ Г. Н. ГАБРИЧЕВСКОГО**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ И КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ»**

Фергана 2025

Редакционная коллегия международной научно-практической конференции

Главный редактор	Сидиков А.А.	- д.м.н., профессор ректор ФМИОЗ
Зам.глав редактора	Кадирова М.Р.	- проректор по научной работе и инновациям DSc, профессор
Редколлегия	Болтабоев У.А.	-заведующий кафедрой «Эпидемиология и инфекционные болезни, высшее сестринское дело» PhD, доцент
	Мадаминов Ф.А.	-доцент кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела» PhD
	Мухидинова Ш.Б.	-старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела»
	Абдуганиева А.Ё.	-старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела»

ЭТИОЛОГИЯ И ЧАСТОТА ДИАРЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

**Жузжасарова А.А.¹, Сейдуллаева А.Ж.², Сарыпбекова Л.Л.¹,
Аштаева С.Т.¹, Әуесханов С.П.¹**

**1. Южно-Казахстанская медицинская академия г. Шымкент,
Казахстан.**

**2. НАО «Медицинский университет Астана» г. Астана,
Казахстан.**

Аннотация. Диарея — это учащенное опорожнение кишечника с водянистым или кашицеобразным стулом, в основе которого лежит повышение содержания воды в кале до 85–95%. У детей младшего возраста заболевание часто протекает остро, с выраженным обезвоживанием и нередко требует госпитализации. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется до миллиарда случаев диарей, из которых до 4 миллионов заканчиваются летально, преимущественно у детей до 5 лет. Диарея продолжает оставаться одной из ведущих причин заболеваемости и смертности среди детей младше пяти лет. Несмотря на достижения современной медицины, значительная часть эпизодов имеет неясную этиологию, что осложняет выбор тактики лечения. В данной статье обобщены глобальные и региональные данные, включая показатели из Казахстана, и рассмотрены основные инфекционные агенты, демографические характеристики, сезонность и факторы риска тяжелого течения диареи.

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру и частоту случаев диареи, требующих госпитализации у детей до 5 лет, на основе глобальных и региональных данных.

Результаты исследования. Возрастная группа 6–11 месяцев наиболее уязвима: общее число случаев достигает 76,7 на 100 детей в год, что в 4–5 раз превышает уровень других возрастных подгрупп.

Глобальный анализ госпитализаций детей до 5 лет за период 2019–2022 годов показал, что в 98,5% случаев наблюдалась острая диарея, при этом у 75,8% пациентов отмечалось обезвоживание, у 69,6% — рвота, в 0,5% случаев произошла смерть в стационаре, а регидратационная терапия была проведена в 98,7% случаев. Среди прогностических факторов тяжёлого течения заболевания выделяются гипотрофия, связанная с высокой летальностью, дефицит цинка и иммуносупрессия, способствующие затяжному течению и рецидивам, а также персистирующая форма диареи, вызывающая значительную потерю массы тела.

За последние пять лет в Казахстане наблюдаются существенные изменения в структуре диарейных заболеваний у детей: особенно выделяется резкий рост неутончённых кишечных инфекций (с 1397 случаев в 2019 году до 7887 в 2022 году), а также волнообразные подъемы ротавирусной инфекции и дизентерии; среди наиболее частых возбудителей у детей выделяются *Salmonella enteritidis* (26,2% у детей 3–6 лет), *Shigella sonnei* (до 13,2% у детей 7–17 лет) и патогенные штаммы *E. coli*, преимущественно у детей до 2 лет. В возрастной структуре заболевших острыми кишечными инфекциями преобладают дети до 2 лет (73%), за ними следуют дети 3–6 лет (17,9%) и дети 7–17 лет (9,05%).

Выводы. Диарея у детей до 5 лет остается одной из самых острых проблем здравоохранения. Высокая доля невыясненных этиологий затрудняет диагностику и повышает риск осложнений. В постпандемический период наблюдается увеличение заболеваемости в 2–2,5 раза. Это объясняется снижением иммунитета после

изоляции, изменением микробиома, отменой карантинных ограничений. Учитывая выраженную сезонность вспышек, возрастную уязвимость детей до 2 лет и разнообразие патогенов с различными механизмами действия, приоритетными мерами профилактики и снижения тяжести диарейных заболеваний у детей являются: расширение охвата вакцинацией против ротавируса, обеспечение доступности пероральной регидратационной терапии и добавок цинка, улучшение санитарно-гигиенических условий и питания, а также повышение квалификации педиатров в вопросах ранней диагностики, оценки тяжести состояния и стратификации риска осложнений.

**ФАСЦИОЛЁЗНИ ДАВОЛАШДА ТРИКЛАБЕНДАЗОЛ ВА
ПРАЗИКВАНТЕЛ ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ
САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**
**Шокиров М.К.^{1,2}, Мухидинова Ш.Б.², Ахмадалиев Р.У.², Анваров
Ж.А.³**

**¹Фарғона вилоят Санитария-Эпидемиологик Осойишталик ва
Жамоат Саломатлиги худудий Бошқармаси, Фарғона,
Ўзбекистон;**

**²Фарғона Жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона,
Ўзбекистон;**

³Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон.

Мақсад: фасциолёз касаллигини этиологик даволашда қўлланиладиган триклабендазол ва празиквантел дори воситаларини самарадорлигини қиёсий баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2018–2022 йиллар давомида Фарғона вилояти СЭО ва ЖС худудий Бошқармасида, РШТЁИМ Фарғона филиалида ҳамда Эндомед + “Эндоскопия ташхис ва

даволаш” клиникасида амалга оширилди. Ушбу тадқиқот доирасида фасциолёз ташхиси қўйилган 18 ёшдан 68 ёшгача бўлган 93 нафар беморда даволаш самарадорлиги баҳоланди. Беморлар икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳга 41 нафар бемор киритилиб, уларга этиологик даво сифатида триклабендазол 10 мг/кг дозада бир марта, бир кун давомида буюрилди. Назорат гуруҳига 45 нафар бемор киритилиб, уларга празиквантел 75 мг/кг суткалик доза кўринишида уч марта, бир кун давомида қабул қилиш тавсия этилди. Даволашдан кейинги 1 ой мобайнида беморлар динамикада кузатилди.

Натижалар. Дори воситаларининг клиник самарадорлиги касалликнинг асосий клиник белгилари даволашгача ва даводан кейинги учраш даражасига мувофиқ равишда қиёсланиб баҳоланди. Асосий ва назорат гуруҳидаги барча беморларга этиологик даво билан бир қаторда комплекс терапия таркибида 5А парҳез столи, спазмолитиклар, антигистамин воситалар, дезинтоксикацион терапия, антибиотиклар, ўт ҳайдовчи препаратлар, темир препаратлари ҳамда поливитамиинлар тавсия этилган.

Асосий гуруҳ беморларининг 63,4% да даволашгача кузатилган ўнг қовурға ости соҳасидаги оғриқ даволашдан 1 ой ўтгач тўлиқ йўқолди. Шунингдек, ушбу симптомга боғлиқ равишда тери ва шиллик қаватларнинг сарғайиши (29,2%), кўнгил айниши (24,3%) ва қайт қилиш (12,1%) каби белгилар ҳам батамом йўқолди. Эпигастрал соҳадаги оғриқ 36,5% дан 12,1% га, қорин дам бўлиши 64,3% дан 24,3% га, иштаҳа пасайиши эса 85,3% дан 29,2% га камайди.

Статистик таҳлил натижаларига кўра, даволашгача белгиларнинг ўртача учраш даражаси $44,9 \pm 9,9\%$ ни ташкил этган бўлса, даволашдан кейин ушбу кўрсаткич $9,4 \pm 4,8\%$ га тушди. Стъудентнинг жуфт t-мезони 3,227 га тенг бўлиб, даволашдан

олдинги ва 1 ойдан кейинги натижалар ўртасидаги фарқ статистик ишонарли эканлиги аниқланди ($p < 0,02$).

Празиквантел билан даволанган назорат гуруҳида касалликнинг асосий клиник белгилари учраш даражаси қиёсий таҳлил қилинганда, фақат қайт қилиш белгиси (13,3%) даво фониди тўлиқ йўқолгани аниқланди. Бошқа клиник белгилар эса қисман камайган бўлиб, касалликнинг асосий белгиларидан бири бўлган ўнг қовурға ости соҳасидаги оғриқ 60,0% дан 31,1% га тушган. Шунингдек, тери сарғайиши 28,8% дан 13,3% га, кўнгил айниши эса 26,6% дан 13,3% га камайган. Камроқ хос бўлган эпигастрал соҳадаги оғриқ 37,7% дан 24,4% га пасайган.

Клиник белгиларнинг даволашдан олдин ва кейинги ўзгариш динамикаси ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишонарли бўлиб, $p < 0,01$ ни ташкил этди. Даволашгача клиник белгиларнинг ўртача учраш даражаси $44,4 \pm 9,2\%$ бўлган бўлса, даволашдан кейин бу кўрсаткич $21,2 \pm 4,9\%$ гача камайди. Стьюдентнинг жуфт t-мезони 2,27 га тенг бўлиб, ушбу ўзгаришлар статистик аҳамиятли деб баҳоланди ($p < 0,05$).

Хулоса. Олинган натижалардан келиб чиқиб, фасциолёзни даволашда Триклабендазол этиотроп даво сифатида юқори самарали эканлиги тасдиқланди. Ушбу препаратни қўллаш клиник белгилари тезроқ йўқолиши ва беморларнинг умумий ҳолати сезиларли даражада яхшиланишига олиб келди. Шу сабабли, Триклабендазол фасциолёзни даволашда афзал препарат сифатида тавсия этилиши мумкин.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA KONTAGIOZ GELMINTOZLAR BILAN KASALLANISH DINAMIKASINING TAHLILI

Dauletnazarova G.R.¹, Janibekov J.J.¹, Anvarov J.A.²

**¹Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Nukus sh., Qoraqalpog‘iston
Respublikasi;**

²Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent sh., O‘zbekiston

Kontagioz gelmintozlar – bu odamdan odamga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki maishiy buyumlar orqali yuqadigan gelmintozlardir. Asosan enterobioz (*Enterobius vermicularis*) va gimenolepidoz (*Hymenolepis nana*) keng tarqalgan bo‘lib, sog‘liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biridir. Enterobiozning global tarqalishi 2002–2022 yillar oralig‘ida olib borilgan 42 ta tadqiqotni qamrab olgan meta-tahlilga ko‘ra, bolalar orasida enterobiozning o‘rtacha tarqalish darajasi 12,9–33,5% ni tashkil etgan. Gimenolepidoz bilan dunyo bo‘ylab 75 milliondan ortiq insonlar zararlagan. Bolalar orasida tarqalish darajasi Yevropada 0,5–5%, Osiyoda 0,2–28,4%, Afrikada 1,8–2,9% va Amerikada 0,9–23% oralig‘ida.

Maqsad: Qoraqalpog‘iston Respublikasida kontagioz gelmintozlar: enterobioz va gimenolepidozlar bilan kasallanish dinamikasini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullar. Tadqiqot ishi 2025 yil aprel-may oylarida o‘tkazildi Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti va Qoraqalpog‘iston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasida (QR SEO va JSB) amalga oshirildi. Tadqiqot ishida QR SEO va JSBning enterobioz bo‘yicha 2015-2024 yillar oralig‘idagi, gimenolepidoz bo‘yicha esa 2015-2021 yillar oralig‘idagi ma’lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalar. Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2015–2024 yillarda enterobioz va gimenolepidoz bilan kasallanish dinamikasi tahlil qilindi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2015–2024 yillarda enterobioz bilan kasallanish dinamikasi tahlil qilinganida, tadqiqot natijalariga ko‘ra, absolyut ko‘rsatkichda 2015 yilda 4912 ta holat ro‘yhatga olingan bo‘lsa, 2016 yilda – 5655 ta holat aniqlandi (~13,1% ga o‘shish), 2017 yilda – 6373 ta holat (~11,2% ga o‘shish). 2018 yil 6673 ta holat (~4,4% ga oshdi), 2019 yil eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri – 7232 ta holat (~7,7% oshish). 2020 yil keskin pasayish kuzatildi – 1927 ta holat (~73,3% kamayish), ehtimol COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi cheklovlar va murojaatlar soni kamligi bilan bog‘liqdir. 2021 yilda – 4936 ta holat (2020 yilga nisbatan ~156% ga oshdi). 2022 yil — 3940 ta holat (~20,1% pasayish). 2023 yilda qayta o‘shish kuzatildi – 4810 ta holat (~18,1% oshish). 2024 yil ko‘rsatkich deyarli 2017–2018 yillar darajasiga yetdi – 7325 ta holat (2023 yilga nisbatan ~34,3% oshish).

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2015–2021 yillarda gimenolepidoz bilan kasallanish dinamikasi tahlil qilinganida, tadqiqot natijalariga ko‘ra, absolyut ko‘rsatkichda 2015 yilda 1905 ta holat ro‘yhatga olingan bo‘lsa, 2016 yilda – 1825 ta holat aniqlandi (~4,1% ga pasaygan), 2017 yilda – 2219 ta holat (2016 yilga nisbatan ~17,7% ga o‘shish). 2018 yil 2030 ta holat aniqlanib, kasallanish ~8,5% ga pasaygan bo‘lsa, 2019 yil yana pasayish tendensiyasiga ega bo‘lib – 1455 ta holat ro‘yhatga olingan (~28,3% pasayish). 2020 yili ham pasayish davom etib – 1051 ta holat aniqlandi (2019 yilga nisbatan ~27,7% pasayish). 2021 yilda qayta o‘shish kuzatilib 2017–2018 yillar darajasidan oshib ketdi – 4284 ta holat (2020 yilga nisbatan ~400% ga o‘shish).

Xulosa. Enterobioz bilan kasallanish 2015–2019 yillar davomida yildan-yilga oshib borib, 2019 yili eng yuqori darajaga yetdi. 2020 yili COVID-19 pandemiyasiga bog‘liq holda kasallanish keskin pasaydi.

Keyingi yillarda ko'rsatkichlar yana o'sish traektoriyasiga kirib, 2024 yilda pandemiya oldi darajalariga yetib keldi. 2015–2021 yillarda gimenolepidoz bilan kasallanish ko'rsatkichi barqaror o'sib bordi, 2019-2020 yillari pasayish qayd etildi. Shu bilan birga, 2021 yilda kasallanish ko'rsatkichlarning keskin oshishi kuzatildi.

MINI PARASEP PROBIRKALARIDAN FOYDALANIB ICHAK PROTOZOY INFEKSIYALARINI TASHXISLASH

Anvarov J.A., Karimova M.T., Tursunboyev Q.R.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Dolzarliligi. Ichak parazitar kasalliklar, ayniqsa protozoylar qo'zg'atadigan infeksiyalar, hozirgi zamon tibbiyotining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasalliklar nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarda, balki iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ham keng tarqalgan bo'lib, aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Xususan, *Blastocystis hominis* va *Giardia lamblia* sababli yuzaga keladigan mikst invazyalar alohida e'tiborni talab qiladi. Bu parazitozlar ko'pincha noaniq dispeptik simptomlar bilan namoyon bo'ladi, bu esa ularni tashxislash va davolash jarayonini qiyinlashtiradi. Shu bois, ichak protozoy infeksiyalarini erta aniqlashda samarali va ishonchli laboratoriya diagnostikasi usullarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Najas mikroskopiyasi uchun namunalarni yig'ish maqsadida Mini Parasep najas konsentrori tavsiya etilgan bo'lib, bu vosita najas namunalarni to'plash va boyitish uchun yagona yig'ish flakonini taqdim etadi. Mazkur usul an'anaviy formalin-efir konsentratsiyasi texnikasiga muqobil tarzda ishlab chiqilgan (formalin-efir o'rniga etil-asetat qo'llaniladi) va amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Ushbu

konsentratsiyalash usuli ichak parazitlarini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, diagnostik va epidemiologik tadqiqotlarda keng qo‘llanadi. Mini Parasep laboratoriya diagnostika vositasi sifatida bir qator ilmiy ishlar orqali sezuvchanligi va ishonchliligi bilan o‘zini oqlagan.

Tadqiqot maqsadi. *Blastocystis hominis* va *Giardia lamblia* keltirib chiqaradigan mikst invazyialarni Mini Parasep probirkasi yordamida tashxislash samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi klinikasi va poliklinikasida 2024-yil oktyabridan 2025-yil mart oyigacha o‘tkazildi. Tadqiqot davomida ichak parazitoziga gumon qilingan 18 yoshdan 50 yoshgacha bo‘lgan 70 nafar bemor kuzatildi. Har bir bemordan quyidagi tartibda najas namunalari olindi: 1) Bir martalik nativ surtma; 2) Turdiyev konservantiga yig‘ilgan 3 kunlik najas namunasi; 3) Mini Parasep probirkasiga yig‘ilgan 1 martalik najas namunasi. Ushbu namunalar asosida mikroskopik tekshiruvlar amalga oshirildi va ichak protozoy invazyiasi mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Har bir bemorga quyidagi parazitologik tekshiruvlar o‘tkazildi: Bir martalik nativ preparat koproskopiya, Turdiyev konservantiga yig‘ilgan 3 martalik koproskopiya, Mini Parasep konsentratsiya usuli bilan koproskopiya. Yuqorida ko‘rsatilgan tekshiruv usullari yordamida aniqlangan invazyialar quyidagicha taqsimlandi: *Giardia lamblia* – 19 nafar bemor (27,1%); *Ascaris lumbricoides* – 3 nafar (4,3%); *Blastocystis hominis* – 46 nafar (65,7%); Mikst invaziya (*Giardia lamblia* + *Blastocystis hominis*) – 12 nafar (17,1%). *Blastocystis hominis* aniqlanishida Mini Parasep usuli eng yuqori sezuvchanlikni ko‘rsatdi – 92%. Bu ko‘rsatkich uch martalik koproskopiya da 81% va bir

martalik nativ usulda 68% ni tashkil etdi. *Giardia lamblia* aniqlanishida esa uch martalik koproskopiya va Mini Parasep usuli deyarli teng samaradorlikni ko'rsatdi (85–89%). Nativ usul esa har ikki usulga nisbatan sezuvchanlik darajasi ancha past ekanligi aniqlandi. Mini Parasep usulining afzalliklaridan yana biri shundaki, u past intensivlikdagi yoki yashirin invaziyalarni ham aniqlash imkonini beradi.

Xulosalar. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Mini Parasep probirkalaridan foydalanish orqali olingan najas namunalarini mikroskopik tekshirish bir martalik nativ usuldan qariyb uch barobar samaraliroq natijalarni berdi. Shuningdek, uch martalik koproskopiya bilan taqqoslaganda, Mini Parasep usuli o'xshash natijalarni ko'rsatdi. Mini Parasep kabi zamonaviy diagnostika usullarining amaliyotga joriy etilishi ichak protozoy infeksiyalarini erta va aniq aniqlashga imkon beradi, bu esa o'z vaqtida samarali davolashni boshlashga zamin yaratadi. Shuningdek, bu usul namuna yig'ish jarayonining qulayligi va xavfsizligi bilan ham ajralib turadi.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.

Дадажонов Ф.А., Махмудов Н.И., Мирзакаримов У.М.

Ферганский филиал ФРНЦЭМП, Узбекистан

По данным некоторых авторов эхинококкозом до 66% случаев поражается печень и легких. Следует отметить, что к редкой локализации авторы включили до 4,1 % мышцы, селезенка, почки, половые органы, щитовидная железа, сердце, мозг, глазница, мочевого пузырь. По этому одно из причин поздней диагностики приводящей к атрофии почечной паренхимы, считается редкость эхинококкоза почек с одной стороны, и трудности в

дифференциальной диагностики от гидронефроза, опухолями почек с другой стороны. Приводим наше наблюдение:

Больной Р.А. 41 лет, неделя тому назад во время физической нагрузки появились боли в левой половине поясничной области. Моча приобрела красный цвет. С тех пор получал амбулаторное лечение по месту жительства, в связи отсутствием эффекта, госпитализирован в стационар суб филиала ФФРНЦЭМП. От куда был направлен к нам в экстренную урологию.

При поступлении жалобы на боли в левой половине поясничной области, на выделения красной мочи, повышения температуры тела, тошноту, рвоту, общую слабость. Состояния при поступлении тяжелое. Положения вынужденное. Кожные покровы и видимые слизистые бледной окраски. Костно-суставное система без деформации. Легких везикулярное дыхания. Сердечные тоны ясные, ритмичны А/Д 100/60 мм рт.ст. пульс- 90 ударов минуту. Язык влажный, несколько обложен серо-белыми налетами. Живот мягкий, болезненна при пальпации левой подреберье. Печень не увеличена, селезенку нельзя определит из-за опухолевидного образования левом подреберье. Стул регулярный. Урологической статус: Поясничная область симметрична, симптом поколачивания слева положительная. При пальпации имеется болезненность В левой подреберье, где прощупывается баллотирующая опухолевидная образования твердой консистенции, бугристой поверхностью размером кулак. Моча с примесью крови. Лабораторные данные: Общий анализ крови -Гемоглобин- 69.0, Эритроцит- 1.9, Лейкоциты -9.8, СОЭ -63 мм/ч. Биохимический анализ крови. общий белок- 66.0 г/л, мочевины- 6.9, креатинин -0.108, билирубин общий -14 ,связанный -отр, свободный -14 АлАТ -0.40,

АсАТ- 0.20. Общий анализ мочи- белок- 0.100% ,Эпителий плоский - 4-5, Лейкоциты- 2-7, Эритроциты неизменные- сплошь.

На УЗИ определяется увеличения левой почки за счёт опухолевидного образования охвативший верхний сегмент левой почки.

Сделана внутривенная контрастная урография ,на котором контраст из левой почки не выделалось.

После этого установлена предварительный диагноз:

Д/З: Опухоль левой почки.

Осложнения: Макрогематурия.

После этого назначена симптоматическая лечения. Постельный режим, инфузионная и гемостатическая терапия, с целью восполнения крови больному перелито одноклассная эритроцитарная масса и плазма. После этого у больного отмечалось продолжения макрогематурии, из-за этого созван консилиум врачей. На котором решено первое с целью диагностики сделать компьютерную томографию. Которая дала вывод неоплазма левой почки. Второе решения консилиума предоперационной подготовкой взять больного на операцию. На четвертые сутки больного взяли на операцию, сделано люмботомия слева. При ревизии паранефрального пространства и левой почки интраоперационно установлена что опухоль левой почки состоит из эхинококковой кисты. Из-за того что эхинококковая киста охватила всю паренхиму левой почки сделано нефрэктомия слева. После операционный период протекал гладко, макрогематурия прекратилась. На 7 сутки после операции больной выписан домой в удовлетворительной состоянии, на дальнейшего амбулаторное лечения по месту жительства. Таким образом, редкой случай почечной локализации эхинококковой кисты трудно-диагностируется и требует

своевременной дифференциальной диагностической мероприятии. Последнее должно включать диагностические манипуляции для оценки функционального состояния здоровой почки.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗООНОЗНЫМ КОЖНЫМ ЛЕЙШМАНИОЗОМ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Н.С. Нышанов, А.Р. Кузьмина, Ф.У. Аметбекова

**Департамент санитарно-эпидемиологического контроля
Туркестанской области, г. Туркестан, Республики Казахстан**

Лейшманиоз является эндемическим заболеванием во многих странах мира. В Республике Казахстан встречается в южных регионах (*Туркестанская и Кызылординская области*) в форме зоонозного кожного лейшманиоза сельского типа.

Зоонозный кожный лейшманиоз относится к природно-очаговым, трансмиссивным протозойным заболеваниям, вызванным лейшманиями (*tropica* и *major*). *Болезнь* развивается после укусов человека москитами, инфицированными лейшманиями, характеризуется поражениями кожи с образованием бугорков, узлов, язв и рубцеванием.

Источниками заражения ЗКЛ являются грызуны, главным образом большая песчанка. Переносчиками возбудителя ЗКЛ являются кровососущие двухкрылые насекомые - москиты рода *Phlebotomus*. Инкубационный период инфекции в среднем составляет 2-4 недели, с колебаниями от 1 недели до 1,5 месяца.

На территории нашей области эндемичными являются в основном населенные пункты Отырарского, Арысского и Шардаринского

районов, которые расположены вдоль левобережья реки Сырдарьи от Шардаринского водохранилища, включая Коксарайский контррегулятор до границы с Кызылординской областью протяженностью порядка 300 км. Этот ареал или ландшафт природы заселен большими песчанками *Rhombomys opimus*, являющимися основным резервуаром и источником инфекции.

По области больные ЗКЛ регистрируется ежегодно с давних времен. Исторически, самое большое количество больных ЗКЛ официально регистрировалось с середины 80-х годов, когда ежегодно учитывалось до 2 - 3 тыс. случаев. За исследуемый период (2018-2024гг.) по Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области зарегистрировано 338 больных лейшманиозом. Все случаи заболевания подтверждены лабораторно микроскопическим методом. Восприимчивость к лейшманиозу всеобщая. По полу - примерное равенство: мужчины – 47,3% и женщины – 52,6%. В возрастной структуре наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей в возрасте до 6 лет - 21%; среди школьников 7 - 14 лет составило 22%; 15 - 19 лет - 9%, на взрослое население приходится 46%. Периоды подъема заболеваемости чередуются с периодами спада до единичных случаев или полного отсутствия заболевания. Подъемы заболеваемости отмечаются примерно через 3-6 лет, могут продолжаться 2-3 года подряд. Зоонозный кожный лейшманиоз характеризуется сезонностью проявления, периодичность регистрации ЗКЛ в основном приходится на осенне-зимнее время: на август - сентябрь приходится 9%, в октябре - 30% и в ноябре 49%, регистрация в зимнее время - 12%. Всего на территории области обнаружено 11 видов moskitov; из которых 3 вида (*Ph. papatasi*, *Ph. sergenti*, *Ph. longiductus*) являются переносчиками возбудителей лейшманиозов. Динамика сезонных показателей в жилые

помещения средне годовой отечности составила 1,5, в скотных помещениях (с добычей) - 1,7 и в хозяйственных – 1,4 сезонного показателя.

Ежегодно проводятся в природных очагах зоонозного кожного лейшманиоза противолейшманиозные мероприятия в населенных пунктах, расположенных на энзоотичной (эндемичной) территории. Сроки дезинсекции 1 тура - апрель-май, 2 тура - июль - август и дератизация проводится с мая по июнь и с октября по ноябрь месяцы. Применяется механический метод по разрушению колоний большой песчанки путем распахки по периметру 3 км от населенных пунктов. Периоды подъема и спада заболеваемости обусловлены природно-климатическими факторами в зоне природной очаговости и социальных факторов – уклада и ментальности жизни людей, их хозяйственной деятельности. Среди жителей ежегодно ведется санитарно-просветительная работа через СМИ, газетные издания и социальные сети.

БОЛАЛАРДА ЛЯМБЛИОЗ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК

ЖИҲАТЛАРИ

Каримова М.Т., Анваров Ж.А., Бобожонов Ш.Ж., Турсунбоев

Қ.Р.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Lamblia intestinalis дунёдаги энг кенг тарқалган ичак паразитларидан бири бўлиб, энг кўп учрайдиган протозой инфекциялар қаторига киради. Адабиётларни таҳлил қилиш натижасида аниқланишича, ушбу касалликка чалиниш хавфи, айниқса, ёш болалар, ривожланаётган мамлакатларга саёҳат қилувчилар ва иммунитети заиф беморлар орасида юқори бўлади.

Касаллик, айниқса, сув таъминоти чекланган ва санитария шароитлари паст бўлган ҳудудларда кенг тарқалган. Ресурслари чекланган ҳудудларда лямблиознинг тарқалиш даражаси 20-40% га етиши мумкин, беш ёшгача бўлган болалар орасида эса бу кўрсаткич янада юқори бўлиши мумкин. Ичак лямблиозининг долзарблиги унинг клиник кўринишлари билан ҳам боғлиқ бўлиб, у турли гастроэнтерологик касалликлар, меъда-ичак тракти функционал бузилишлари ва ингичка ичакдаги бактериал ортиқча ўсиш билан ўхшаш бўлиши мумкин. Шунингдек, касаллик малабсорбция, витамин етишмовчилиги, баъзи ҳолларда эса атопик дерматит ва озиқ-овқат аллергиялари каби аллергик ҳолатлар билан намоён бўлиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: Замонавий босқичда болаларда ичак лямблиозининг клиник кечиш хусусиятларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Илмий тадқиқот иши Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази клиникаси ва поликлиникасида 2022-2023 йилларда ўтказилган. Тадқиқот иши давомида 36 нафар 2 ёшдан 14 ёшгача бўлган беморларни кузатдик. Беморларга лямблиоз ташхиси улардан олинган нажас намуналарини бир марталик натив суртмада ёки Mini Parasep нажас паразитлари концентраторига йиғилган нажас намуналарида лямблия цисталарини топиш натижасига асосан қўйилган. Беморларда касалликнинг кечишини баҳолашда ота-онасидан сўраб суриштириш ва клиник белгилар инобатга олинди.

Натижалар. 36 нафар болаларнинг 20 нафари (55,5%) қиз болалар, 16 нафари ўғил болалар бўлиб, ёш бўйича тақсимлаганимизда 2-5 ёшдагилар 15 нафар (41,6%), 6-14 ёшдагилар 21 нафар (58,4%)ни ташкил этди. Лямблия цисталари аниқланган 36

нафар беморларнинг 31 нафарида касалликнинг манифест шакли, яъни лямблиознинг типик ичак шакли ташхиси қўйилган бўлса, 5 нафар беморларда касаллик симптомсиз кечиши аниқланган (бу болалар оила аъзолари билан текширувдан ўтган вақтда лямблия цисталари аниқланган).

Тадқиқот давомида касалликнинг клиник кечишини ўрганиш учун 31 нафар беморлардаги шикоятлар ва клиник белгилар баҳоланди. Беморларда аниқланган лямблиозга хос бўлган қуйидаги диспептик белгилар аниқланди: иштаҳа пастлиги – 74,1%, эпигастрал соҳада оғриқ – 64,5%, кўнгил айниши – 32,2%, баъзан такрорий бўлмаган қайт қилиш – 9,6%, ичнинг нотурғун келиши – 32,2%, қоринда умумий оғриқ – 35,5%. Шунингдек, 6,4% беморларда соч тўкилиши, 25,8% беморларда терида эшакеми кўринишидаги тошма тошиши, 38,7% беморларда терида пигментация ўзгариши ўчоқлари (асосан оқ доғлар), 35,4% беморларда эса кечаси уйку вақтида тиш ғичирлатиши белгилари аниқланди. 36 нафар беморларнинг 5 нафарида ота-онасининг сўзидан шикоятлар ва клиник кўрикда ўзгаришлар аниқланмагани учун бу болаларда касалликнинг симптомсиз кечиши аниқланган.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, лямблиоз билан зарарланган болаларда касалликнинг манифест (клиник белгилари намоён бўлган) шакли устунлик қилгани аниқланди (86,1%). Беморларнинг 13,9% (5 нафар)ида касаллик симптомларсиз кечган бўлиб, уларда лямблия цисталари профилактик текширув жараёнида аниқланган. Энг кўп учрайдиган диспептик белгилар – иштаҳа пастлиги (74,1%), эпигастрал соҳада оғриқ (64,5%), кўнгил айниши (32,2%) ва ичак фаолиятининг бузилиши (32,2%) қайд этилди.

СЛУЧАЙ НАГНОИВЩЕЙГОСЯ ЭХИНОКОККОЗА ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО

Абдуллаев Д.Д., Махмудов Н.И., Назырходжаев Ф., А.

**Ферганский медицинский институт общественного
здоровья**

Эхинококкоз позвоночника — одна из тяжелых форм эхинококкоза. По данным различных авторов поражение эхинококком позвоночника встречается от 0,4 до 1,2% всех случаев эхинококковой болезни. Приводим случай из практики Больная: Х.М. 35 лет жительница села, поступила 01.02.2024г в ФФРНЦЭМП с жалобами на боли в верхнегрудном отделе позвоночника иррадирующими по ребрам с обеих сторон, онемение и ограничение движение в нижних конечностях, повышение температуры тела и общую слабость. Из анамнеза: сильные боли в верхнегрудном отделе позвоночника начали беспокоят в течение последних 7-8 дней боли начали отдаваться по ребрам с обеих сторон. У больной периодически отмечались повышение температуры тела в субфебрильных цифрах. Получала курс консервативной терапии, по поводу остеохондроза позвоночника у невропатолога. Боли со слов уменьшились, но быстро начало развиваться онемение и ограничение движение в ногах. Больная начала отмечать затруднение при мочеиспускании. После чего больная направлена на МРТ обследование. После МРТ грудного отдела позвоночника направлена к нам. Больная оперирована, по поводу эхинококкоза печени 2002 году у нас ФФРНЦЭМП с улучшением выписана. Общее состояние больной средней тяжести. Дыхательные и гемодинамические показатели относительно стабильные. Температура тела 37.5 С. Стул и мочеиспускание затруднены. Невростатус: в сознании. Лабильная. Со стороны черепно-мозговых

нервов отклонений не выявлены. Имеется проводниковая гипестезия с уровня D4 с обеих сторон. Нижний вялый парапарез с угнетением сухожильных рефлексов. Патологический рефлекс Бабинского положительный с обеих сторон. Менингеальные знаки отрицательные. Местно: болезненность при пальпации и перкуссии остистых отростков на уровне ТН2,ТН 3 позвонков. МРТ-новообразование позвоночного канала на уровне ТН2, возможно эхинококковой этиологии. В анализах крови: нв- 102г\л, лейкоциты- 6,7, эозинофилы-2,СОЭ-20 мм\ч. Биохимический анализ крови: АЛТ-0,65, АСТ- 0,30., Общий белок -64,7. УЗИ органов брюшной-грубой патологии нет. Рентгеноскопии грудной клетки – без особенностей. Учитывая прогрессивное углубление параличей после осмотра анестезиолога больная взята на операцию и 09.06.2019 г произведена операция Ламинэктомия ТН2 с удалением множественных нагноившихся эхинококковых кист с установлением приточно-отточной дренажной трубки. Рана тщательно промыта антисептиками и 3% формалином в течение 5 минут. Рана ушита наглухо. Послеоперационное течение гладкое. Послеоперационном периоде больная получала антибиотики, ноотропы, общеукрепляющие препараты, препараты улучшающие нервную проводимость и Альбендазол. В динамике состояние больной с улучшением, рана зажила первичным натяжением. В неврологии отмечался регресс нижнего парапареза. Больная выписана через 8 суток после операции.

Вывод: Эхинококкоз позвоночного канала протекает симптомами прогрессирующего сдавления спинного мозга и корешков конского хвоста. Нагноение эхинококкового пузыря позвоночного канала отягощает течение болезни и требует неотложное хирургическое вмешательство.

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ В ГЕПАТИТДА ЖИГАР СТЕАТОЗИ

Қодирова Г.А¹., Ташпулатова Ш.А².

¹Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти,

²Тошкент тиббиёт академияси

Тадқиқот мақсади: сурункали вирусли В гепатит (СВВГ) бўлган беморларда жигар стеатозини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Фарғона шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида 2024 йил январ ойидан 2025 йил январ ойигача СВВГ ташхиси билан даволанган 132 нафар беморларда УТГ ўтказилган. Беморларда касалликнинг клиник белгилари жигар стеатозига мувофиқ равишда таҳлил қилинган. Беморларнинг тана оғирлиги индекси $ТОИ=m/h^2$, формуласи ёрдамида ўлчанди, бунда m — килограммда тана оғирлиги, h — метрда бўй узунлиги. Олинган натижаларга кичик танланмалар учун статистик усул ёрдамида ишлов берилди.

Олинган натижалар. Фарғона шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида 2024 йил январ ойидан 2025 йил январ ойигача СВВГ ташхиси билан 132 нафар беморлар даволанган. Анамнестик таҳлилларга кўра, умумий беморларнинг фақат 46 нафари (34,8%) вирусга қарши даво олган, катта қисми фақат патогенетик давода бўлган. Беморларнинг барчасида УТГ ўтказилди ҳамда беморларнинг 31 нафарида (23,5%) жигар стеатози ташхисланди, ушбу беморларнинг барчаси фақат патогенетик даводаги беморлар бўлган. СВВГ ҳамда стеатоз аниқланган 31 нафар беморларнинг катта қисмини аёллар ташкил қилди (80,6%), фақат 6 нафари (19,4%) эркеклар бўлди. Жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморларнинг 46,5% (47) аёллар ҳамда 53,5% (54) эркеклар ташкил қилди, яъни

аёллар орасида жигар стеатозини ривожланиш эҳтимоли эркакларга нисбатан 5 баробарга юқори бўлди (OR=5,029; CI=1,5-16,8; P<0,05). Бундан ташқари, жигар стеатози аниқланган СВВГ билан касалланган беморларнинг ўртача ёши (59,3±1,2 ёш) жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморлар ёшига (46,3±1,7 ёш) нисбатан ишонарли равишда юқори бўлди (P<0,05).

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда тана оғирлиги индекси (ТОИ) ўрганилди, жигар стеатози бўлган беморларнинг ўртача ТОИ 30,3±0,75. жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморларники ўртача 24,8±1,1 бўлган, яъни ортиқча вазн ёки семизлик бўлган беморларда жигар стеатози меъёрий тана вазнида бўлган беморларга нисбатан ишонарли равишда кўп кузатилган (P<0,01).

Беморларнинг шикоятлари қиёсий тахлил этилганида, жигар стеатози кузатилган беморларнинг асосий шикоятлари ҳолсизлик (31/100,0%), тез чарчаш (30/96,8%), бўғимларда оғриқ (16/51,6%), кўнгил айнаши (22/71,0%), қайт қилиш (5/16,1%), иштаҳа пасайиши (28/90,3%), ўнг қовурға ости соҳасида оғирлик ҳиси ёки дсикомфорт бўлиши (27/87,1%), тери ва шиллик қаватларнинг сарғайиши (25/80,6%) бўлган. Жигар стеатози аниқланмаган СВВГ билан касалланган беморларнинг асосий шикоятлари ҳам ҳолсизлик (101/100,0%), тез чарчаш (49/48,5%), бўғимларда оғриқ (58/57,4%), кўнгил айнаши (76/75,2%), қайт қилиш (18/17,8%), иштаҳа пасайиши (101/100,0%), ўнг қовурға ости соҳасида оғирлик ҳиси ёки дсикомфорт бўлиши (41/40,6%), тери ва шиллик қаватларнинг сарғайиши (91/90,1%) бўлган. Жигар стетози аниқланган беморларда тез чарчаш шикоятини учраш эҳтимоли стеатозсиз беморларга нисбатан 4 баробарга юқори бўлди (OR=4,5; CI=1,8-11,3; Фишернинг аниқ мезони бўйича P<0,05). Худди шундай хусусият ўнг қовурға ости соҳасидаги оғирлик ҳис ёки дискомфорфтга ҳам хос

бўлди, яъни жигар стеатози бўлган беморларда ушбу белгининг учраш эҳтимоли жигар стеатози аниқланмаган беморларга нисбатан 5 баробарга юқори бўлди (OR=4,548; CI=1,3-16,1; Фишернинг аниқ мезони бўйича $P<0,05$). Гуруҳлар орасида СВВГ га хос бўлган бошқа белгиларнинг учраш даражаси бўйича ишонарли фарқ кузатилмади ($P>0,05$).

Хулоса. СВВГ билан касалланган беморлар орасида жигар стеатозини учраш даражаси 23,5% ни ташкил этади ҳамда жигар стеатози асосан вирусга қарши даво олмаган, 55 ёшдан катта, ортиқча вазн ёки семизликка мойил ва аёл жинсли беморларда учрайди. Стеатозли беморларда СВВГ тез чарчаш ва ўнг қовурға остида оғирлик/дискомфорт каби белгиларни юқори эҳтимоликда учраши хос.

GELMINTOZLARNI DORI VOSITALARI YORDAMIDA DAVOLASH SAMARADORLIGI.

Burxanova D.S., Saidova Sh.U.

**Samaqand Davlat Tibbiyot universiteti huzuridagi I.M.Isaev
nomidagi mikrobiologiya virusologiya,yuqumli va parazitlar
kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti.**

Dolzarbliigi. Gelmintozlar inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradigan parazitlar kasallik hisoblanadi. Ularning oldini olish va samarali davolashda antigelmintik dori vositalari asosiy o'rin tutadi. Hamda vitamin D bilan korreksiyalash ham hozirgi vaqtda yaxshi natija bermoqda. So'nggi tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, vitamin D faqat suyak tuzilishiga emas, balki immun tizimi faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi. Gijjalarni davolashda qo'llaniladigan antigelmintik preparatlarning samaradorligini baholash hamda davolash

jarayonida vitamin D bilan terapiyani korreksiyalash zaruratini aniqlashdir.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot ishtirokchilari gelmintoz tashxisi qo'yilgan turli yoshdagi bemorlar bo'lib, ular bilan og'zaki rozilik asosida suhbat o'tkazildi va ayrim bemorlarda vitamin D darajasi aniqlanib, unga muvofiq ravishda davolashda vitamin D qo'shildi. Vitamin D bilan davolash samaradorligi alohida guruhda baholandi. So'rovnoma quyidagi o'limlardan iborat.

Umumiy ma'lumotlar; sog'liqholati shikoyatlar, simptomlar, alomatlari, qorindaog'riq, ichketishi, ishtahaning go'zgarishi, allergikbelgilar . Qo'shimcha vositalar qabul qilinishi vitamin D yoki boshqa immuno modulyatorlar. Anketalar yordamida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, dori vositalarining samaradorligi va bemorlarning umumiy sog'liq holatiga ta'siri o'rganildi. Vitamin D qabul qilgan guruh bilan qabul qilmagan guruh natijalari taqqoslandi.

Natijalar. So'rovnoma asosida jami 60 nafar bemor ishtirok etdi. Ular orasida 30 nafar bemor standart antigelmintik terapiya (mebendazol, albendazol, pirantel) qabul qilgan bo'lsa, qolgan 30 nafari ushbu davolash bilan birgalikda vitamin D qabul qilgan. Asosiy kuzatishlar quyidagicha bo'ldi: Antigelmintik terapiya samaradorligi: bemorlarning 82% ida davolashdan so'ng gelmintoz belgilari yo'qoldi yoki sezilarli darajada kamaydi. Vitamin D qabul qilgan guruhda sog'ayish jarayoni tezroq kechdi: ularning 90% ida umumiy ahvoli 5-7 kun ichida yaxshilangan, shu bilan birga qayta yuqtirish hollari kamaygan. Vitamin D qabul qilmagan guruhda esa qayta infeksiya 14% hollardakuzatilgan. Bemorlarning 65% ida davolashdan so'ng ishtaha tiklandi, umumiy holsizlik va allergik belgilar kamaydi, bemorlarning aksariyati esa (74%) antigelmintik vositalarni yaxshi ko'tara oldi, ammo

ayrim hollarda engil nojo'ya ta'sirlar (ko'ngil aynishi, bosh og'rig'i, ich ketishi) qayd etildi.

Xulosa. Antigelmintik dori vositalari davolashda yuqori samaraga ega bo'lib, bemorlarning aksariyatida ijobiy klinik natijalar kuzatildi. Vitamin D bilan korreksiyalash davolash samaradorligini oshiradi, organizmning tiklanish jarayonini tezlashtiradi va qayta yuqtirish xavfini kamaytiradi. Individual yondashuv va to'g'ri tashxis gelmintozlarga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etdi. Har bir bemorga sog'lig'iga qarab davo reja tuzish lozim va profilaktik chora, shaxsiy gigiena va sog'lom turmush tarziga amal qilish gelmintozlarning oldini olishda yordam beradi. Natija asosida vitamin D qo'shilgan kompleks davolash rejani amaliyotda joriy etish tavsiya etiladi.

РОЛЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВОГО ТЕСТА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОКИ

**Ахмедова М.Д., Имамова И.А. Валитова Р.А., Султонова Г.Ю.,
Бобожонов Ш.Ж., Максудова З.С., Каримова М.Т., Назиров Ш.А.**

Ташкентская Медицинская Академия

Неправильное и несвоевременное диагностирование генеза острой кишечной инфекции при поступлении в инфекционный стационар ввиду получения бактериологического ответа на 3-5 день болезни может стать причиной неправильного ведения больного. Следствием этого может стать ошибка в выборе тактики ведения больных и, соответственно, ухудшение прогноза, став причиной затяжного течения ОКИ. В современной клинической практике для диагностики бактериальных острых кишечных инфекций и дифференциальной диагностики с вирусным генезом, оценки эффективности лечения и прогноза при тяжелых инфекциях широко используют прокальцитониновый тест.

Цель работы: установить значимость определения уровня прокальцитонина у больных с острой кишечной инфекцией.

Методы исследования: на базе клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний за 2024 г. проводилось клинико-лабораторное исследование 36 (100%) больных с острой диареей в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 13 (36,11%) с ОКИ бактериальной этиологией и 23 (63,89%) с острой кишечной инфекцией вирусного генеза. Из них больных с тяжелой формой было 13,88%, остальные 86,11% - больные со среднетяжелой формой ОКИ. Средний возраст больных составил 21,46. Обследование проводилось при поступлении и в динамике при стационарном лечении.

Проведенный анализ исследования, выявил корреляцию между повышенной концентрацией прокальцитонина (свыше 0,05 нг/мл) и положительным бактериологическим ответом у больных с ОКИ инфекционного генеза при поступлении. Минимальный уровень прокальцитонина составил 0,5, максимальный 2,3 нг/мл. Уровень прокальцитонина был статистически достоверно выше у пациентов с бактериальным генезом ОКИ, чем у больных с вирусной диареей ($p < 0,001$). Установление уровня прокальцитонина в динамике у больных позволило установить оценку эффективности проводимого этиотропного лечения, путем применения антибактериальной терапии. Так только у двоих больных (15,4%) с бактериальной диареей уровень прокальцитонина оставался высоким, что служило критерием пересмотра назначаемого антибактериального препарата.

Мы проанализировали традиционные лабораторные показатели воспаления в исследуемых группах больных. Оказалось, что у больных с бактериальной инфекцией СОЭ и уровень С-реактивного

белка (СРБ) были высокими, как и у пациентов с инфекции вирусного генеза, но достоверно выше у больных с тяжелой формой острой кишечной инфекции, нежели у больных с тяжелой формой ($p < 0,001$).

Однако при интерпретации результатов прокальцитонинового теста необходимо учитывать совокупность имеющихся данных: конкретную клиническую картину, результаты клинико-лабораторных анализов.

Вывод. Таким образом, установление у пациентов с ОКИ в динамике стационарного лечения концентрации прокальцитонина поможет лечащим врачам использовать его в качестве предиктора бактериального генеза воспалительного процесса в кишечнике, задолго до появления неспецифических системных маркеров воспаления. Установление концентрации прокальцитонина в динамике поможет установить категорию больных с затяжным течением ОКИ и/или формирования хронической формы ОКИ.

АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ОСТРЫМИ ДИАРЕЙНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Рахимов Р.Р. 1,2 , Рахимов Р.А. 1,2

**1. Научно-исследовательский институт вирусологии,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эпидемиологии, микробиологии,
инфекционных и паразитарных заболеваний.**

2. Ташкентский Государственный Медицинский Университет

Основы существующей системы эпидемиологического надзора (эпиднадзора) за острыми диарейными инфекциями (ОДИ) была разработана более 50 лет назад. С тех пор условия распространения

кишечных инфекций и этиологические факторы во многом изменились. Системный эпиднадзор сопряженный с современными методами лабораторного контроля ОДИ играют важнейшее значение в получении достоверной и оперативной информации, необходимой для объективной оценки эпидемической обстановки и своевременных мер реагирования в целях обеспечения эпидемического благополучия в стране. Комплексная система эпиднадзора необходима для оперативного выявления внешних и внутренних угроз и эффективного реагирования на них. Современные методы эпиднадзора предлагают уникальные возможности для раннего выявления осложнения эпидемической обстановки по ОДИ, оперативного установления причин и факторов риска, что способствует улучшению эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. Одной из главных задач эпиднадзора является выявление этиологического фактора вспышек и эпидемических подъемов заболеваемости. Это позволяет не только своевременно выявить источник инфекции, но и провести комплексные мероприятия по ограничению распространения патогенов среди населения. Важной составляющей данного процесса является способность определения этиологического фактора тяжелых заболеваний и летальных случаев, что имеет большое значение для клинической практики. Помимо этого, система эпиднадзора способствует выявлению случаев заболевания, подозрительных на новые или нетипичные патогены. В условиях глобализации и изменений в экосистемах, такие вспышки становятся все более актуальными. Система надзора может оперативно обнаружить новые инфекционные угрозы, что помогает предотвратить их широкое распространение и минимизировать их последствия для здоровья населения. Современные генетические

методы исследований инфекционных патогенов является важной составляющей лабораторного контроля. Этот процесс позволяет

отслеживать изменения в генетической структуре патогенов, что особенно важно для вирусов, таких как ротавирус, вызывающий острую диарею. Генотипирование предоставляет возможность оценивать генетическую изменчивость вирусов и их соответствие антигенному составу вакцин, что в свою очередь способствует актуализации профилактических мероприятий, включая вакцинные стратегии. В частности, это помогает своевременно адаптировать вакцины к новым штаммам вирусов, повышая их эффективность.

Кроме того, генотипирование и молекулярные методы диагностики помогают выявлять новые, атипичные и высоко резистентные патогены, что крайне важно для своевременного обнаружения и предотвращения заболеваний, вызванных экзотическими и устойчивыми к этиотропным препаратам инфекциями. Это открывает новые перспективы в сфере контроля ОДИ, позволяя своевременно реагировать на угрозы и минимизировать их влияние на общественное здоровье. Таким образом, системная модернизация эпиднадзора и лабораторного контроля ОДИ предоставит возможность оперативного и эффективного обеспечения эпидемического благополучия и общественного здоровья.

60 YOSHDAN OSHGAN ODAMLARDA BAKTERIAL ICHAK INFEKTSIYANING KLINIK XUSUSIYATLARI

Rasulov F.X., Ruzaliyev K.N.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ichak infeksiyalari feko-og'iz orqali yuqish mexanizmi va febril intoksikatsiya sindromi va oshqozon-ichak traktining shikastlanishi (GIT) ko'rinishidagi klinik ko'rinishlar bilan birlashtirilgan kasalliklarning katta guruhidir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda har yili dunyoda 2,5 milliardga yaqin o'tkir ichak infeksiyalari aniqlanadi. Rossiyada so'nggi o'n yil ichida o'tkir ichak infeksiyalari bilan kasallanishning barqaror darajasi mavjud o'rtacha uzoq muddatli ko'rsatkich 100 ming aholiga 555,42 ni tashkil etadi. Yuqori yillik ko'rsatkichlarga qaramay insidans, ular barqaror regressiya dinamikasini qayd etadilar salmonellyoz, shigelloz va o'sish bilan kasallanish kampilobakterioz holatlari soni bu mos keladi Ichak patogenlari orasida salmonellalar, shigellalar va enterohemorragik ichak bakteriyalari ustunlik qiladigan Yevropa va Amerika mamlakatlaridagi o'tkir ichak infeksiyalarining etiologik tuzilishi; kampilobakter.

Salmonellyoz holatlari barcha yoshlar orasida qayd etilgan bo'lsa kattalarning yosh guruhlari, shigelloz asosan 40 yoshdan oshgan odamlarga ta'sir qiladi. Shigelloz bilan og'rigan bemorlarning laboratoriya tadqiqotlarida shigellaning eng yuqori o'ziga xos og'irligiga ega bo'lgan barcha 4 turning vakillari aniqlanadi. Zonne. Salmonellalarning serologik variantlari spektri xilma-xildir.

Ma'lumki, yallig'lanish jarayonida patogen mikroorganizmlar opportunistik ichak mikroflorasi bilan o'zaro ta'sir qilishi, simbiotik munosabatlarga kirishishi mumkin. Natijada, ichak biotsenozidagi assotsiatsiyalarning bunday munosabati yig'indiga olib keladi patogen xususiyatlar va virulentlik omillarining o'zaro kuchayishi.

O'tkir ichak infeksiyalari muammosining ahamiyati nafaqat ularning keng tarqalishi bilan, balki kasallik natijasida yuzaga keladigan salbiy ta'sirlarning chastotasi bilan ham bog'liq. Nashr qilingan ma'lumotlarga

ko'ra, bemorlar kasallikning eng yuqori cho'qqisida ham, tiklanish davrida ham davolash rejimlari, oshqozon-ichak traktida patologik o'zgarishlar rivojlanishi mumkin.

Avvalo, bu disbakteriozdir. ichak trakti, oshqozon osti bezi shikastlanishlari, oshqozon-ichak traktining funktsional buzilishlari, malabsorbtsiya sindromi va boshqalar. Aniqlanishicha, kattalardagi bemorlarning 66,9 foizi, salmonellyoz bilan kasallangan bo'lsa, enterotsitlarning giperproliferativ faolligi 120 kun davom etadi; Shilliq pardalarni tiklashni kechiktirish.

Ushbu fonda shakllanish ko'pincha surunkali kolit orqali sodir bo'ladi uzoq muddat (1 yil - 5 yil), irritabiy ichak sindromi, o't yo'llarining diskinezi va boshqalar.

Oshqozon-ichak trakti patologiyasini rivojlanishiga sabab bo'lgan omillar: ayol jinsi, yosh va o'rta yosh, psixosomatik kasalliklarga moyillik, doimiy stress, antibakterial preparatlarni qo'llash; klinikada kasallikning rasmi - qusishning yo'qligi va infektsiyadan keyin uzoq davom etgan diareya. Keksa odamlarning kogortasida, ichak Infektsiyalar alohida o'rin tutadi, chunki degenerativ o'zgarishlar bu yosh guruhiga xosdir to'siqni kamaytirishni belgilaydigan organlar va to'qimalar tananing funktsiyalari va to'siqsiz yordam beradi yuqumli kasallikning rivojlanishi bilan patogenlarning kirib borishi jarayoni.

Tadqiqotning maqsadi rivojlanish xususiyatlarini tavsiflashdir 60 yoshdan oshgan odamlarda salmonellyoz, shigelloz va kampilobakteriozning yuqumli jarayoni.

Salmonellyoz kattalarda keng tarqalgan o'tkir ichak infektsiyasi bo'lib, zoonoz kasallik bo'lib, patogen asosan oziq-ovqat orqali yuqadi. Ko'pchilik salmonellyoz ko'pincha tovuq go'shti va tuxumdan tayyorlangan oziq-ovqat idishlarida iste'mol qilishdan kelib chiqadi. Yuqumli jarayonning rivojlanishi infeksiyon dozaga, mikroorganizmning

virulentligiga va immunologik reaktivlikka bog'liq makroorganizm. Klinik tasnifda farqlanadi oshqozon-ichak, umumiy shakllar va bakterial tashish. Klinik ko'rinish namoyon bo'ladi febril intoksikatsiya sindromi, zarar Oshqozon-ichak trakti, suvsizlanish. Katta yoshlilarda infeksiyon jarayon ko'p hollarda yengil kurs bilan tavsiflanadi va tiklanadi . 60 yoshdan oshgan bemorlarda salmonella infeksiyasi asosan uchraydi o'rtacha zo'ravonlik bilan oshqozon-ichak shaklida, ammo umumiy septitsemiya rivojlanishi ham mumkin. Bu yurak-qon tomir va siydik yo'llarining birgalikdagi patologiyalari mavjudligi bilan bog'liq.va gepatobiliar tizimlar. Jarayon kasallikning birinchi kunidayoq tana haroratining maksimal ko'tarilishi bilan febril-intoksikatsiya sindromi sifatida namoyon bo'ladi.

ICHAK INFEKSIYALARINING ZAMONAVIY TEKSHIRISH

USULLARI

Teshaboyev A.M.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Bemor ichagida kasalliklarni vujudga keltiruvchi maxsus mikroborligi va kasallikni odamdan odamga yuqish mumkinligi ichak infeksiyalarining asosiy belgilaridir. Ichak bakteriyalarining oilasi ko'pincha o'xshash lekin patogenlik xususiyatlari bilan farq qiluvchi odam va umurtqali hayvonlar ichagida yashovchi mikroblarni o'z ichiga oladi. Enterobakteriyalar tayoqchasimon grammanfiy mikroblardir. Ularning ko'pchilik turlari xarakatchan, chunki ularda xivchinlar peritrix joylashgan. Enterobakteriyalar aerob va fakultativ anaeroblardir. GPA va GPB da yaxshi ko'payadi. Enterobakteriyalarning entigen tuzilishi 3-xil:

- 1) Somatik- O
- 2) Xivchinli-N
- 3) Kapsulali-K

Bu antigenlar bir biridan immuno-kimyoviy xususiyatlari bilan farq qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Ichak bakteriyalarini laborator tekshirish usullarini va laborator tashxisini o'rganish. Tekshirish materiallari va usullari. Enterobakteriyalar odam va boshqa umurtqali hayvonlar najasi orqali tashqi muhitga tushadi. Fekal-oral yo'l bilan yuqadi. Ichak infeksiyalaridan namuna olishda kasallikning davriga qarab turli usullardan foydalaniladi.

1. Gemokultura ajratib olish. Ikkinchi bosqich a) bemor qoni ekilgan Repoport muhitini natijalash, b) muhitda o'sish belgilarini ifodalash, c) gram usulida bo'yash, d) differensial muhitlarga ekish.

2. Kropkulturaning ajratish. Ikkinchi bosqich: a) Endi va vismut sulfid agarli muhitlardagi o'sish harakterini o'rganish, b) Endo muhitda o'sgan koloniyalarni uch

qandli Kliger muhitga ekish.

3. Urinokulturaning ajratib olish.

4. Miolokultura -suyak ko'migidan ashyo- olish.

5. Rozeolardan ajratib olish.

6. Duodenal suyuqlikdan ajratib olish.

Olingan biologik ashyo-bakterioskopik, bakteriologik, serologik, mikrobiologik usullarda tekshiriladi.

Tadqiqot natijasi. Bakteriologik usulda turigacha identifikatsiya qilingan koloniyalarning morfologik va tinktorial, serologik usulda Aglyutinatsiya (AR), bilvosita gemohlyutinatsiya (Bil GAR) reaksiyalari, immunoflyuoressent usuli va polimeraza zanjirli reaksiyalaridan, ezilgan tomchi usulida mikrobiologik, osilgan tomchi esa bakterioskopik usuldan foydalaniladi.

Xulosa. Shunday qilib barcha turdagi Enterobakteriyalar: esherxiylar, shigella, salmonella, vabo, dizenteriya, qorin tifi va Paratif

bakteriyalari asosan gemokultura, kropkultura va urinokulturadan identifikatsiya qilinadi. So'ng bakterioskopik, serologik, mikrobiologik va bakteriologik usullarda tekshiriladi.

Davolash va profilaktikasi. Koli-infeksiyaning oldini olish uchun bemorlarni tezda aniqlash ularni kasalxonaga joylash va tegishli davolash muhim ahamiyatga ega.

Shuning uchun muntazam ravishda bolalar muassasalari xizmatchilari va

oshpazlarni vaqti vaqti bilan dispanserizatsiya qilish, sut tayyorlash oshxonalarini, tug'ruqxonalari, bog'cha va yaslilarda sanitariya gigiena qoidalariga qat'iy rioya qilish: suv, oziq-ovqatlar, ho'l mevalarning ifloslanmasligini ta'minlash kasallikni oldini olishda muhim. Koli-infeksiyalarga qarshi maxsus profilaktika ishlab chiqilmagan.

VIRUSLI ICHAK KASALLIKLARINI DORIVOR MAVRAK O'SIMLIGI BILAN DAVOLASH

Jumanova B. G.

Farg'ona Jamoat Salomatligi Instituti

Virusli ichak infeksiyalari, keng tarqalgan va jiddiy tibbiy muammolarga aylangan infeksiyalardir. Ular asosan oziq-ovqat va suv orqali yuqadi va ichakning normal faoliyatini buzib, jiddiy sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Ushbu infeksiyalarni keltirib chiqaradigan viruslar tez tarqaladi, va ko'pincha odamlar ularni simptomlarining kuchayishini kutmay turib yuqtirishi mumkin. Viruslar infeksiyaning asosiy sababchisi sifatida ko'p hollarda ichakda qo'zg'atiladigan yallig'lanishni keltirib chiqaradi.

Biroq, tabiiy o'simliklar, xususan, dorivor mavrak (*Salvia officinalis*), virusli infeksiyalarni davolashda samarali vosita sifatida ko'rsatilgan. dorivor mavrak o'simligi o'zining mikroblarga qarshi,

antivirus va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Dorivor mavrakda mavjud bo‘lgan biokimyoviy moddalarning viruslarga qarshi ta’siri, ayniqsa, ichak infeksiyalarini davolashda muhimdir. Dorivor mavrakning faol moddalarining ichak viruslarining ko‘payishini kamaytirishga yordam berishi, bemorlarning tezroq tiklanishiga imkon beradi.

Ushbu o‘simlikning xususiyatlarini o‘rganish, uning virusli ichak infeksiyalariga qarshi kurashdagi samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. O‘zbekiston va boshqa mamlakatlarda Shalfeyni qo‘llash, nafaqat xalq tibbiyotida, balki zamonaviy farmatsevtika sohasida ham muhim rol o‘ynashi kutilmoqda. Tadqiqotlar natijasida Shalfeyni virusli ichak infeksiyalarini davolashda yanada kengroq qo‘llashning afzalliklari aniqlandi.

Shunday qilib, Shalfey o‘simligi virusli ichak infeksiyalarining davolanishida samarali tabiiy vosita sifatida joriy etilishi, bemorlar salomatligini yaxshilash va infeksiyalarni davolashda tibbiy amaliyotning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Harbiy xizmatchilar o‘rtasida o‘tkir respirator infeksiyalarning tarqalish dinamikasini retrospektiv va operativ epidemiologik tahlil qilish hamda profilaktika chora-tadbirlarini takomillashtirish

J.K.Shakirov

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Sanitariya gigiyena nazorati

markazi

Kalit soʻzlar: harbiy epidemiologiya, oʻtkir respirator infeksiyalar, retrospektiv tahlil, operativ monitoring, insidentlik, gospitalizatsiya, adaptiv immunologik rezistentlik, epidemik jarayon.

Keywords: military epidemiology, acute respiratory infections, retrospective analysis, operational monitoring, incidence, hospitalization, adaptive immunological resistance, epidemic process.

Kirish Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari shaxsiy tarkibining jangovar shayligi va mudofaa potensialini saqlashning fundamental shartlaridan biridir. Epidemik jarayonning rivojlanish qonuniyatlariga koʻra, oʻtkir respirator infeksiyalar (OʻRI) harbiy xizmatchilar oʻrtasida vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik hamda gospitalizatsiya intesivligi boʻyicha nosozliklar tuzilmasida anʼanaviy ravishda dominant oʻrinni egallaydi. Harbiy xizmatning oʻziga xos ekologik va ijtimoiy-maishiy omillari — shaxsiy tarkibning kazarmalarda yuqori zichlikda joylashishi, aerogen (havo-tomchi) yuqish mexanizmining ekspressivligi hamda iqlimiy omillar taʼsirida organizmning nospesifik rezistentligi pasayishi patogenlarning populyatsion tarqalishiga qulay zamin yaratadi. Infeksiyaning tarqalish zanjirini uzish va uning oʻchoqli xarakterga oʻtishini minimallashtirish uchun epidemiologik nazoratning ikki komponentli tizimi — retrospektiv va operativ tahlillarni integratsiyalashgan holda qoʻllash talab etiladi. Retrospektiv tahlil koʻp yillik kogerent qonuniyatlarni, subfektlarning xavf guruhlarini va vaqtinchalik mavsumiylik tendensiyalarini aniqlashga xizmat qilsa, operativ monitoring joriy nosologik vaziyatni haftalik va kunlik dinamikada baholash orqali epidemiologik portlashlarning pre-epidemik bosqichda toʻxtatilishini taʼminlaydi. Ushbu metodologiyani harbiy-tibbiy xizmat amaliyotiga tatbiq etish, profilaktik va epidemiyaga qarshi choralarni ilmiy asoslangan holda rejalashtirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi Harbiy gospital va unga biriktirilgan qo‘shinlar kontingentida O‘RI bilan kasallanish ko‘rsatkichlarining besh yillik retrospektiv dinamikasini baholash hamda joriy epidemik barqarorlikni ta‘minlashda operativ epidemiologik tahlil modelining samaradorligini tahlil qilish.

Material va metodlar Tadqiqotning retrospektiv tahlil doirasida 2019–2023-yillar oralig‘ida O‘RI va asoratlangan nozokomial pnevmoniya tashxislari bilan gospitalizatsiya qilingan 511 nafar harbiy xizmatchining birlamchi tibbiy hujjatlari (003/u va 025/u shakllari) hamda yillik hisobot varaqalari tizimli ekspertizadan o‘tkazildi. Operativ tahlil doirasida esa kuz-qish epidemik mavsumida haftalik insidentlik darajasi, gospitalizatsiya dinamikasi hamda kunlik tibbiy skrining (termometriya va filtr) ko‘rsatkichlari monitoring qilindi. Statistik nazorat chegaralarini belgilashda o‘rtacha ko‘p yillik ko‘rsatkich (\bar{X}) va standart og‘ish (σ) mezonlaridan foydalanildi. Biologik materiallarning (burun-tomoq surtmalari) etiologik verifikatsiyasi polimeraza zanjirli reaksiyasi (PZR) va immunoferment tahlili (IFA) usullarida bajarildi. Matematik-statistik hisob-kitoblar SPSS Statistica 24.0 dasturida, $p < 0.05$ ishonchlilik darajasida amalga oshirildi.

Natijalar va ularning muhokamasi Retrospektiv tahlil ma‘lumotlari besh yillik xronologik davrda O‘RIning to‘lqinsimon va o‘zgaruvchan dinamikasini hamda yaqqol ifodalangan qish-bahor mavsumiyligini (umumiy yillik kazuistikaning 72,4% i) ochib berdi. 2019-yilda an’anaviy respirator patogenlar (Gripp A va B — 42,1%, adenovirus — 16,3%) dominantlik qilgan bo‘lsa, 2020–2021-yillardagi pandemik davrda karantin va izolyatsiya choralari natijasida an’anaviy gripp sirkulyatsiyasi 3,5% gacha pasayib, SARS-CoV-2 (74,2%) ustunlik qildi. 2022–2023-yillarda cheklovlar bekor qilinishi ortidan "immunologik qarz" (immunity debt) effekti yuzaga keldi va Gripp A (H1N1, H3N2) hamda adenovirusli

koinfeksiyalar ulushi qayta tiklanib, gospitalizatsiyaning 58,6% ini tashkil etdi. Retrospektiv tahlil asosiy xavf kontingentini differensiyaladi: kasallanganlarning 82,3 foizini muddatli harbiy xizmatchilar (18–20 yoshli askarlar) tashkil etdi, bu holat xizmatning dastlabki tragovlarida subfektlar populyatsiyasida adaptiv immunologik rezistentlikning qayta qurilishi (gospitalizm) bilan patogenetik jihatdan bog‘liqdir.

Operativ tahlil modelini qo‘llash joriy kasallanish ko‘rsatkichlarini ekstrapolatsiya qilish va tezkor choralar ko‘rish imkonini berdi. Monitoring davomida noyabr oyining ikkinchi dekadasida O‘RI bilan tibbiyot punktiga murojaat qilganlar soni o‘rtacha ko‘p yillik epidemik chegaradan (nazorat chizig‘idan) 1.8σ ga oshganligi aniqlandi va tizimli operativ signal shakllantirildi

Xulosa

Harbiy qismlarda o‘tkir respirator infeksiyalarning oldini olishda retrospektiv (ko‘p yillik) va operativ (tezkor) tahlillarni birgalikda qo‘llash eng samarali yo‘ldir. Ko‘p yillik tahlillar bizga kasallikning eng ko‘p tarqaladigan vaqtini (qish va bahor oylarini) hamda asosiy xavf ostidagi guruhni (yangi kelgan muddatli askarlarni) aniq ko‘rsatib beradi. Tezkor (operativ) tahlil esa kasallik endi boshlanayotgan haftadayoq signal berib, vaziyat epidemiya darajasiga yetmasidan oldin uni to‘xtatishga yordam beradi. Harbiy jamoalarda tibbiy xavfsizlikni ta‘minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur: Mavsumiy emlash: Har yili kuz oylarida (sentabr-oktabr) barcha yangi chaqirilgan askarlarni grippga qarshi 100% to‘liq emlash; Tezkor kompyuter tizimi: Harbiy gospitallarda bemorlar soni ko‘payishini avtomatik ravishda kuzatib boradigan va shifokorlarni ogohlantiradigan elektron monitoring tizimini joriy etish; Darhol chora ko‘rish: Agar haftalik nazorat tizimida kasallar soni me‘yordan oshsa, harbiy qismda kutib o‘tirmasdan askarlarni

guruhlarga ajratish, tibbiy ko'rikni kuchaytirish va xonalarni bakteriyalarga qarshi zararsizlantirish choralari darhol ishga tushirish.

Epidemik barqarorlikni optimallashtirish uchun quyidagilar takomillashtirilishi shart:

- Harbiy-tibbiy xizmat amaliyotiga haftalik statsionar murojaatlarni avtomatik matematik modellashtiruvchi operativ epidemiologik monitoring dasturiy ta'minotlarini joriy etish;
- Retrospektiv tahlil xulosalariga asosan, har yili sentabr-oktabr oylarida yangi chaqirilgan shaxsiy tarkibni grippga qarshi 100% spetsifik immunizatsiya qilish;
- Operativ monitoringda epidemik chegara tolerantligi buzilishi qayd etilgan zahoti lokal karantin va dezinfeksiya protokollarini avtomatik faollashtirish zanjirini tizimlashtirish.

BOLALAR ORASIDA LYAMBLIOZNING UCHRASH DARAJASINI BAHOLASH

Maxmudova L.B., Abdullayev O.U., Sattarova X.G.

SamDTU huzuridagi L.M. Isaev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti

Dolzarbli. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida parazitlar bilan kasallangan aholining ko'pchiligini bolalar tashkil etadi. Ichak parazitlari butun dunyo bo'ylab bolalar orasida eng ko'p tarqalganligi uzoq vaqtlardan buyon o'rganilgan va aniqlangan. Hindistonda parazitlar bilan kasallanishning eng yuqori darajasi 5-15 yoshli bolalarda kuzatilgan bo'lib, ularda gelmintlarning 6 turi va protozoalarning 3 turi uchragan. Aniqlangan protozoalar orasida eng ko'p uchragani lyambliya va amyobalardir.

Protozoalarning tarqalishi ko'p jihatdan atrof muhitga bog'liq bo'lib, tuproq, suv, turli hayvonlar asosiy yuqish manbai hisoblanadi.

Protozoa sistalarining suv va tuproqdagi yashash darajasi ularning ma'lum bir turiga mansubligiga bog'liq. Shunday qilib, lambliya sistalari suvda 15 kundan 70 kungacha, amoyoba sistalari esa uning turiga qarab 9 kundan 60 kungacha hayotchanligini saqlab qoladi.

Tadqiqot usullari. Liyambliyalarning sistalari va vegetativ formalarini tekshirish uchun najasni tahlil qilishda - ovqat hazm qilish sistemasining pastki yo'llarida yashab, turli patogen belgilarni paydo qiluvchi parazitlarni aniqlash uchun ishlatiladigan mikroskopik tekshiruv o'tkazishdan iborat.

Tahlil va natijalar. Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M. Isaev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqimli va parazitlar kasalliklar ilmiy-tadqiqot instituti va klinikasiga turli parazitologik belgilardan shikoyat qilib kelgan bemorlar najasin mikroskopik tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv 2024 yilning iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr oylaridagi bemorlarni tahlil qilish orqali amalga oshirildi. Unga ko'ra: iyun oyi davomida 1723 ta mikroskopik tekshiruvdan 623 (36%) tasida, iyul oyida 1606 tadan 527 tasida (36,5%), avgust oyida 1556 nafar bemordan 334 tasida (21%), sentyabr oyida 1219 nafardan 289 tasida (23%), oktyabr oyi davomida 1290 nafar bemordan 340 tasida (26%), noyabr oyida esa 1127 tadan 234 nafarida (20,7%) liyambliyaning tuxumlari va vegetativ shakllari aniqlangan.

Tahlil qilish natijalariga ko'ra liambliya bilan zararlangan bemorlarning 80% ini 4-12 yoshdagi bolalarni tashkil qilgan. *Lambliia intestinalis* tarqalish jihatdan birinchi o'rinda turib, umumiy tahlil qilish natijalariga ko'ra aholi orasida 28-30% bolalarda qayd etilgan. Aniqlangan sistalar soni uchrashi mumkin bo'lgan ko'rsatgichlardan ancha yuqori edi: preparatdagi mikroskopning bir ko'rish maydonida 14-18 gacha uchragan. *Lambliia intestinalis* bolalar organizmiga aniq patogen ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra bolalarning

deyarli barchasi qorin og‘rig‘ini, ich buzilishini, teridagi har xil oqargan dog‘larning hosil bo‘lishi, ba‘zilari allergik ko‘rinishli reaksiyalardan shikoyat qilishdi. Yuqoridagi belgilardan tashqari, terining quruqlashganligi, qo‘l va oyoqlarda yoriqlarning borligi hamda tananing turli qismlarida g‘ayrioddiy dog‘lar ham kuzatilgan

Tahlilni oylar jihatdan oladigan bo‘lsak, yoz oylarida ya’ni iyun, iyul, avgustda kuz oylariga nisbatan uchrash darajasi yuqori bo‘lgan.

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonda liyambliya bilan zararlanish ko‘rsatgichining bugungi kun holati aniqlash maqsadida olib borilgan tahlil natijalariga ko‘ra parazitozlar bilan zararlangan bemorlar orasida liyambliozga chalingan bolalar eng keng tarqalgan bo‘lib, umumiy tekshirilgan bolalarning 30 % ni tashkil qilgan. Lyambliyalarning asosiy yuqtirish manbai yuvilmagan meva va sabzavot, hamda ichimlik suvidir. Shunga ko‘ra lyambliya bilan zararlangan bolalar asosan quduq suvidan foydalanadigan xududlarda istiqomat qilishgan.

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАХЛИЛИ ВА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ТИЗИМИ

М.Т.Маматқулова

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Мавзунинг долзарблиги: Сальмонеллёз касаллигини озиқ овқат махсулотлари орқали тарқалишини, бактерия ташувчанликни ва госпиталь инфекция тарзида учрашини олдини олиш.

Сальмонеллёлар ичак инфекциялари гуруҳига мансуб касаллик бўлиб улар спорадик ва ёппасига авж оладиган касалликлар тарзида учрайди. Ҳозирги вақтда аҳоли ўртасида тиббий маданиятни кенг тарғиб қилиш натижасида кўпгина ичак инфекцияларини камайишига эришилди. Охириги йилларда

дунёнинг барча мамлакатларида сальмонеллэз касаллигини учраши қайд қилинмоқда. Республикамизда сальмонеллэзларга қарши чоратадбирларни қўллашимиз натижасида касалликни катталар ва болалар ўртасида учраш фоизи камайган. Сальмонеллалар ташқи муҳитда узоқ вақт яшай олиши, антибиотикларга сезгир, аммо кейинги пайтларда уларнинг антибиотикларга сезгир бўлмаган, яъни чидамли штампларининг пайдо бўлиши, хайвонлар асосан қорамоллар, парандалар, озик-овқат маҳсулотлари табиатда сальмонеллэзларнинг асосий манбаи сифатида намоён бўлиши билан ажралиб туради. Одамлар сальмонеллэз инфекциясини тарқатишда иштирок этишини биринчи навбатда бактерия ташувчиликнинг мавжудлиги ва касалликнинг турли даврларида сальмонеллэзларнинг организмдан ажралиб чиқиши белгилаб беради.

Сальмонеллэзнинг ўткир ва енгил тури билан касалланган беморлар, шунингдек озик-овқат корхонасида ишловчи бактерия ташувчиларнинг ўрни ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Сальмонеллэз тарқалишида тиббиёт ходимлари инфекция манбаи бўлиб хизмат қилганлиги аннқланган. Сальмонеллэздан соғайгандан кейин одам кўпинча узоқ мудатгача бактерия ташувчи бўлиб қолади. Сальмонеллэз билан касалланганлар ва бактерия ташувчилар айниқса бир ёшгача бўлган болалар учун эпидемиологик жиҳатдан хавфлидир. Бактерия ташувчилар нажаси билан кўплаб сальмонеллэзларташқи муҳитга ажралиб чиқади. Сальмонеллэзлар асосан озик-овқат орқали тарқалаши касалликни кўпайишида муҳим аҳамият касб этади. Сальмонеллалар озик-овқат маҳсулотларидан ташқари сувда йилнинг ҳар хил мавсумларида учрайди. Шифохоналарда сальмонеллэзларнинг тарқалишида оналар ва ходимларнинг сальмонелла юққан қўллари, рўзғор буюмлари, сочиқ,

ич кийим, йўргаклаш курсилари, манеж, гилам, тувак ва бошқалар сальмонеллаларни маиший-мулоқот йўли билан юктиришда муҳим ўрин тутди.

Текширувдан мақсад: Сальмонеллэз касаллигини тарқалишида бактерия ташувчиларнинг ўрни ва касалхона ичи инфекцияси тарзида учрашини олдини олиш.

Текшириш усуллари: Фарғона шаҳар ҳудудида ўткир ичак инфекцияларидан сальмонеллэз касаллигини 2023-2024 йилар учун 4 ойлик солиштира ахбороти. Эпидемиологик ва бактериологик усуллар.

2023-2024 йиллар давомида ичак инфекцияларидан сальмонеллэз касалиги жами 2023 йилда абсолют кўрсаткичда 8, интенсив кўрсаткичда 2,8%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 8, интенсив кўрсаткичда 11,2%, жами 2024 йилда абсолют кўрсаткичда 5, интенсив кўрсаткичда 1,7%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 2, интенсив кўрсаткичда 2,7% ташкил этмоқда. Эпидемиологик таҳлил ва бактериологик усуллар натижасига кўра сальмонеллэз касаллиги 2023 йилда -39,3% га, 2024 йилда эса -4,1 мартага камайган.

Хулоса. Юқоридаги солиштира ахборотдан кўриниб турибдики сальмонеллэз касаллигини йиллар бўйича таққослаганда сезиларли равишда камайганини кўришимиз мумкин. Сальмонеллэзларнинг олдини олиш чора-тадбирларини тўғри ташкил этиш ва амалиётга жорий қилиш соғлиқни сақдаш ходимлари, ветеринария хизмати, гўшт ва сут ишлаб чиқариш корхоналари, озиқ-овкатларни тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ корхоналар ходимлари билан бирга амалга оширилади. Сальмонеллэзлар эпидемиологияси турли туманлигини ҳисобга олиб, уларга қарши муваффақиятли курашишда тиббиёт ҳамда

ветеринария хизмати ходимлари ҳамиша мустаҳкам алоқада бўлишлари керак. Бу ишда асосий куч одамлар, ҳайвонлар, паррандалар орасида юкумли касаллик манбаини аниқлаш ва касаллик тарқалишини ўз вақтида тўхтатишга қаратилган бўлиши керак. Сальмонеллелар билан касалланиш кўрсаткичи ёш болаларда юқори эканлигини ҳисобга олиб, санитария эпидемиология хизмати ходимлари болалар учун сут, сут маҳсулотлари, болалар овқатларини, даволаш ва ичириш учун ишлатиладиган суюқликлар тайёрлайдиган ошхоналар, озиқ-овқат цехлари ва дорихоналар ишларини доимо назорат қилиши керак. Кемирувчларни йўқотиш сальмонеллеларга қарши курашда энг муҳим чора-тадбирлардан ҳисобланади, чунки каламуш ва сичқонлар ҳайвонлар сўйиладиган жойларни, турли озиқ-овқат объектларини сальмонеллалар билан зарарлантириб, чорвачилик ва паррандачилик фермаларида инфекцияни тез тарқалиб кетишига сабаб бўладилар. Бактерия ташувчиликка қарши курашиш энг муҳим профилактик чоралардан бири ҳисобланади. Сальмонеллелар билан оғриган беморлар ва бактерия ташувчилар клиник ва эпидемиологик кўрсатмалар асосида шифохонага ётқизилади. Бактерия ташувчи мактабгача тарбия ёшидаги болалар, озиқ-овқат корхоналари, болалар ва даволаш профилактика муассасаларининг ходимлари албатта шифохонага ётқизилади. Шифохоналарда сальмонеллелар бўйича эпидемиологик назорат санитария эпидемиология хизмати ходимлари эпидемиологлар, санитария врачлари, овқатланиш ва коммунал гигиенистлар, бактериологлар томонидан ҳамкорликда олиб борилади, бунда эпидемиологлар асосий роль ўйнайди. Шунингдек эпидемиологик анализни йўлга қўйиш, тиббиёт ва ветеринария мутахассисларини малакасини ошириш касалликка қарши курашиш йўл-йўриқлари мавзуси бўйича семинарлар ташкил

қилиш ҳам касалликни олдини олишда муҳим чора тадбирлардан бири ҳисобланади.

**MINTAQAVIY SHAROITDA PARENTERAL VIRUSLI GEPATIT
B VA C INFEKSIYALARINING EPIDEMIOLOGIK
XUSUSIYATLARI, XAVF OMILLARI TARKIBI VA
PROFILAKTIKA CHORA-TADBIRLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

J.KShakirov

*O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Sanitariya gigiyena nazorati
markazi*

Kalit so‘zlar: parenteral gepatitlar, gepatit B, gepatit C, koinfeksiya, epidemiologik monitoring, xavf omillari, invaziv muolajalar, PZR skrining, virus markerlari, profilaktika.

Ключевые слова: парентеральные гепатиты, гепатит B, гепатит C, коинфекция, эпидемиологический мониторинг, факторы риска, инвазивные процедуры, ПЦР скрининг, маркеры вируса, профилактика.

Keywords: parenteral hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, coinfection, epidemiological monitoring, risk factors, invasive procedures, PCR screening, virus markers, prevention.

Kirish .Parenteral (qon orqali yuquvchi) virusli gepatitlar, xususan gepatit B (HBV) va gepatit C (HCV) infeksiyalari global va mintaqaviy miqyosda jamoat salomatligi hamda sog‘liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu viruslar surunkali patologiyalar, jigar sirrozi va gepatotsellyulyar karsinoma (jigar saratoni) rivojlanishining asosiy sababchisi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida gepatitlarni nazorat qilish va 2030-yilgacha ularni butunlay bartaraf etish borasida tizimli

islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, infeksiyaning zamonaviy yuqish mexanizmlari dinamikasini, hududiy tarqalish xususiyatlarini va yetakchi xavf omillarini muntazam ravishda epidemiologik tahlil qilib borish, profilaktik chora-tadbirlar samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi .Hududiy koʻp tarmoqli tibbiyot muassasalariga murojaat qilgan va ambulator-stacionar sharoitda davolanayotgan bemorlar oʻrtasida surunkali gepatit B va C infeksiyalarining tarqalish qonuniyatlarini, yosh va jins boʻyicha taqsimlanishini oʻrganish hamda zamonaviy sharoitda yetakchi epidemiologik xavf omillarini tizimli baholash.

Material va metodlar Tadqiqot doirasida virusli gepatit belgilari yoki xavf omillari mavjudligi sababli tekshiruvdan oʻtgan 380 nafar bemorning tibbiy kartalari (003/u va 025/u shakllari) hamda maxsus ishlab chiqilgan soʻrovnomalar asosida epidemiologik anamnez maʼlumotlari retrospektiv va prospektiv tahlil qilindi. Bemorlarning qon zardobida virus markerlari (HBsAg, anti-HCV) uchinchi va toʻrtinchi avlod immunoferment tahlili (IFA) usuli bilan aniqlandi. Markerlar musbat natija koʻrsatgan holatlarda virusning replikasiya faolligini va genotipini baholash uchun polimeraza zanjirli reaksiyasi (PZR) usulidan foydalanildi. Olingan maʼlumotlarni statistik qayta ishlash va nisbiy xavf (OR - odds ratio) koeffitsiyentlarini hisoblash SPSS Statistica 24.0 va MS Excel dasturlari yordamida, $p < 0.05$ ishonchlilik mezoni bilan amalga oshirildi.

Natijalar va ularning muhokamasi .Oʻtkazilgan epidemiologik skrining va tahlillar natijasida tekshirilgan umumiy kontingentning 52,6 foizida (200 nafar) surunkali gepatit B, 39,5 foizida (150 nafar) surunkali gepatit C va 7,9 foizida (30 nafar) aralash (HBV+HCV) koinfeksiya holatlari aniqlandi. Jinsiy demografiya tahlil qilinganda, infeksiyalarning

tarqalishi erkaklar o'rtasida (54,8%) ayollarga (45,2%) nisbatan biroz yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Yoshi bo'yicha eng yuqori kasallanish darajasi 31 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan, jamiyatning iqtisodiy va mehnatga layoqatli faol qatlamiga (64,2%) to'g'ri kelishi ijtimoiy-iqtisodiy xavotirlarni keltirib chiqaradi.

Epidemiologik so'rovnoma va anamnez tahlillari infeksiyaning zamonaviy yuqish yo'llari hamda xavf omillari tarkibida jiddiy tarkibiy o'zgarishlar yuz berganini ko'rsatdi:

1. Tibbiy invaziv muolajalar: Bemorlarning 31,6 foizida infeksiya yuqishi anamnezida stomatologik muolajalar, turli jarrohlik amaliyotlari yoki endoskopik tekshiruvlar bilan bog'liqligi aniqlandi.
2. Maishiy xizmat (Tibbiy bo'lmagan invaziv omillar): Bemorlarning 26,3 foizida yetakchi omil sifatida go'zallik salonlaridagi noprofessional kosmetik xizmatlar (manikyur, pedikyur, tatuirovka, pirsing) va asboblarni noto'g'ri yoki yetarsiz sterilizatsiya qilish holatlari qayd etildi.
3. (Kontakt-maishiy): Holatlarning 18,4 foizida virus oila a'zolaridan birida surunkali gepatit mavjudligi sharoitida, umumiy gigiyena vositalari (ustra, tish cho'tkasi, qaychi) orqali yuqqanligi isbotlandi.
4. Noma'lum omillar: Bemorlarning 23,7 foizida aniq epidemiologik zanjirni va yuqish manbasini tiklashning imkoni bo'lmadi.

Surunkali gepatit B aniqlangan bemorlar o'rtashte o'tkazilgan immunologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, ularning 84,5 foizi gepatit B ga qarshi hech qanday rejaviy yoki profilaktik vaksina olmagan. Shu bilan birga, aralash koinfeksiya (HBV+HCV) kuzatilgan bemorlarda jigar fibrozining yuqori bosqichlariga (F3-F4) o'tish tezligi va jigar sirrozi

rivojlanish xavfi individual infeksiyalarga nisbatan 2,6 barobarga yuqori ekanligi (OR = 2.6; 95% CI: 1.4–4.8) aniqlandi.

Xulosa Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududiy sharoitda parenteral virusli gepatitlar tarqalishida faqatgina tibbiy manipulyatsiyalar emas, balki tibbiy bo'lmagan invaziv xizmatlar (go'zallik industriyasi) hamda oilaviy o'choq ichidagi kontakt-maishiy yo'llar yetakchi xavf omillari sifatida namoyon bo'lmoqda. Epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirish uchun quyidagilar zarur:

- Birlamchi tibbiyot bo'g'inida aholini (ayniqsa, xavf guruhlarini) gepatit markerlariga ommaviy skrining qilish ko'lamini yanada kengaytirish;
- Kattalar va xavf guruhi vakillari o'rtasida gepatit B ga qarshi vaksina bilan qamrab olish darajasini oshirish;
- Xususiy go'zallik va kosmetologiya salonlarida sanitariya-gigiyena hamda dezinfeksiya-sterilizatsiya tartiblari ustidan epidemiologik nazoratni qat'iy kuchaytirish;
- Aholi o'rtasida individual gigiyena qoidalariga rioya qilish bo'yicha sanitar-oqartuv ishlarini jadallashtirish.

**РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФФРЦЭМП**

Турсунова М.У., Махмудов Н.И., Мемджанова А.Н.

Ферганский филиал РНЦЭМП, МЗ РУз

Бактериальные инфекции являются одной из актуальных проблем современной медицины. Это обусловлено не только

большими финансовыми затратами на лечение больных, длительными сроками госпитализации, но и высокой летальностью.

Этиологическая структура заболеваний детского возраста с каждым годом меняется, увеличивается резистентные штаммы, поэтому многие антибактериальные препараты, оказываются неэффективными.

При подозрении на бактериальную инфекцию возникает необходимость проведения бактериологического обследования и установление чувствительности антибиотиков к возбудителям.

В настоящей работе представлены результаты бактериологических исследований педиатрического отделения. Забор материала проводился в виде мазка из зева, с уха, кожи, операционного материала. За 2006 года обследованы 12 детей из детской хирургии, 56 из детской реанимации, 170 из отделений педиатрии

У 56 детей обследована кровь на стерильность; в 8 случаях *st aureus*, в 1- *candida*, 1- *e.coli*, не стерильными - 11 случаев.

В педиатрическом отделении из 96 обследованных выявлено 17 случаев *st.aureus*, 20 – *st.epidermidis*, 1-*e.coli*, *candida*-1, не стерильными 7 случаев.

Зачастую обнаруживали ассоциации кокковой флоры с дрожжевыми грибами.

В педиатрическом отделении у 74 больных бактериологический обследован мазок из зева, из них высеяно 1сл-*st.aureus*, 22-*st.epidermidis*, 21-*candida*, *streptococcus*-4, *klebsiella*-7, с отрицательными результатами -23.

Учитывая большой процент нестерильных результатов бак, исследований, в 2007 году проводился обучение мед, персонала правилам забора материала и доставки в лабораторию.

Выявление дрожжевых грибов у большого числа пациентов связано с длительной, а зачастую и неправильно проведенной антибиотикотерапией, что диктует необходимость соответствующей противогрибковой терапии. Обнаружение единичных случаев пневмококков, клебсиелл и других флор, которые согласно литературным данным, должны были бы присутствовать у пациента, диктуется необходимость практического совершенствования работы бактериологической лаборатории а также наладить современные методы диагностики, что будет способствовать выявлению различных возбудителей на ранних стадиях заболевания и в более короткие сроки. Особенно в экстренном мед. центре. Таким образом, можно будет значительно повысить эффективность проводимой терапии и уменьшить сроки пребывания больных на стационарном лечении.

FARG'ONA VILOYATIDA BOLALAR JARROHLIK SOHASIDA UCHRAYDIGAN KASALXONA ICHI INFEKTSIYALARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xomidova G.F., Tadjiev B. M.

RIEMYUPKIATM

20-asr oxirigacha kasalxona ichi infeksiyalari o'limning asosiy sabablaridan biri edi. Garchi kasallanish so'nggi o'n yilliklarda infeksiyalar tufayli o'lim kamroq bo'ldi, lekin bugungi kunda ham butun dunyo bo'ylab eng muhim sog'liqni saqlash muammosidir. Jamiyatdagi yuqumli infeksiyalar bilan kasallangan bemorlar, tashuvchilari, atrof-muhit kasalxona ichi infeksiyalari(KII) tarqalishining manbai bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, KIIning eng keng tarqalgan sabablari siydik yo'llarining infeksiyalarini, nafas olish yo'llari infeksiyalari, qon aylanish tizimining infeksiyalari va jarrohlik joyi infeksiyalari o'z ichiga oladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda global miqyosda gastroenterit deb

tashxis qo'yilgan infeksiyalar eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir va ular 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda kasallanish va o'limning asosiy sabablari hisoblanadi. Gastroenteritni qo'zg'atuvchi patogen mikroorganizmlardan. (*Nikolett Orosz, Tünde Tóthné Tóth*, 2022)

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSST) 14 mamlakatdagi 55 kasalxona to'g'risidagi hisobotiga ko'ra, kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning 8,7 foizida KII mavjud bo'lib, ushbu infeksiyalarning tarqalish darajasi Shimoliy Amerikada va ba'zilarida 5% ni tashkil etgani xabar qilingan. Evropaning ba'zi qismlarida va ba'zi Osiyo, Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlarida taxminan 40% ni tashkil etdi. (*Samira RaoofiID, Fatemeh Pashazadeh Kan, Sima Rafiei* 2023)

Xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, voyaga yetgan bemorlarda xirurgiya sohasi infeksiyalari ulushi ro'yxatga olinganlarning 15-25% ni tashkil qiladi, bolalar populyatsiyasida esa 2,5dan 20% gachani tashkil qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Farg'ona viloyatida bolalar xirurgiya sohasi nozokomial infeksiyalarning epidemiologiyasini atroflicha o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot materiallari 2011-2021-yillardagi Farg'ona viloyati davlat sanitariya-epidemiologiya xizmatining nozokomial infeksiyalarga oid statistik ma'lumotlari. Tadqiqot usullari sifatida epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. O'zbekiston Respublikasida kasalxona ichi infeksiyalarining 2011-2021-yillar ko'p yillik dinamikasi tahlil qilinganda KIIning eng ko'p foizini xirurgik soha infeksiyalari tashkil etdi. Viloyatlar kesimida yuqori ko'rsatkich Farg'ona viloyatida ham kuzatildi. Farg'ona viloyatida xirurgiya sohasi infeksiyalarning 26,5% ini bolalar populyatsiyasi tashkil qiladi. 2011-2021-yillarda laborator tasdiqlangan kasalxona ichi infeksiyalarining etiologik ko'rsatkichlari tahlil etilganda, eng ko'p ko'rsatkich koronavirus infeksiyasiga (25 ta) va

Staphylococcus aureus ga (15 ta) to'g'ri kelmoqda. 2020-yildagi pandemiya holatini inobatga olgan holda oxirgi yillarda KII da koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holati yuqori natijalarda qayd etildi. Aksincha holatda esa KII etiologiyasida Staphylococcus aureus yetakchilik qiladi. Bundan kelib chiqadiki, kasalxona ichi infeksiyalarining etiologiyasida Staphylococcus aureus eng ko'p omil sifatida kasallik keltirib chiqaradi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda Farg'ona viloyatida operatsiyadan keyin uchrovchi kasalxona ichi infeksiyalarning 95,65 % ini absess va 4,35 % ini chok yirtilishi nozologik shakli tashkil etadi. So'nggi yillar davomida absess bilan kasallanish holati ko'p uchramoqda. Shifoxonalardagi XSIlarning oldini olish choralarini takomillashtirish ushbu muammoning asosiy yechimi bo'lib qolmoqda.

Respublikamizning boshqa viloyatlariga nisbatan Farg'ona vodiysi viloyatlarida bolalar xirurgiya sohasi infeksiyalarining ko'p uchrashi sabablari: iqlimiy, ekologik omillarga, aholi sonining ko'pligi, kasalxonalarda KII profilaktik chora-tadbirlarining zaifligi bo'lishi mumkin. Bolalar xirurgiya sohasi nozokomial infeksiyalarning paydo bo'lishining asosiy omillari: bolalardagi zaif immunitet, operatsiyadan oldingi antibiotik profilaktikaning samarasizligi, bemorlarning kasalxonada uzoq muddat qolishi, turli xil operatsion manipulyatsiyalar, boshqa kasalliklar birga kelishi (irsiy va genetik).

Xulosa. Xirurgiya sohasi infeksiyalari o'limni, kasallanishni va sog'liqni saqlash sohasida xarajatlarni oshiradigan asosiy yuqumli kasalliklardan biridir. Bolalarda xirurgik infeksiyalarni oldini olish uchun bolalar immunitetini ko'tarish, kasalxonaga tashrif buyiruvchilar sonini va vaqtini cheklash (ota-ona, yaqin qarindoshlar), operatsiyadan oldin kasalxonada qolish muddatini kamaytirish, antibakterial preparatlardan oqilona foydalanish, operatsiya jarayonida antiseptika

qoidalariga to'liq amal qilish (hodimlar va asbob -uskunalar) kabi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД И МЕРЫ ПО ЕГО ЭЛИМИНАЦИИ

Мухидинова Ш.Б., Акбаралиева Г.А.

Ферганский институт общественного здоровья

Первичная информация о ВИЧ-инфекции — начала появляться в 1981 году в США. Французский ученый Люк Монтанье выделил вирус из лимфатического узла пациента с признаками СПИДа, а американский ученый Роберт Галло — из лимфоцитарных клеток крови больного. В 1985 году ВОЗ официально назвала этот вирус вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

ВИЧ — вирус, вызывающий иммунодефицит у человека; ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызванное заражением вирусом иммунодефицита человека;

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) — терминальная стадия ВИЧ-инфекции, характеризующаяся проявлением специфических симптомов заболевания.

Благодаря широкомасштабным реформам, проводимым под руководством государства в сфере здравоохранения, показатели здоровья населения Узбекистана неуклонно улучшаются, увеличивается средняя продолжительность жизни [3]. С 1990-х годов ежегодный прирост численности населения в мире составил 1,7% [1]. В то же время пандемия ВИЧ/СПИДа, первоначально возникшая в Центральной Африке и США, за 20 лет охватила весь мир, став причиной серьезных гуманитарных, медицинских, социальных и экономических проблем.

Цель исследования:Изучение и анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД в Узбекистане с целью разработки наиболее эффективных методов борьбы с заболеванием.

Материалы и методы исследования:В качестве материалов исследования использовались многолетние статистические отчеты, полученные из соответствующих подразделений Государственного комитета статистики Республики Узбекистан. Применялся метод ретроспективного эпидемиологического анализа для изучения ситуации по ВИЧ/СПИД в стране.

Результаты исследования и их обсуждение:

Результаты анализа показали следующее: в 2020 году примерно у 84% людей, живущих с ВИЧ, диагноз был установлен. Остальные 16% (около 6 миллионов человек) до сих пор нуждаются в доступе к тестированию. ВИЧ-тестирование важно для профилактики, лечения и самообслуживания. По данным ВОЗ, заболевание все еще широко распространено во всем мире — ежегодно более 1,5 миллиона человек заражаются ВИЧ. По данным ЮНЭЙДС, в 2020 году во всем мире с ВИЧ жили около 37,7 миллиона человек, из которых 36 миллионов — взрослые и 1,7 миллиона — дети в возрасте до 14 лет. Более половины (53%) составляли женщины и девочки [4].

При анализе динамики ВИЧ-инфекции в Узбекистане в период с 1987 по 2015 год наблюдался рост заболеваемости, а с 2015 по 2022 год ситуация стабилизировалась. Согласно анализу путей передачи инфекции в 2000–2014 годах, преобладали парентеральный, половой и вертикальный пути заражения. В настоящее время в 70–78% случаев преобладает половой путь передачи. Это напрямую связано с внутренней и внешней миграцией населения, особенно среди мигрантов, склонных к рискованному поведению.

В течение последних 5 лет в качестве объекта исследования были выбраны 2800 трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана в другие государства или соседние области в поисках заработка (А.Х. Нурматов, 2020 год) [2]. В ходе наблюдений изучены факторы, способствующие распространению инфекций, передающихся половым путем, среди мужчин и женщин. Причины заражения включали: наличие двух и более половых партнеров, контакты с коммерческими секс-работниками, случайные связи, употребление алкоголя, инъекционных наркотиков, а также незащищенные половые акты во время миграции.

Факторы, препятствующие остановке пандемии ВИЧ-инфекции:
Пожизненная способность ВИЧ-инфицированного передавать вирус;

Генетическая изменчивость вируса (мутация);

Отсутствие эффективной вакцины;

Сложности работы с социальными группами, подверженными риску (люди с девиантным поведением);

Отсутствие эффективных лекарственных средств, полностью уничтожающих вирус.

Выводы: Основным источником ВИЧ-инфекции являются больные и вирусоносители. С эпидемиологической точки зрения, вирусоносители опаснее, чем больные, потому что: На стадии инкубации они не ощущают симптомов заболевания и могут не знать о своей инфекции. Несмотря на внешнее здоровье, в скрытый период (от 3–6 месяцев до 10 и более лет) они способны передавать вирус другим. Открытый период — это время, необходимое для появления антител к ВИЧ в количестве, определяемом лабораторными методами, и составляет около 3 месяцев (96%).

Восприимчивость населения к ВИЧ составляет 100%, и даже одна вирусная частица, попавшая в кровь, может привести к заражению.

Учитывая рост уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД, эпидемиологическая ситуация в Узбекистане, как и в других странах, остается тревожной. Наиболее эффективный способ борьбы с болезнью — это меры, направленные на предотвращение механизмов передачи вируса, а также активизация санитарно-просветительской работы среди населения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Бобосолиев А. А., Вахобов Ф. Г., Турғунбоев Ф. А.,

Шарипова С. А., Мухидинова Ш.Б.

Ферганский институт общественного здоровья

Паразитарные заболевания в настоящее время представляют собой одну из наиболее актуальных проблем глобальной системы здравоохранения. Их широкое распространение связано с недостаточным уровнем санитарно-гигиенического состояния, экологическими изменениями и миграционными процессами. В данной работе анализируются основные источники паразитарных инфекций, механизмы их передачи и эффективные профилактические меры, направленные на предотвращение заболеваемости.

Цель исследования: Изучение и анализ эпидемиологической ситуации по паразитарным инвазиям (антропонозам, зоонозам) и влиянию абиотических факторов внешней среды в Узбекистане с целью разработки наиболее эффективных методов борьбы с этими

заболеваниями.

Материалы и методы исследования: В качестве материалов были использованы многолетние статистические отчёты, полученные из соответствующих подразделений Государственного комитета статистики Республики Узбекистан, а также данные паразитологических лабораторных исследований. Применялись методы эпидемиологического анализа, гельминтологического мониторинга и сравнительной статистики.

Результаты и обсуждение: Санитарно-гельминтологическое обследование объектов внешней среды, проведённое в ряде дошкольных учреждений, позволило выявить значительную степень контаминации территорий, активно посещаемых детьми, школьниками и домашними животными. В частности, яйца *Ascaris lumbricoides* были обнаружены в 10% исследованных проб, яйца *Enterobius vermicularis* — в 25%, а цисты *Giardia lamblia* — в 50% случаев. Особую тревогу вызывает высокий уровень загрязнения песочниц, где контаминация достигала 75%, особенно в случаях отсутствия защитных покрытий и нерегулярной санитарной обработки. Участки, свободно посещаемые домашними животными (кошками, собаками), также характеризовались более высоким уровнем загрязнённости, что подчёркивает необходимость ограничения доступа животных на территорию детских учреждений. Полученные результаты подтверждают важность регулярного санитарного мониторинга и межведомственного взаимодействия между учреждениями образования, эпидемиологической службы и ветеринарного контроля.

Выводы:

-Для эффективной борьбы с паразитарными заболеваниями необходимо:

- Чётко определять пути передачи возбудителей;
- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и контролировать их выполнение;
- Усилить эпидемиологический надзор на объектах повышенного риска;
- Активизировать санитарно-просветительскую работу среди населения;
- Повышать уровень медицинской культуры и информированности;
- Обеспечить строгий ветеринарный контроль в местах взаимодействия человека и животных.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ГОРОДЕ ФЕРГАНА

В.О. Якубов, Ш.Б. Мухидинова, Г.А. Акбаралиева

Ферганский институт общественного здоровья

Маргиланский техникум имени Абу Али ибн Сино №1

Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают оставаться актуальной проблемой для систем здравоохранения многих стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки ежегодно регистрируется более 100 миллионов случаев острых кишечных инфекций. Среди детей в возрасте до 5 лет смертность от заболеваний с диарейным синдромом составляет 23,0%. Ежегодно в мире от шигеллёзов умирает около 600 000 человек. У детей до 10 лет шигеллёзы составляют две трети всех случаев диарейного синдрома.

Цель исследования: Оценить эпидемиологическую ситуацию по острым кишечным инфекциям (ОКИ) в городе Фергана за последние

годы, выявить структуру и распространённость различных нозологических форм заболеваний, определить группы риска по возрасту, а также установить возможные причины высокого уровня заболеваемости.

Материалы и методы исследования: Было проведено ретроспективное эпидемиологическое исследование, охватывающее данные о заболеваемости ОКИ в городе Фергана за последние 20 лет. Анализ осуществлялся на основе официальных статистических данных органов здравоохранения. Изучались нозологические формы ОКИ, их годовое распределение, показатели заболеваемости на 100 тысяч населения, возрастное распределение больных. Использованы методы сравнительного, описательного и статистического анализа.

Результаты и обсуждение: Несмотря на достигнутые успехи в снижении заболеваемости рядом инфекционных заболеваний в Республике Узбекистан, острые кишечные инфекции продолжают занимать значительное место в структуре инфекционной заболеваемости. В связи с этим была проведена ретроспективная эпидемиологическая оценка ситуации по ОКИ среди населения города Фергана.

Ретроспективный эпидемиологический анализ охватил распределение ОКИ по различным нозологическим формам, годам и общую заболеваемость населения. В частности, средний показатель заболеваемости сальмонеллёзом за последние 20 лет составил 71,1 случая на 100 тысяч населения. Показатель по дизентерии — 33,8.

Заболеваемость диарейными болезнями с установленной этиологией составила 52,8, с неустановленной этиологией — 18,3 на 100 тысяч населения. Анализ возрастного распределения показал, что 82,5% случаев сальмонеллёза приходятся на детей до 14 лет. Это

указывает на возможность внутрибольничного характера инфекции. В случае дизентерии взрослые составляют 46% заболевших. Выводы: Из приведённых данных видно, что среди зарегистрированных ОКИ в городе Фергана наибольшую долю составляет сальмонеллёз. Высокая доля сальмонеллёзов среди ОКИ объясняется неудовлетворительным санитарно-гигиеническим, в том числе ветеринарным, контролем за продуктами питания, особенно мясом и мясными продуктами.

ОЦЕНКА КЛИНИКО ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПРИВЕРЖЕННЫХ И НЕ ПРИВЕРЖЕННЫХ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Умурзакова Р. З., Раимов З. С.

Андижанский государственный медицинский институт

Введение и актуальность исследования. ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее значимых проблем глобального здравоохранения, приводя к ослаблению иммунной системы и развитию тяжелых осложнений. Антиретровирусная терапия (АРТ) доказала свою эффективность в снижении вирусной нагрузки и повышении уровня CD4-лимфоцитов, однако низкая приверженность пациентов к лечению остается серьезной проблемой.

Цель исследования. Сравнить клинико-иммунологические и биохимические показатели у приверженных и не приверженных к АРТ пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также выявить влияние АРТ на прогрессирование заболевания, уровень смертности и качество жизни пациентов.

Методы исследования. Анализ клинико-лабораторных данных 100 пациентов, наблюдающихся в Областном центре по борьбе со СПИДом Ферганской области в период с 2014 по 2025 гг.

- Оценка иммунологического статуса по уровню CD4-лимфоцитов.
- Определение вирусной нагрузки как ключевого показателя эффективности АРТ.
- Сравнительный анализ биохимических маркеров крови у приверженных и не приверженных к АРТ пациентов.

Основные результаты и выводы (ожидаемые).

Приверженные к АРТ пациенты демонстрируют более высокий уровень CD4-лимфоцитов и более низкую вирусную нагрузку по сравнению с пациентами, не придерживающимися терапии.

Недостаточная приверженность к АРТ связана с высоким риском развития вторичных инфекций, гематологических нарушений и прогрессирования ВИЧ-инфекции.

Биохимические показатели (печеночные ферменты, показатели воспаления, уровень гемоглобина) значительно различаются у приверженных и не приверженных пациентов, что указывает на возможное влияние терапии на систему кроветворения и метаболизм.

Результаты исследования помогут разработать стратегии повышения приверженности к АРТ и улучшения качества жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Заключение. Гематологические и иммунологические нарушения у ВИЧ-инфицированных пациентов могут быть обусловлены как самим вирусом, так и антиретровирусной терапией. Исследование различий в показателях крови и биохимии у приверженных и не приверженных к АРТ пациентов позволит выявить закономерности в развитии осложнений и предложить меры по их коррекции.

YUQUMLI KASALLIKLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISHDA BAKTERIOFAGLARNING AXAMIYATI

Ruzibayeva Yo.R., Abdullaeva G.A.

Farg ‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli: Infeksiyalar, shu jumladan yiringli-septik infeksiyalarning oldini olish va davolashni takomillashtirishda davolash bakteriofaglaridan foydalanish istiqbolli yo‘nalish bo‘lib, ular antibiotiklarga chidamli bakteriya shtammlariga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ularning o‘zi yoki boshqa antibakterial preparatlar bilan birgalikda etiotrop terapiya samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, bakteriofag preparatlari zaharli emas, disbakterioz rivojlanishiga va boshqa nojo‘ya ta’sirlarga olib kelmaydi.

Tadqiqot maqsadi: Ko‘pchilik mutaxassislar bakteriofaglarni davolash tadbirlari majmuiga kiritadilar va ularni mahalliy va og‘iz orqali qo‘llaganda yuqori samaraga ega ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Jarohatga bakteriofaglar purkash, sug‘orish, salfetskalar yoki turundalarni namlash orqali kiritildi, ular jarohatga joylashtirildi, shuningdek, appendektomiyadan keyin yiringli-septik asoratlari bo‘lgan travmatologik, jarrohlik bemorlarida, plevra empiyemasida drenaj naychalari orqali quyildi. Ba’zi hollarda bakteriofaglar antibiotiklarsiz qo‘llanilgan. Shu bilan birga, klinik yaxshilanish va yaralarning bitishi nazorat guruhiga qaraganda o‘rtacha 3-6 kunga tezroq sodir bo‘lganligi qayd etildi. Bemorlarning o‘rinda yotish muddati ancha qisqardi.

Tadqiqot materiallari va usullari: Piobakteriofagni og‘iz orqali qo‘llash va drenajlar orqali qo‘shimcha yuborish urologik bemorlarda 87,5% hollarda siydik yo‘llarini sanatsiya qilish va 4-5-kunlarda klinik-laborator yaxshilanishga erishish imkonini berdi. Bakteriofaglar qabul qilmagan bemorlarda bu ko‘rsatkichlarning me‘yorlashuvi 2-3 kun

kechroq sodir bo'ldi va faqat 30% bemorlarda to'liq sanatsiyaga erishildi. Urologik bemorlarda yiringli-septik jarayonlarni davolash uchun bakteriofaglardan foydalanish bo'yicha yaxshi natijalar boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham olingan. Qo'llash usulidan qat'i nazar, faglar qon va limfaga o'tib, yallig'lanish o'chog'iga tushishi va immunitet holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bakteriofaglar qon va limfaga tez o'tish va buyrak orqali siydik bilan chiqib ketish xususiyatiga ega. Bir qator tadqiqotlarda ko'rsatilganidek, 30 ml bakteriofag qabul qilingandan 2 soat o'tgach, fag zarralari siydikda aniqlanadi va ularning siydikdagi konsentratsiyasi qabul qilingandan 6-8 soat o'tgach maksimal darajaga yetadi. Davolash-profilaktik bakteriofaglarining yiringli-septik va enteral kasalliklar qo'zg'atuvchilariga nisbatan faolligi yetarlicha yuqori - 72 dan 90% gacha, shu jumladan antibiotiklarga ko'plab chidamliligi bilan ajralib turadigan kasalxona shtammlariga nisbatan ham. Bakteriofag preparatlarining qo'zg'atuvchilarning hozirgi zamon etiologik strukturasi mos kelishiga fag irqlari va ishlab chiqarish bakterial shtamplarini yangilash yo'li bilan ularni doimo aylanib yuruvchi shtamlarga moslashtirish orqali erishiladi. Bu xususiyat faglarni boshqa mikroblarga qarshi preparatlar - antibiotiklar, eubiotiklar yoki vaksinalardan ajratib turadi, bunda ishlab chiqarish shtammlari (produtsent shtammlar) yoki sintez qilingan modda hech qanday modifikatsiyaga uchramaydi. Bakteriofag preparatlarining bunday plastikligi qo'zg'atuvchilarning birlamchi fagga chidamliligini davom etishini ta'minlaydi. Bakteriofag preparatlarning afzalliklariga ta'sirning tor spetsifikligi kiradi, bu esa antibiotiklardan farqli o'laroq, normal mikroflorani susaytirmaydi. Stafilokokk bakteriofagining ichak mikrobiotsenozining eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan bifidobakteriyalarga rag'batlantiruvchi ta'siri isbotlangan. Yuqumli

kasalliklarni davolash uchun bakteriofaglardan foydalanish spetsifik va nospetsifik immunitet omillarini rag'batlantiradi, bu ayniqsa immunodepressiv holatlar, bakteriya tashuvchanlik fonidagi surunkali yallig'lanish kasalliklarini davolashda samarali hisoblanadi. Bakterial etiologiyali kasalliklarni davolashda bakteriofaglardan foydalanish eng istiqbolli g'oyalardan biri bo'lib, zamonaviy tibbiy nanotexnologiyalar sohasidagi kashfiyotdan metodologiyaga aylanmoqda. Terapevtik vosita sifatida bakteriofaglarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ularda nojo'ya ta'sirlar deyarli yo'q, bu esa ushbu preparatlarni turli yosh guruhidagi bemorlarga hech qanday cheklovlarsiz buyurish va bakteriologik tekshiruv natijalarini olgunga qadar polivalent bakteriofaglarni qo'llash imkonini beradi. Sinbiotiklar va probiotiklar bilan birgalikda kompleks davolashda bakteriofaglardan foydalanish imkoniyati ko'rsatilgan, ularning har qanday yoshdagi odamlarda, shu jumladan bolalar va homilador ayollarda xavfsiz qo'llanilishi isbotlangan.

Natijalar: Ko'rinib turibdiki, ko'p hollarda polivalent bakteriofag preparatlaridan, masalan, sekstafagdan foydalanish afzalroqdir. Unga qarshi yo'naltirilgan kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar (stafilokokklar, streptokokklar, patogen ichak va ko'k yiringli bakteriyalar, proteylar, klebsiyellalar) og'ir jarrohlik va ichak infeksiyalarining qo'zg'atuvchilari bo'lib, ularda letallik 30-50% gacha yetishi mumkin. Ularni davolash tez-tez antibiotiklarga chidamlilik, toksik va allergik reaksiyalar, disbakterioz hodisalari bilan qiyinlashadi. Shu bilan birga, ularda piobakteriofaglarni qo'llash 70-90% hollarda samarali bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, polivalentli piobakteriofagni qo'llash boshqa antibakterial va yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llashni istisno qilmaydi.

Xulosa: Bakteriofag preparatlarini qo'llashda qarshi ko'rsatmalar va asoratlarning yo'qligi, ularni boshqa dori vositalari, shu jumladan

antibiotiklar bilan birgalikda qo‘llash imkoniyati, antibiotiklarga chidamli shtammlarga nisbatan faollik va bakteriofaglarning zamonaviy qo‘zg‘atuvchilarga moslashuvi - bularning barchasi bakteriofag preparatlarini, shu jumladan shoshilinch yiringli-septik va enteral infeksiyalarni davolashda yuqori samarali va istiqbolli vosita sifatida baholash imkonini beradi.

NOZOKOMIAL SALMONELLYOZNING OLDINI OLISH

Toirjonova S.S, Ruzibayeva Yo.R.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbliqi: Shifoxona ichi infeksiyalari kasallanish va o‘limning yuqori darajasi, shuningdek, ular keltirib chiqaradigan sezilarli ijtimoiy-iqtisodiy zarar tufayli zamonaviy sog‘liqni saqlashning o‘tkir muammosi hisoblanadi. ularning nozoformalarining xilma-xilligi orasida salmonellyoz infeksiyasi muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot maqsadi: Salmonellyozlarning kasalxona ichida avj olib borishiga bitta umumiy xususiyati - ximioterapevtik preparatlarga va birinchi navbatda antibiotiklarga bir talay chidamliligi bilan ajralib turadigan qo‘zg‘atuvchilar sabab bo‘ladi. Shuni ta’kidlash kerakki, O‘zbekistonda ham, xorijda ham nozokomial salmonellyozning qo‘zg‘atuvchisi *S. typhimurium* hisoblanadi. Bu ushbu serovarning o‘ziga xos biologik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lib, u so‘nggi o‘n yilliklarda "gospital shtamm"ning yaqqol belgilariga ega bo‘ldi.

Tadqiqot materiallari va usullari: Ajratib olingan *S. typhimurium* shtammlarining aksariyati (97% dan ortiq) o‘rganilgan 27 ta antibiotikdan 18 tasining ta’siriga to‘liq chidamli bo‘lib, ular orasida penitsillin qatori antibiotiklari, aminoglikozidlarning sezilarli qismi, tetratsiklinlar, I-III avlod sefalosporinlari, makrolidlar, glikopeptidlar, turli guruh

antibiotiklari (levomitsetin, rifampitsin), sulfanilamid preparatlari mavjud.

Shuni ta'kidlash kerakki, infeksiya qo'zg'atuvchisi nozokominal salmonellyoz bilan kasallangan bemorlardan olingan deyarli barcha biologik suyuqliklar va materiallardan ajratib olingan. Ko'pincha qo'zg'atuvchi bemorlarning axlati va qonidan ajralgan (80% dan ortiq), ammo, bundan tashqari, *S.typhimurium* siydik, safro, qorin va ko'krak bo'shlig'i ekssudatlari, yaralarning yiringli ajralmalari, balg'am, shuningdek, vafot etganlarning bo'lim materiallaridan ajralib chiqishi qayd etilgan, bu bemorlar organizmida yuqumli jarayonning tarqalish chastotasi va intensivligini ko'rsatadi.

DPM bo'limlari profili bo'yicha nozokominal salmonellyoz bilan kasallanish tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, barcha bemorlarning 90% dan ortig'i jarrohlik va reanimatsiya bo'limlarida ro'yxatga olingan. Ulardagi intensiv ko'rsatkichlar terapevtik profildagi bo'limlardagi kasallanish ko'rsatkichlaridan 10 baravar yuqori. Reanimatsiya bo'limlarida kasallanishning tahlili shuni ko'rsatadiki, uning eng yuqori darajasi operatsiyadan keyin bemorlar toifasiga xizmat ko'rsatadigan umumiy reanimatsiya bo'limlarida, asosan qorin bo'shlig'i a'zolarida kuzatiladi. Profil jarrohlik bo'limlari orasida boshqalardan sezilarli darajada farq qiladigan eng yuqori kasallanish darajasi, odatda, shoshilinch va abdominal jarrohlik, shuningdek travmatologiya bo'limlarida qayd etiladi, ularda DPM jarrohlik bemorlarida aniqlangan barcha salmonellyoz infeksiyasi holatlarining 75% dan ortig'i qayd etiladi. Salmonellyoz infeksiyasining klinik shakllari orasida gastrointestinal infeksiya ustunlik qiladi (85-90%), infeksiyaning tarqalishi 10-15% hollarda qayd etiladi. Klinik kechishining og'irligiga ko'ra (80% dan ortiq) infeksiyaning og'ir va o'rtacha og'ir shakllari ustunlik qiladi. Nozokomial salmonellyozda letallik 3-8% ni tashkil etadi. Statsionar tibbiyot xodimlari nozokomial salmonellyozning epidemik jarayoniga

faol jalb qilinadi, uning doimiy ta'sir ko'rsatuvchi bo'g'ini bo'lib, infeksiya qo'zg'atuvchisining yuqish yo'llarini amalga oshirishda bevosita ishtirok etishi tufayli uning kechishini surunkalilashtirish, infeksiyaning barqaror epidemik o'choqlarini shakllantirish va saqlash jarayonlariga muhim ta'sir ko'rsatadi. Shifoxonadagi nozokominal salmonellyoz bilan kasallangan barcha bemorlar tarkibida tibbiyot xodimlarining ulushi 5 dan 10% gacha bo'lishi mumkin.

Tibbiyot xodimlari orasida epidemik jarayon ko'rinishlarining o'ziga xosligi epidemiyaning dastlabki davrida kasallikning manifest shakllarining ustunligidan uning keyingi bosqichlarida bakteriya tashuvchanlikgacha bo'lgan yaqqol tendensiya bilan tavsiflanadi.

Xulosa: Moslashtirilgan salmonellyoz bakteriofagini epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar majmuasida keng va ko'p maqsadli qo'llash nozokomial salmonellyozning uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan epidemik o'choqlarini lokalizatsiya qilish va yo'q qilish maqsadida uni qo'llashning yuqori klinik va epidemiologik samaradorligini aniqlashga imkon berdi.

PARAZITOLOGİYADA YANGI DIAGNOSTIKA METODLARI

Tilyaxodjayeva G.B., Sharifjonov O. O.

Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti

Kirish: Parazitologiya sohasida yangi diagnostika metodlarining joriy etilishi kasalliklarning erta aniqlanishi, davolanish samaradorligini oshirish va yangi parazit turlarining aniqlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda parazit kasalliklarni aniqlashda yangicha yondashuvlar, texnologiyalar va metodlar ishlab chiqilmoqda, bu esa o'z navbatida parazitologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirishga yordam beradi.

Parazitologiyada yangi diagnostika metodlari: Molekulyar diagnostika metodlari polymeraza zanjirli reaksiyasi (PCR): PCR texnologiyasi yordamida parazitlarning DNKsi aniqlanadi. Bu usul parazitlar bilan infeksiyalarning aniq va erta aniqlanishiga yordam beradi, chunki u mikroorganizmlarning juda kichik sonini ham aniqlash imkoniyatini beradi. PCR texnologiyasi orqali yuqumli kasalliklarni aniqlashda yuqori sezgirlik va maxsuslikka erishiladi.

Real-time PCR: Bu usul molekulyar diagnostikaning yanada rivojlangan shakli bo'lib, parazitlarni o'rganishda yuqori tezlikda natijalar olishni ta'minlaydi. Uning yordamida, parazit turlari aniqlanadi va kasallikning qaysi bosqichda ekani aniqlanadi.

Parazitologiyada yangi diagnostika metodlari: Molekulyar diagnostika metodlari: Polymeraza zanjirli reaksiyasi (PCR): PCR texnologiyasi yordamida parazitlarning DNKsi aniqlanadi. Bu usul parazitlar bilan infeksiyalarning aniq va erta aniqlanishiga yordam beradi, chunki u mikroorganizmlarning juda kichik sonini ham aniqlash imkoniyatini beradi. PCR texnologiyasi orqali yuqumli kasalliklarni aniqlashda yuqori sezgirlik va maxsuslikka erishiladi.

Real-time PCR: Bu usul molekulyar diagnostikaning yanada rivojlangan shakli bo'lib, parazitlarni o'rganishda yuqori tezlikda natijalar olishni ta'minlaydi. Uning yordamida, parazit turlari aniqlanadi va kasallikning qaysi bosqichda ekani aniqlanadi.

Antijen va antikorlar tahlili: ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): ELISA texnologiyasi orqali parazitlarga qarshi ishlab chiqilgan antikorlar va antijenlar yordamida infeksiyalar aniqlanadi. Bu usul yuqumli kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda samarali bo'lib, tez-tez qo'llaniladi.

Sereologik usullar: Western blotting: Parazitologiyada parazitlar bilan infeksiyalarning yana bir diagnostik usuli bu Western blotting

usulidir. Bu texnologiya orqali antijen va antikorlarni aniqlash imkoniyati mavjud.

Xulosa: Parazitologiyada yangi diagnostika metodlarining rivojlanishi, parazit kasalliklarni erta aniqlash, davolash samaradorligini oshirish va yangi parazit turlarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. PCR, metagenomik tahlillar, biomarkerlar va raqamli mikroskopiya kabi ilg'or texnologiyalar parazitologiyani yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kelgusida bu metodlar klinik amaliyotda kengroq qo'llanilishi kutilmoqda, bu esa parazitologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni yangi imkoniyatlar bilan ta'minlaydi.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПРИ ВИЧ/СПИДЕ

Абдумуталова Э.С.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Совершенствование алгоритмов диагностики и систем эпидемиологического надзора при ВИЧ/СПИДе является одной из ключевых задач современной медицины и здравоохранения, особенно в условиях продолжающегося распространения инфекции и роста числа новых случаев. Вирус иммунодефицита человека характеризуется длительным инкубационным периодом, высокой вариабельностью клинических проявлений и скрытым течением на ранних стадиях, что требует применения чувствительных, специфичных и оперативных диагностических методов.

На современном этапе особое внимание уделяется внедрению комбинированных подходов к лабораторной диагностике, включая использование ИФА четвертого поколения, ПЦР-методов для раннего выявления вируса и тестов для подтверждения диагноза.

Вместе с тем, эффективность борьбы с ВИЧ-инфекцией во многом зависит от качества и своевременности эпидемиологического надзора, позволяющего отслеживать пути передачи, группы риска, тенденции заболеваемости и эффективность проводимых профилактических мероприятий.

Оптимизация алгоритмов скрининга, усиление роли профилактики, цифровизация систем мониторинга и интеграция служб оказания помощи ВИЧ-инфицированным позволяют повысить охват тестированием, раннее выявление случаев, снизить уровень стигматизации и улучшить прогноз для пациентов.

Таким образом, усовершенствование алгоритма диагностики и эпиднадзора при ВИЧ/СПИДе представляет собой важное направление, способствующее повышению эффективности системы здравоохранения и защите общественного здоровья.

SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745 AND ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

Maxamatova U. R.¹ , Muxamediyeva I. B.²

Fergana Institute of Public Health Medicine¹

Central Asian Medical University²

Acute intestinal infections (AII) are a serious problem in any age group, but primarily in children under 5 years of age. AII is very common, and the disease can result in severe dehydration, which can be life-threatening. In this regard, rehydration is the first and mandatory component of treatment for these patients. Along with oral rehydration, probiotics are of key importance in the treatment of AII. Probiotics are considered to be live microorganisms that, when administered in adequate quantities, promote the health of the macroorganism.

Currently, a large number of microorganisms with probiotic activity have been isolated. A special place among all probiotic microorganisms is occupied by yeast fungi *Saccharomyces boulardii*. The strain *S. boulardii* CNCM I-745 has significant probiotic activity and is highly safe. The high efficiency of this strain in AII has been demonstrated in numerous studies and confirmed by meta-analyses. In particular, in the randomized controlled trial SABINA conducted, *S. boulardii* CNCM I-745 demonstrated higher efficiency compared to *Bacillus clausii* in reducing the duration of acute diarrhea in children. Based on the results of numerous studies, ESPGHAN announced its updated position on the use of probiotics in AII. Among other things, it states that the strain *S. boulardii* CNCM I-745 can be recommended for the treatment of acute gastroenteritis in children, since there is convincing evidence of a reduction in the duration of diarrhea when used. Thus, the discovery of the strain *S. boulardii* CNCM I-745 has provided physicians with new opportunities in the treatment of a wide range of diseases, including AII. Key words: acute intestinal infections, acute gastroenteritis, acute enteritis, probiotics, *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, treatment, children, recommendations, Enterol.

Acute intestinal infections (AII, in Western terminology more often referred to as "acute gastroenteritis" and "acute enteritis") are a serious problem in any age group, but especially in children. Acute enteritis is characterized by a change in stool consistency to pasty or liquid with an increase in stool frequency to more than 3 times in 24 hours, with or without fever or vomiting. Diarrhea usually lasts less than 7 days, and if it lasts more than 14 days, it is called protracted. In the first few months of life, changes in stool consistency are a more important sign of acute diarrheal disease than stool frequency.

Infectious enteritis is very common in infancy and early childhood. Every year, about half a million children under 5 years of age die from acute infectious gastroenteritis worldwide. In Europe, children in the first years of life get sick on average 1-2 times a year. In children under 3 years of age, there is an average of one to two episodes of acute gastroenteritis per year, with a peak incidence at the age of 6 to 18 months. In recent years, there has been a steady upward trend in the incidence of acute intestinal infections with an average annual growth rate of 6–7%, and the number of annually registered cases of acute intestinal infections in children aged 0 to 17 years is from 470 to 530 thousand, most of which are young patients. Acute intestinal infections consistently occupy the 2nd place in the structure of infectious diseases, second only to respiratory infections.

ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ В КОНТЕКСТЕ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Ахмедова Е. А., Уринбаева Ф. Ф.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация: Тезис посвящён исследованию роли пробиотиков и пребиотиков в снижении последствий антибиотикотерапии, таких как антибиотикоассоциированная диарея, дисбактериоз и другие нарушения кишечной микробиоты. В работе рассматриваются механизмы действия антибиотиков на микробиоту кишечника, а также возможности пробиотиков и пребиотиков в восстановлении нормального баланса микроорганизмов. Особое внимание уделено синбиотикам — сочетанию пробиотиков и пребиотиков, которые, благодаря синергетическому эффекту, могут более эффективно способствовать восстановлению кишечной флоры после применения антибиотиков. Рассмотрены результаты научных исследований, подтверждающие эффективность пробиотиков и пребиотиков в

профилактике и лечении антибиотикоассоциированных расстройств, а также преимущества и ограничения их использования. В заключение подчеркивается важность индивидуального подхода к выбору и дозированию этих средств с учётом конкретных клинических ситуаций и состояния пациента. Тезис направлен на углубление понимания роли пробиотиков и пребиотиков в поддержке здоровья кишечника в условиях антибиотикотерапии и их потенциал в улучшении качества жизни пациентов.

Антибиотикотерапия является незаменимым инструментом в борьбе с бактериальными инфекциями. Тем не менее, несмотря на свою важность, она сопровождается рядом побочных эффектов, одним из наиболее заметных из которых является нарушение кишечной микробиоты. Кишечная микрофлора человека состоит из триллионов микроорганизмов, играющих ключевую роль в поддержании общего здоровья организма, включая пищеварение, иммунный ответ и метаболические процессы. Когда антибиотики подавляют не только патогенные бактерии, но и нормальную микрофлору, возникают такие нарушения, как антибиотикоассоциированная диарея, дисбактериоз и снижение иммунной защиты. Эти последствия могут не только затруднить лечение, но и снизить качество жизни пациента [5, 9]. Одним из самых перспективных подходов к минимизации этих последствий является использование пробиотиков и пребиотиков [10].

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при использовании в соответствующих дозах приносят пользу здоровью человека. Эти микроорганизмы, такие как *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, помогают восстанавливать нормальный баланс микробиоты кишечника, подавляя рост патогенных бактерий и поддерживая защитные функции слизистой оболочки кишечника. В

свою очередь, пребиотики — это вещества, которые не перевариваются в верхних отделах кишечника, но служат пищей для полезных бактерий, тем самым стимулируя их рост и активность. Вместе пробиотики и пребиотики образуют синбиотики — комбинацию, которая может оказывать синергетический эффект, способствуя более быстрому восстановлению кишечной микрофлоры и снижению риска развития побочных эффектов от антибиотикотерапии.

Механизм воздействия антибиотиков на кишечную микробиоту многогранен. Большинство антибиотиков воздействует не только на патогенные микроорганизмы, но и на нормальную флору, что нарушает баланс микроорганизмов в кишечнике. Применение антибиотиков с широким спектром действия, таких как пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины и макролиды, может существенно снизить количество полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии, которые поддерживают нормальную микрофлору кишечника. Это приводит к снижению барьерной функции кишечника и созданию благоприятных условий для роста условно-патогенных или патогенных микроорганизмов, таких как *Clostridium difficile*. Эти бактерии могут продуцировать токсины, вызывающие воспаление слизистой оболочки кишечника и приводящие к таким последствиям, как диарея, метеоризм и боли в животе. Изменение состава микробиоты также может ослабить иммунный ответ организма, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя процесс восстановления.

Пробиотики оказывают влияние на микробиоту кишечника несколькими путями. Они могут конкурировать с патогенными микроорганизмами за места прикрепления к клеткам эпителия кишечника, тем самым предотвращая их избыточный рост. Также

пробиотики способствуют выработке антимикробных веществ, таких как молочная кислота и короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые создают кислую среду, неблагоприятную для роста патогенных бактерий. Другим важным механизмом является улучшение барьерной функции кишечника. Пробиотики могут укреплять слизистую оболочку кишечника, что препятствует проникновению патогенных микроорганизмов и токсинов в кровоток. Кроме того, пробиотики стимулируют иммунный ответ, активируя клеточные и гуморальные механизмы защиты. Это способствует укреплению иммунной системы и ускорению выздоровления после инфекционных заболеваний.

Пребиотики играют ключевую роль в поддержании нормальной микробиоты кишечника, поскольку служат питанием для полезных бактерий [8]. Классическими примерами пребиотиков являются фруктоолигосахариды (ФОС), инулин, галактоолигосахариды и пектин. Эти вещества не перевариваются в верхних отделах кишечника, но становятся источником питания для бифидобактерий, лактобактерий и других полезных микроорганизмов, стимулируя их рост и активность. Пребиотики способствуют улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина, укреплению иммунной системы и улучшению кишечного транзита. В отличие от антибиотиков, пребиотики создают условия для роста полезных бактерий, не оказывая негативного воздействия на нормальную микрофлору.

Синбиотики, представляющие собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков, обеспечивают наилучший эффект при восстановлении нормальной микрофлоры кишечника. В этом случае пребиотики поддерживают жизнедеятельность пробиотиков, улучшая их эффективность. Совместное применение пробиотиков и

пребиотиков может значительно ускорить восстановление микробиоты после антибиотикотерапии и предотвратить развитие побочных эффектов, таких как антибиотикоассоциированная диарея. Синбиотики оказывают синергетический эффект, так как, с одной стороны, пробиотики обеспечивают заселение кишечника полезными микроорганизмами, а с другой стороны, пребиотики создают оптимальные условия для их роста и активности [1, 13].

Доказательства эффективности пробиотиков и пребиотиков в снижении последствий антибиотикотерапии представляют собой значительную часть научных исследований в этой области. В одном из крупных мета-анализов, охватывающих более 30 клинических исследований, было установлено, что применение пробиотиков во время антибиотикотерапии снижает риск развития антибиотикоассоциированной диареи на 50% [6]. Особенно эффективными в этом плане оказались пробиотики, содержащие штаммы *Saccharomyces boulardii*, *Lactobacillus rhamnosus* и *Bifidobacterium bifidum*. Исследования также показали, что комбинированная терапия пробиотиками и пребиотиками снижает частоту диареи на 60% по сравнению с монотерапией антибиотиками [6, 7].

В другом исследовании, посвящённом применению синбиотиков в профилактике антибиотикоассоциированной диареи, участники, получавшие синбиотики, показали значительно более низкую частоту развития расстройств желудочно-кишечного тракта, чем те, кто принимал только антибиотики или пробиотики [4, 9, 11, 12]. Это подтверждает, что синбиотическая терапия может быть более эффективной в восстановлении нормальной микрофлоры кишечника и предотвращении побочных эффектов.

Важно отметить, что выбор штаммов пробиотиков и их дозировка играют ключевую роль в достижении желаемого эффекта. Например, штаммы *Lactobacillus* и *Bifidobacterium* обладают различной активностью в отношении разных типов патогенных микроорганизмов, и их выбор должен зависеть от специфики антибиотикотерапии и состояния пациента. Дозировка также имеет значение — слишком низкая дозировка пробиотиков может не обеспечить необходимого эффекта, в то время как слишком высокая может вызвать побочные эффекты, такие как метеоризм, вздутие живота и дискомфорт. Правильный выбор дозы и схемы применения пробиотиков и пребиотиков должен осуществляться с учётом конкретной клинической ситуации и состояния пациента.

С другой стороны, не все исследования подтверждают универсальность использования пробиотиков и пребиотиков в борьбе с последствиями антибиотикотерапии. Некоторые клинические испытания показывают, что эффекты пробиотиков могут быть ограничены, особенно при применении в течение короткого времени или при использовании низкодозированных препаратов [1, 2, 3]. Также существует ряд побочных эффектов, таких как аллергические реакции на компоненты пробиотиков или дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Редкие, но серьёзные осложнения, такие как сепсис у пациентов с ослабленным иммунитетом, также могут быть связаны с применением определённых штаммов пробиотиков [14, 15]. Таким образом, важно подходить к выбору пробиотиков и пребиотиков индивидуально, в зависимости от состояния пациента и его предшествующего анамнеза.

Таким образом, пробиотики и пребиотики представляют собой важные средства для снижения последствий антибиотикотерапии и

восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Синбиотическая терапия, объединяющая пробиотики и пребиотики, может значительно ускорить восстановление микробиоты, улучшить пищеварение и снизить риск развития антибиотикоассоциированных заболеваний. Несмотря на все преимущества, важно учитывать потенциальные риски и побочные эффекты, а также проконсультироваться с врачом перед началом терапии для выбора оптимального средства и дозировки. В итоге, пробиотики и пребиотики становятся важным инструментом в арсенале врачей для повышения эффективности антибиотикотерапии и улучшения здоровья пациента.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА БРЮШНОГО ТИФА

Мирзажонов А.Д.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Брюшной тиф остаётся актуальной инфекционной болезнью в условиях низкой санитарной культуры, недостаточного контроля за водоснабжением и пищевыми продуктами, а также при массовых миграциях населения и чрезвычайных ситуациях. Возбудителем заболевания является *Salmonella enterica* серотип *Typhi* — граммотрицательная бактерия, проникающая в организм человека преимущественно через пищеварительный тракт. Брюшной тиф относится к кишечным антропонозным инфекциям с фекально-оральным механизмом передачи, где основным источником заражения является больной человек или бактериовыделитель.

Эпидемиологический процесс при брюшном тифе обусловлен рядом факторов: санитарно-гигиеническим состоянием территории, уровнем развития коммунальной инфраструктуры, плотностью населения, миграционными потоками, а также своевременностью

выявления и изоляции источников инфекции. Заболевание характеризуется сезонностью (с подъемом в тёплое время года), чаще регистрируется в странах с жарким климатом и низким уровнем социально-экономического развития.

Профилактика брюшного тифа делится на специфическую и неспецифическую. К неспецифическим мерам относятся: обеспечение населения безопасной питьевой водой, санитарный контроль за продуктами питания, соблюдение личной гигиены, просветительская работа с населением, особенно среди детей и работников общественного питания. Специфическая профилактика включает вакцинопрофилактику, проводимую по эпидемическим показаниям, в том числе с использованием современных полисахаридных и комбинированных вакцин.

Усовершенствование эпидемиологического надзора, ранняя диагностика, лабораторный мониторинг, а также работа с группами риска (пищевики, медработники, жители эндемичных территорий) являются ключевыми элементами в снижении заболеваемости и предупреждении вспышек.

Таким образом, эффективная борьба с брюшным тифом требует комплексного подхода, сочетающего санитарно-гигиенические мероприятия, вакцинопрофилактику, эпидемиологический контроль и межведомственное сотрудничество в области общественного здравоохранения.

YURTIMIZDAGI BOLALARDA UCHRAYDIGAN GIJJALAR,

ULARNI OLDINI OLISH VA DAVOLASH

Aminjonov S., Xoliqova O.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Gijjalar (gelmintozlar) – bu inson organizmida yashovchi parazitlar sababli yuzaga keladigan kasalliklar guruhidir. Gijjalar, ayniqsa, 2–14

yosh oralig'idagi bolalarda ko'proq uchraydi. O'zbekiston iqlimi va sanitariya gigiyena sharoitlari ba'zan ushbu kasalliklar tarqalishiga zamin yaratadi.

Asosiy turdagi gijjalar - Enterobioz (O'rimcha – *Enterobius vermicularis*): eng ko'p uchraydigan gijja turi. Belgilari: orqa chiqaruv teshigi atrofida qichishish, uyqusizlik, ishtaha pasayishi.

- Askaridoz (*Ascaris lumbricoides*): ichakda yashaydi, intoksikatsiya va ovqat hazm qilish buzilishiga olib keladi.

- Toksokaroz: odatda itlar yoki mushuklar orqali yuqadi, ko'z, o'pka va boshqa a'zolari zararlaydi.

- Giardioz: parazit bir hujayrali organizm – lambliyalar sababli yuzaga keladi, diareya, og'riq, umumiy holsizlikni keltirib chiqaradi.

Yuqish yo'llari - Kir qo'l, iflos meva-sabzavotlar orqali.

- O'yinqaroqlik, gigiyena qoidalariga amal qilmaslik.

- Uy hayvonlari bilan muloqot.

Oldini olish choralari - Bolalarni gigiyenaga o'rgatish (qo'l yuvish, tirnoqlarni tozalash).

- Meva-sabzavotlarni yaxshilab yuvish.

- Uy hayvonlarini davriy ravishda veterinarga ko'rsatish.

- Bolalarning tirnoqlarini qisqa qilib olish.

- Maktab va bog'chalarda gigiyenik shart-sharoitlar yaratish.

Davolash usullari- Parazitga qarshi dori vositalari: albendazol, mebendazol, pirantel, levamizol (faqat shifokor tavsiyasi bilan).

- Oilaviy davolanish: gijja aniqlansa, barcha oila a'zolari profilaktika kursidan o'tishi lozim.

- Takroriy tekshiruvlar va dori qabulidan so'ng kuzatuv.

Xulosa: Gijjalar bolalarda ko'p uchraydigan, ammo oldini olish mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi. To'g'ri gigiyena, davriy tibbiy ko'riklar va profilaktika choralari bilan bolalar salomatligini saqlash mumkin.

VICH-INFEKSIYA VA OITSNING GLOBAL SALOMATLIKKA TA'SIRI

Irgasheva M. D., Xusanova Sh.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Vich-infeksiya (HIV) va Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) inson sog'lig'iga va global salomatlik tizimiga katta tahdid soladigan pandemik kasalliklardir. HIV virusi immun tizimini zaiflashtirib, organizmni boshqa yuqumli kasalliklar va o'linga olib keluvchi holatlarga qarshi kurashishda zaiflashtiradi. OITS esa HIVning oxirgi bosqichi bo'lib, u bemorlarning hayotini xavf ostiga qo'yadi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tezisda Vich-infeksiya va OITSning global salomatlikka ta'siri, ularning tarqalish dinamikasi, profilaktika choralarining samaradorligi va salomatlik tizimlariga ta'siri tahlil qilinadi.

Materiallar va usullar. Vich-infeksiyaning tarqalishi jahon miqyosida muhim ijtimoiy va tibbiy muammolardan biriga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, HIV virusi 1980-yillarning oxirlaridan buyon jahonning barcha mintaqalarida mavjud bo'lib, hozirda 40 milliondan ortiq odam ushbu virus bilan yashamoqda. Virus asosan jinsiy yo'l bilan yuqadi, lekin qon quyish, onabola yo'li orqali ham tarqalishi mumkin. HIV infeksiyasining rivojlanishining asosiy xavf omillari orasida xavfli jinsiy aloqalar, bemorlar bilan birga yashash, narkotik moddalarga qaramlik va boshqa ijtimoiy omillar mavjud. Bunday xatarlarga qarshi kurashishda ta'lim, tibbiy yordam va profilaktika choralarining samaradorligi katta ahamiyatga ega.

HIVning Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga aylanishi o'z vaqtida davolash amalga oshirilmasa, bir qancha yillar davomida kechishi mumkin. OITS rivojlanishi natijasida immun tizimi zaiflashadi, bu esa organizmni boshqa yuqumli kasalliklar va hayot uchun xavfli holatlarga

duchor qiladi. OITS global salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatadi, chunki uning oldini olish va davolash imkoniyatlari hali ham cheklangan. Har yili millionlab odamlar OITS tufayli vafot etmoqda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda bu kasallikning yuqori darajada tarqalishi salomatlik tizimlariga katta yuk solmoqda. Bu mamlakatlar uchun maxsus tibbiy yordam va profilaktika tizimlarini shakllantirish zarurati mavjud.

Natijalar. HIV va OITSning oldini olish uchun bir qator samarali profilaktika usullari ishlab chiqilgan. HIVga qarshi vaksina yaratish bo'yicha tadqiqotlar davom etayotgan bo'lsa-da, hozirgi kunda eng samarali choralar orasida xavfli jinsiy aloqalardan saqlanish, toza ashyolarni ishlatish va profilaktik dori-darmonlar (PrEP, PEP) qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Misol uchun, PrEP (pre-exposure prophylaxis) va PEP (post-exposure prophylaxis) dorilari HIVning tarqalishining oldini olishda samarali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, HIV bilan yashovchi bemorlarni antiretrovirus dori-darmonlari (ARV) bilan davolash OITSning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslikda muhim ahamiyatga ega.

HIV va OITSning global salomatlikka ta'siri inson resurslari, iqtisodiyot va jamiyat barqarorligiga katta zarar yetkazadi. Kasallikning yuqori darajada tarqalishi, sog'liqni saqlash tizimlarining ortiqcha yuklanishiga, tibbiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keladi. HIVga qarshi kurashishda ilg'or tibbiy texnologiyalar va ijtimoiy dasturlar samarali bo'lishiga qaramay, kasallik rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'proq tarqalgan. HIV va OITSning jamiyatga iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri shundaki, kasallikdan aziyat chekayotgan odamlar ko'pincha ishlash qobiliyatini yo'qotadi, bu esa iqtisodiy o'sishning susayishiga olib keladi.

Vich-infeksiya va Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromining global salomatlikka bo‘lgan ta'siri juda katta. Jahon bo‘ylab OITS kasalligi rivojlanayotgan mamlakatlarda eng katta sog‘liqni saqlash muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Kasallikning oldini olish va davolash uchun xalqaro hamkorlik, bilim berish va ijtimoiy dasturlarni kuchaytirish zarur. Shuningdek, jahon miqyosida HIV va OITSni bartaraf etish bo‘yicha tibbiy va ijtimoiy chora-tadbirlar kuchaytirilishi kerak.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar HIV va OITSning global ta'sirini ko‘rsatdi va kelgusidagi tadqiqotlar uchun tavsiyalarni taqdim etdi. Bu kasalliklarni kamaytirish uchun keng qamrovli va samarali profilaktika choralari, ilg‘or davolash usullari va xalqaro hamkorlik zarur.

SALMONELLYOZ VA SHIGELLYOZ: KLINIK DIAGNOSTIKASIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ibrohimova M., Qodirova G.

Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Kirish (Introduction)

Salmonellyoz va shigellyoz rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda ichak infeksiyalarining eng keng tarqalgan shakllaridan hisoblanadi. Ularning etiologik omillari, klinik kechishi va tarqalish yo‘llari o‘ziga xos bo‘lishiga qaramay, simptomatik jihatdan o‘xshashligi diagnostikani murakkablashtiradi. Ayniqsa, bolalar, homilador ayollar va immuniteti sust bemorlarda bu kasalliklar og‘ir oqibatlariga olib keladi. Shuning uchun, ushbu infeksiyalarni erta aniqlash va to‘g‘ri differensial tashxis qo‘yishda zamonaviy, innovatsion diagnostik usullarning qo‘llanilishi bugungi tibbiyotning dolzarb vazifasiga aylangan.

Tadqiqot usullari (Methods)

Tadqiqot 2023–2024 yillar davomida Farg‘ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida klinik-amaliyot asosida olib borildi. Tadqiqotda salmonellyoz tashxisi qo‘yilgan 45 nafar va shigellyoz tashxisi bilan

yotqizilgan 50 nafar bemor ishtirok etdi. Har bir bemorga klinik kuzatuvlar, laborator tekshiruvlar (bakteriologik ekish, IFA, PSR) hamda umumiy qon tahlili (gemogramma) o'tkazildi. Tadqiqotda bemorlarning yoshi, jinsi, kasallik davomiyligi, simptomlar spektri va davolash natijalari tahlil qilindi. Statistik tahlil SPSS dasturi yordamida amalga oshirildi, ishonchlilik darajasi 95% ($p < 0.05$) deb belgilandi.

Natijalar (Results)

Shigellyoz bilan og'rikan bemorlarning 87%ida qusish, suyuq ich ketish va yuqori tana harorati asosiy klinik belgi sifatida qayd etildi. Salmonellyoz holatlarida esa bu belgilar 72% bemorlarda kuzatildi. Bakteriologik tekshiruvlarda salmonella spp. 80% va shigella spp. 90% holatda ajratib olindi. PSR yordamida salmonellyoz holatlari 95% aniqlikka ega bo'lib, shigellyozda bu ko'rsatkich 97%ni tashkil etdi. IFA (immunoferment) usulida esa mos ravishda 80% va 85% aniqlik ko'rsatdi. Innovatsion yondashuvlar, ayniqsa multiplex PSR va immunoxromatografik testlar, tashxis qo'yish muddatini sezilarli darajada qisqartirdi (24 soat ichida aniqlik $> 95\%$).

Xulosa (Conclusion)

Farg'ona viloyatida salmonellyoz va shigellyoz infeksiyalarining klinik diagnostikasida innovatsion laborator usullar, xususan, PCR va multiplex texnologiyalarning joriy etilishi bemorlarni erta tashxislash va to'g'ri davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Traditsion bakteriologik usullarga nisbatan bu usullar sezuvchanlik va tezkorlikda ustunlikka ega bo'lib, klinik amaliyotda differensial diagnostika aniqligini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarni tibbiy amaliyotga keng joriy etish epidemiologik nazoratni kuchaytirish va kasallik oqibatlarini kamaytirishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

O‘TKIR ICHAK INFEKSIYALARINING KLINIK XUSUSIYATLARI VA DAVOLASH

Akbarova G. X., Ashuraliyev F. A.

Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

O‘tkir ichak infeksiyalari — bu turli xil patogen mikroorganizmlar, jumladan bakteriyalar, viruslar yoki parazitlar tomonidan yuzaga keladigan yuqumli kasalliklar guruhidir. Ular asosan og‘iz orqali, ifloslangan suv orqali va oziq-ovqat orqali yuqadi va ko‘pincha diareya, qusish, qorin og‘rig‘i, isitma kabi belgilar bilan kichadi. O‘tkir ichak infeksiyalarining asosiy turlari:1.Dizenteriya (shigelyoz) – Shigella bakteriyasi sabab bo‘ladi.2. Salmonellyoz Salmonella bakteriyasi bilan bog‘liq.3. Kolitlar va enterokolitlar ichakning yallig‘lanishi.4. Rotavirus infeksiyasi ayniqsa bolalarda ko‘p uchraydi.5.Kolitli kampilobakterioz Campylobacter bakteriyasi sababli.6.Xolera Vibrio cholerae bakteriyasi sabab bo‘ladi.Iflos qo‘l orqali,Ifloz suv yoki oziq-ovqat orqali,noto‘g‘ri saqlangan go‘sht, sut mahsulotlari,ba’zida hayvonlardan yoki bemor odamdan bevosita yuqishi holatlari kuzatiladi. Tez-tez ich ketishi (suyuqlik ko‘rinishida)qorinda og‘riq,qayt qilish (ko‘ngil aynishi),harorat ko‘tarilishi,holsizlik, suvsizlanish,ba’zida najasda qon yoki shilliq moddalar bo‘lishi belgilari kuzatiladi.

Eng ko‘p tarqalgan o‘tkir ichak infeksiyalaridan biri bu Salmonellyoz bo‘lib, Kasallik manbai:Asosan hayvonlar va qushlar – tovuqlar, o‘rdaklar, sigirlar va ularning mahsulotlari (tuxum, go‘sht, sut).bakteriya salmonella turi bilan ifloslangan mahsulotlar orqali yuqadi. Iflos yoki yaxshi pishmagan tuxum, go‘sht iste‘mol qilish.iflos qo‘llar orqali.sog‘lom odamga kasal odamdan yoki yuqtirgan hayvonlar bilan aloqa orqali. Salmonellyoz belgilari:kasallik odatda bakteriya kirganidan

6–72 soat ichida boshlanadi. qayt qilish, ko'ngil aynishi. Suvsimon diareya. Qorin og'rig'i, ba'zida shishish. Isitma (38–40°C gacha). Holsizlik, bosh og'rig'i. Ba'zan, ayniqsa immuniteti zaif odamlarda yoki bolalarda, infeksiya qon orqali butun tanaga tarqalib, og'ir shakllarga (sepsis, meningit, pnevmoniya) o'tishi mumkin. Tashxis: najas, qon yoki qusindi namunasidan Salmonella bakteriyasini ajratib olish orqali aniqlanadi.

Davolash usullari: Yengil holatlarda: asosiy e'tibor – suvsizlanishni bartaraf etish (ORV, ichimliklar). Og'ir holatlarda: shifoxonada davolash, ba'zida antibiotiklar kerak bo'ladi (masalan: sifroplaksin, ampitsillin). Probiotiklar ichak florasini tiklashda yordam beradi. Regidratatsion davolash: yo'qotilgan suyuqlik va elektrolitlarni tiklash (OGTT, infuzion terapiya). Simptomatik davolash: antidiarrik, antipiretik va antispazmodik vositalar. Gigiena qoidalariga rioya qilish, sifatli ichimlik suvi va oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish profilaktikada muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: O'tkir ichak infeksiyalarining o'z vaqtida aniqlanishi va to'g'ri davolanishi bemorning tez sog'ayishiga olib keladi hamda og'ir asoratlarning oldi olinadi. Kasalliklarning oldini olishda sanitariya-gigiena talablariga rioya qilish eng muhim choradir.

**DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B
KECHISHIDA JIGAR STEATOZINING RIVOJLANISH
OMILLARI: FARG'ONA VILOYATIDAGI KLINIK-AMALIY
TADQIQOT NATIJALARI.**

Qodirova G.

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Kirish

Surunkali virusli hepatit B (SVGB) va delta agent (HDV) bilan ko-infeksiya jigarni og'ir darajadagi morfofunktsional buzilishlarga olib

keladi. Uzoq muddatli infeksiya fonida gepatotsitlarda lipidlar to‘planib, jigar steatozi rivojlanadi. Bu holat jigar funksiyasining izdan chiqishiga, fibrozlanish va tsirrozga olib kelish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, steatoz rivojlanishida dislipidemiya, semizlik, insulin rezistentligi, gormonal o‘zgarishlar va jismoniy faollik yetishmovchiligi asosiy etiologik omillar hisoblanadi. Ushbu tadqiqot Farg‘ona viloyatida SVGB + HDV bilan kasallangan bemorlarda steatoz rivojlanish omillarini aniqlashga qaratildi.

Usullar

Retrospektiv kuzatuv tadqiqoti 2024-yil noyabridan 2025-yil aprelgacha Farg‘ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida olib borildi. Tadqiqotga SVGB va HDV bilan infeksiyalangan jami 340 nafar bemor (184 nafar ayol, 156 nafar erkak) jalb etildi. Quyidagi parametrlar baholandi:

Lipid profili: umumiy xolesterin, triglitseridlar, HDL, LDL

Tana massasi indeksi (BMI >28 = semizlik)

Jigar fermentlari (ALT, AST)

Ultrasonografiya va Fibroskan (F0–F4 balli elastografik mezon asosida)

NAFLD Activity Score (NAS) orqali steatoz baholandi

Xolesterin ≥ 6.2 mmol/l giperkolesterinemiya sifatida qabul qilindi.

Ma’lumotlar SPSS 26.0 yordamida χ^2 va t-testlar orqali tahlil qilindi, $p < 0.05$ statistik ahamiyat sifatida belgilandi.

Natijalar

340 nafar bemorning 56 nafarida (16,5%) jigar steatozi aniqlangan. Steatozli bemorlarning 42 nafari ayollar (75%), 14 nafari erkaklar (25%) edi. Ayollarda steatoz ko‘proq 36–52 yoshda, tana massasi indeksi >28 va xolesterin ≥ 6.2 mmol/l bo‘lgan holatlarda qayd etildi. Ayollar orasida giperkolesterinemiya bilan steatoz uchrash darajasi 83,3% bo‘ldi.

Erkaklar orasida steatoz holatlarining 78,6%ida dislipidemiya va ortiqcha vazn kuzatildi.

Fibroskan ko'rsatkichlariga ko'ra steatozli bemorlarning 62,5%ida 2–3 darajali fibroz mavjud edi. Steatozli guruhda ALT darajasi steatozsizlarga nisbatan o'rtacha 2,3 barobar yuqori bo'ldi ($p=0.002$).

Xulosa

Delta agent bilan surunkali gepatit B kechayotgan bemorlarda jigar steatozi rivojlanishida quyidagi omillar asosiy rol o'ynaydi:

Dislipidemiya (xususan, xolesterin va TG yuqoriligi)

Semizlik (BMI >28)

Gormonal o'zgarishlar (ayollarda perimenopauza yoshi)

Insulin rezistentligi yoki metabolik sindrom mavjudligi

Jismoniy faollik yetishmovchiligi

Ushbu omillarning birgalikda mavjudligi steatoz xavfini sezilarli oshiradi. Klinik amaliyotda ushbu guruhdagi bemorlarda lipid profilini kuzatish, parhez, jismoniy faollikni oshirish, Fibroskan va CAP orqali erta diagnostika o'tkazish zarur. Bu esa jigar steatozini erta aniqlab, tsirroz va gepatotsellyulyar karsinoma xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

O'ZBEKISTONDA GEMORRAGIK ISITMANING ANIQLANISHI VA UNING OLDINI OLISH CHORALARI

Asqarov A. A.

Farg'ona jamoat salomatligig tibbiyot instituti,

Farg'ona Shahar 1-Oilaviy Poliklinikasi

Kirish (introduction)

Gemorragik isitmalar – bu og'ir infeksiyon kasalliklar bo'lib, ular viruslar bilan chaqiriladi va qon tomirlar shikastlanishi, qon ketish belgilari bilan namoyon bo'ladi. O'zbekistonda bu kasallik asosan Markaziy Osiyo mintaqasiga xos bo'lgan Krim-Kongo gemorragik

isitmasi shaklida uchraydi. Ushbu maqolada aynan ushbu kasallikning aniqlanishi, tarqalishi va oldini olish muammolari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metod (literature review & methods)

So‘nggi yillarda gemorragik isitmalar bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kasallikni aniqlashda klinik simptomlar va laborator diagnostika birgalikda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda Farg‘ona viloyatida 2022-2024 yillar davomida ro‘yxatga olingan 45 bemor tahlil qilindi. Klinik simptomlar, anamnez va laborator natijalarga asoslangan epidemiologik tahlil o‘tkazildi [1].

Muhokama (discussion)

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bemorlarning aksariyati qishloq hududlarida istiqomat qiluvchi, chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi fuqarolar bo‘lib, ular kenja vositalari orqali infeksiyani yuqtirishgan. Diagnostikada asosiy e‘tibor PCR va ELISA testlariga qaratilgan. Shuningdek, aholi o‘rtasida gigiyena va sanitariya tadbirlari sustligi kasallikning tarqalishiga sabab bo‘lmoqda [2].

Natijalar (results)

Tahlillarga ko‘ra, bemorlarning 60%ida kasallik og‘ir shaklda kechgan, 15% holatda esa kech aniqlanish tufayli o‘lim bilan yakunlangan. Vaqtida olib borilgan diagnostika va izolyatsiya choralari bilan 25% holatda kasallik tarqalishi to‘xtatilgan. Bu esa, gemorragik isitma bilan kurashda tezkor aniqlash va profilaktikaning muhimligini ko‘rsatadi.

Xulosa (conclusion)

Gemorragik isitmaning oldini olish uchun aholi o‘rtasida muntazam targ‘ibot ishlari olib borilishi, chorvachilik bilan shug‘ullanuvchilarni muntazam tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish, shuningdek, shifokorlar va sanitariya xodimlarining malakasini oshirish zarur. Kasallik aniqlanganda esa zudlik bilan izolyatsiya va davolash choralari ko‘rilishi lozim.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Арипов А. М.

**Ферганский медицинский институт общественного
здоровья**

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из 50 млн. человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания. А в структуре инфекционных заболеваний паразитарные заболевания занимают одну четверть. Более чем четверть населения мира заражена как минимум одним гельминтом, около 10% населения земного шара поражено протозойными паразитами [4].

Методы исследования: эпидемиологические, паразитологические, статистические.

Для обнаружения яиц гельминтов и других паразитарных заболеваний исследовали образцы кала макроскопически и микроскопически. Микроскопические исследовали нативные образцы, образцы, окрашенные раствором Люголя, по методике Лефлер-Гоголя, а также в виде толстой капли в физиологическом растворе. Для концентрации яиц и простейших использовали метод Калантарян [14].

Сбор образцов кала производился в специально приготовленные стеклянные контейнеры объемом не менее 12 мл, предварительно обезжиренные и высушенные, с плотно прилегающей пробкой. Сбор кала производился медицинскими сестрами местных сельских врачебных пунктов. Образцы консервировались 10% раствором формалина. Соотношение

консерванта и образца составляет 3:1. Для выявления энтеробиоза использовалась аппликаты с перианальной области.

Контейнеры с образцами имели следующую маркировку: на контейнеры был проставлен только номер ребенка указанный в его анкете - данный номер является уникальным. Таким образом, лаборанты не имели представления о том, что они исследовали. Этим достигалась большая точность результатов, т.к. врачи не владели информацией о том, из каких групп были получены образцы, следовательно, влияние человеческого фактора со стороны лабораторных специалистов снижалось до минимума.

Отбор проб анализа детей производили на основе двух метода: соскоб и фекала. В изучаемую популяцию входили дети в возрасте от 2 до 14 лет, проживающие в населенных пунктах Ферганской областях Республики Узбекистан. Из списка проживающих в населенном пункте методом случайного отбора отбирались семьи, где имеются дети в возрасте до 14 лет. Общее количество детей составляло не менее 50 из каждого населенного пункта. В среднем количество домовладений составляло 23-25. Затем, приняв одно домовладение в качестве кластера, из числа детей, проживающих в домовладении, случайным методом отбирался один ребенок в качестве индикаторного. Была взята средняя школа и детский сад в одном из населенных пунктов, из всего списка учащихся было определено количество домовладений, и из каждого домовладения был отобран индикаторный ребенок.

Результаты

Для установления начального уровня распространённости кишечных паразитов среди детского населения сельской местности Сухской районе было проведено эпидемиологическое исследование, которое включило в себя 540 детей. Общее количество мальчиков

составило 280 (51,85 %), девочек 260 (48,14%). Соотношение полов примерно одинаково и разница статистически незначима. После проведения копрологического исследования на наличие паразитов было установлено следующее показателей: всех обследованных - 120 (22,2%) ребенка были заражены кишечными паразитами.

Среди нозологических форм наиболее распространённым был установлен лямблиоз - 84 (15,5 %). Далее, по распространённости после лямблиоза следует энтеробиоз - 22 (3,7 %). Гименолепидоз по распространённости занимает третье место, определяясь у 1,85% (10). В целом аскаридоз был наименее распространён из диагностированных нозологических форм 6 (1,11%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения когортного исследования мы обнаружили, что среди детей сельской местности преобладают 4 паразитоза: энтеробиоз, гименолепидоз, аскаридоз и лямблиоз. Показатели распространённости всех выявленных нозологических форм демонстрируют значительное превышение данных официальной статистики. Так, среди нозологических форм наиболее распространёнными были лямблиоз - 84 (15,5±) и энтеробиоз - 20 (3,7%). Гименолепидоз по распространённости занимал третье место, определяясь у 1,85% обследованных.

BOLALAR ICHAK INFEKSIYALARI PROFILAKTIKASI

Alimova M. S.

Farg'ona jamoat salomatligig tibbiyot instituti

Ichak infeksiyalari- viruslar va bakteriyalar tanaga kirib, ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir qilganda rivojlanadi. Infeksiyaning eng mashhur sabablaridan biri virusli agentlar, opportunistik patogenlar va patogen bakteriyalardir. Bularga adenoviruslar, astroviruslar,

klostridiyalar, neoviruslar, lambliyalar, rotaviruslar, salmonellalar, stafilokokklar, shigellalar va enterokokklar kiradi.

Bolalar xar hil buyumlar va feko-oral yo'l orqali ichak infeksiyalari bilan kasallanadi. Bakteriyalar va viruslar kasal boladan sog'lom bolaga qo'g'irchoqlar, salfetakalar, krujkalar va boshqa uy-ro'zg'or buyumlari orqali o'tadi.

Bolalardagi ichak infeksiyasining paydo bo'lishiga sabab ko'pincha, buzilgan va sifatsiz oziq-ovqat maxsulotlari, shuningdek, hasharotlar bo'lishi mumkin. Ichak infeksiyasi "yuvilmagan qo'llarning kasalligi" deb ataladi, shuning uchun bu kasallikning asosiy sababi bo'lgan yomon gigienadir. Ichak infeksiyalari mavsumiy xarakterga ega: kuz va yozda dizenteriya, qishda esa rotaviruslar faollashadi.

Ichak infeksiyalari umumiy klinik belgilarga ega - qorin og'rig'i va shishiradi, diareya, isitma, qusish. Biroq, infeksiya belgilari patogenga qarab o'zgaradi. Bu haqda qisqa so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Lekin ushbu holatlarni oldini olish, proflaktik choralar ko'rish mumkin.

Har qanday kasallik, shu jumladan infeksiyani davolashdan ko'ra oldini olish osonroqdir. Shuning uchun quyidagi profilaktika choralariga rioya qiling:

- Uy hayvonlaringizni parazitlarga qarshi davolang;
- Turg'un suvlarda suzmang;
- Xonani ventilyatsiya qiling va nam tozalashni amalga oshiring;
- Xom go'shtni iste'mol qilishdan saqlaning va tovuq tuxumini yaxshilab yuving;
- Farzandingizga asosiy gigiena qoidalariga rioya qilishni o'rgating;
- Sabzavot va mevalarni yaxshilab yuvib tashlang;
- Farzandingizga nam salfetakalar yoki antiseptik mahsulotlarni olib yurishga o'rgating;
- Toza suv iching - filtrlangan yoki shishaga solingan.

ICHAK YALLIG 'LANISH KASALLIKLARIDA ASAB TIZIMI BUZULISHLARI

Pulatov A. K.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Yallig'lanishli ichak kasalliklari orasida asab tizimini jaroxatlanishiga sabab bo'ladigan turlari asosan Kron kasalligi va yarali kolit hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yallig'lanishli ichak kasalligi, demyelinatsiya qiluvchi kasalliklar, polineyropatiya, kranial neyropatiya, dori toksikligi

Nevrologik sindromlar ichakning yallig'lanish kasalliklarining (IYaK) ichakdan tashqari ko'rinishlarining muhim qismini tashkil qiladi. Manbalarga ko'ra, nevrologik va psixiatrik sindromlarni kechishi ular har doim ham ichak yallig'lanishining faolligi bilan bog'liq emas va IYaK namoyon bo'lishidan oldin bo'lishi mumkin. Bular orasida eng tipiklari miya tromboemboliyasi, periferik va kranial neyropatiyalar, demyelinatsiya qiluvchi kasalliklar, miya vaskulitlari hisoblanadi.

Asosiy nevrologik sindrom gemiparez yuzaga keladi. Miyaning venoz pleksuslari va sinuslari trombozi xavfi ham yuqori bo'lib, yallig'lanish faolligiga bog'liq va IYaK tashxisidan oldin ham qayd etilishi mumkin. Meta-tahlil shuni ko'rsatdiki, IYaK da tarqoq skleroz rivojlanish xavfi taxminan 50% ga oshadi. IYaK da periferik asab tizimining shikastlanishlari mononevopatiya, pleksopatiya, keng mononevopatiya, siqilish (kompression) neyropatiyasi, polineyropatiya va kranial neyropatiya sifatida ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Maqsadli tekshiruv vaqtida periferik asab tizimining shikastlanishi IYaK bilan og'rigan bemorlarning 32-37 foizida qayd etiladi va taxminan teng nisbatda polineyropatiyaning demyelinatsiya qiluvchi shakllarini, nozik va qalin tolalarning shikastlanishi bilan sezgir aksonal polineyropatiyani va motorli aksonal polineyropatiyani o'z ichiga oladi.

Differentsial diagnostika o'tkazishda B₁₂ vitamini va foliy kislotasi yetishmovchiligini, spirtli ichimliklarni, diabetik va dori-darmonlarni keltirib chiqaradigan polinevopatiyani istisno qilish kerak. IYaK da II, VI, VII, VIII juft kranial nervlarning eng ko'p ishtirok etishi bilan kranial neyropatiya rivojlanishi holatlari kuzatilgan.

Xulosa. IYaK dagi nevrologik ko'rinishlar xilma-xil bo'lib, ichakdan tashqari ko'rinishlarning muhim qismini tashkil qiladi. Yengil darajada ifodalangan psixonevrologik kasalliklar o'z vaqtida aniqlanmay qolishi mumkin. Ko'pgina alomatlar asosiy kasallikni davolash va ozuqa moddalarining yetishmasligini tuzatish bilan qaytariladi. Biologik terapiya, immunosupressantlar va metronidazolni qo'llashda asab tizimining holatini kuzatishga alohida e'tibor berilishi kerak.

ICHAK INFEKSIYALARI TURLARI, KASALLIK

BELGILARI

Xasanboyeva N.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ichak infeksiyalari - bu birinchi navbatda ovqat hazm qilish tarmog'iga ta'sir qiladigan yuqumli kasalliklar guruhi. Bu guruhga kiruvchi kasalliklarning 30 dan ortiq turi mavjud. Kechishiga ko'ra organizm faoliyatining to'satdan va o'tkir buzilishlarini keltirib chiqarishi, har xil darajadada asorat-oqibatlarini nomoyon qilishi mumkin. Ushbu holatda qanday qilib ularni oldini olish, zaruriy choralarni qo'llash, ichak infeksiyalari uchun qanday dorilar samarali bo'lishini albatta mutaxassis shifokor tavsiya etadi.

Ichak infeksiyalarining barcha turlari faqat to'rt turdagi patogenlarni o'z ichiga oladi:

Virusli ichak infeksiyalari - bular orasida insonning asosiy organlariga ta'sir qiluvchi viruslar (polioviruslar, Coxsackie A va B viruslari, enteroviruslar) falajga olib kelishi mumkin, markaziy asab tizimi, jigarga ta'sir qiladi. Shuningdek, ichakda muammo keltirib chiqaradigan viruslar: diareya va turli darajadagi gastroenteritlar (rotaviruslar, ichak adenoviruslari, astroviruslar va koronaviruslar).

Virusli infeksiyalarning keng tarqalishiga sabab kasallik havo tomchilari orqali tarqaladi. Bolalarda kasallik ancha og'ir kechadi. Kasallikning og'iz va fekal yo'li orqali ham yuqishi mumkin. Kasallik alomatlari: diareya, isitma, zaharlanish, zaiflik, ishtaha bo'g'ilishi. O'ziga xosligi bemorni O'RVI ning odatiy alomatlari (yo'tal, rinit, burun oqishi) shuningdek qusish holatlari bezovta qiladi. Ba'zan respirator muammolar ichak bilan bog'liq muammolardan oldin keladi. Virusli infeksiyalar ko'pincha kuz-qish davrida uchraydi. Patogenlar kasallanish va sog'ayishdan keyin 2-3 hafta davomida organizmingizda bo'ladi, bu vaqt ichida bemor atrofdagilarga yuqtirishi mumkin.

Bakterial ichak infeksiyalari – ular o'zidan enterotoksinlar ajratadi. (*E. coli*, *Vibrio cholerae*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*, *Klebsiella*). Bu turdagi patogenlar tananing suvsizlanishiga olib keladi, diareya keltirib chiqaradi. Suv va elektrolitlar muvozanatining buzilishiga olib keladi.

Ichakning qo'ziqorin infeksiyalari - ko'pincha *Candida* jinsi qo'ziqorinlari sabab bo'ladi.

Protozoal infeksiyalar - lyambliaz, amyobiaz.

Patogenni turini aniqlash samarali davo turini o'tkazishga yordam beradi..

Ichak infeksiyalarini taxmin qilishda quyidagi belgilari e'tiborga olinadi.

Ich ketish - ichak infeksiyasining birinchi aniq ko'rinishi. Diareya kuniga uch marta sodir bo'ladi va kasallikning og'irligi bilan kuchayadi va tez-tez uchraydi.

Ichak tutilishi (qabziyat)-najasning ichak bo'shlig'ida saqlanishi toksik tarkibiy qismlarning organizmga qayta so'rilishiga va immunitet kuchlarining umumiy pasayishining namoyon bo'lishiga olib keladi.

Haroratning ko'tarilishi - kasallikning dastlabki bosqichlarida 37,5 gacha, o'tkirda 38,5-39 gachayoki aniqlanmagan kasallik.

Umumiy zaiflik, charchoq - toksik toksinlarning aylanma qon hajmining oshishi tananing umumiy intoksikatsiyasining rivojlanishiga olib keladi.

Qorindagi og'riq - tez-tez o'tkir, spazmatik xarakterga ega, vaqtincha dam olish bosqichiga o'tadi va keyin tez-tez takrorlanadi.

Ko'ngil aynishi va qusish - zaharli toksinlar oqimi bilan butun vujudga tarqalib ketgan yallig'lanish jarayoniga misol sifatida.

Kasallikning o'tkir davrida tez-tez diareya, simptomlar yanada aniqroq bo'ladi, og'riq kuchayadi, ichak sindromi kuchayadi va undan ham ko'proq noqulayliklar keltiradi. Ichak infeksiyalari uchun dori-darmonlarni qo'llash zarurati ortib bormoqda.

Najasga soxta istak - ichak devorlarini najas yoki yuqumli patogenlar bezovta qilganda. Ko'pincha defekatsiya uchun zarur bo'lgan najas miqdori yo'q bo'lganda, shilimshiq, turli xil konsistensiyadagi kam miqdordagi najas chiqishi bilan birga keladi. Siyish istagi yo'qolmaydi.

Tenesmus - og'riqli yolg'on chaqiriqlar, bunda spastik xarakterdagi o'tkir kramp og'riqlari oddiy sezgilarga qo'shiladi.

Meteorizm (shishishi) - kasallik rivojlanishining har qanday bosqichida o'zini namoyon qilishi mumkin va deyarli har qanday ichak infeksiyasiga hamroh bo'ladi. Ularning soni nafaqat kasallikning og'irligiga, balki iste'mol qilinadigan oziq-ovqat to'plamiga ham

bog'liq.ovqatga. Shunday qilib, dukkaklilar, sabzavot mahsulotlari, xamirturushli va kraxmalli ovqatlar ko'proq gaz hosil qiladi.

Ishtaha pasayishi - tananing intoksikatsiyasi tufayli. Bu oshqozon va ichaklardagi turg'un jarayonlar tomonidan ta'minlanadi.

Tilning holati glossitning aniq belgisi sifatida kulrang-sariq qoplamali quruq tildir (tananing tilda namoyon bo'lgan yallig'lanish jarayoni). Qalin oq qoplama bilan qoplangan til ich qotishi yoki ichak infeksiyasining o'tkir davrida kuzatiladi.

ROTAVIRUS INFEKTSIYASI

M.X.Kalandarova

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Rotavirus infeksiyasi oshqozon-ichak traktiga ta'sir qiluvchi yuqumli kasallikdir. Bu isitma, qusish, diareya va kuchli suvsizlanish bilan birga keladi. Kasallik ko'pincha bolalarda uchraydi, lekin kattalar ham yuqtirishlari va infeksiyaning engil shaklini olib yurishlari mumkin.

Rotavirus belgilari oziq-ovqat zaharlanishi yoki ichak grippiga o'xshash bo'lishi mumkin, shuning uchun kasallikni o'z vaqtida tanib olish va davolanishni boshlash kerak. Ushbu maqolada biz kasallikning qanday namoyon bo'lishini, rotavirus qancha davom etishini, rotavirusni qanday davolashni batafsil ko'rib chiqamiz, shuningdek, profilaktika choralarini muhokama qilamiz.

Rotavirus infeksiyasi o'tkir virusli kasallik bo'lib, ichak shilliq qavatining yallig'lanishini (gastroenterit) keltirib chiqaradi. Bu suv va ozuqa moddalarining so'rilishining buzilishiga olib keladi, bu esa suvsizlanish va intoksikatsiyaga olib keladi.

Infeksiya asosan iflos qo'llar, o'yinchoqlar, uy-ro'zg'or buyumlari orqali yuqadi. Ovqatlanish (oziq-ovqat orqali) - ifloslangan suv va oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish ham bunga sabab bo'ladi. Ayniqsa, kasal odam bilan yaqin kontaktda bo'lishdan ehtiyot bo'lish zarur.

Kasallik o'tkir boshlanishi bilan tavsiflanadi va asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar kasallikka tez chalinadi. Kattalarda ham tez-tez uchrab turadi.. Infektsiyaning asosiy xavfi suvsizlanishdir, ayniqsa yosh bolalarda.

Qo'zg'atuvchisi Reoviridae oilasiga mansub rotavirus hisoblanadi. Bu yuqori barqarorligi bilan ajralib turadi. Rotavirus qo'llarda 4 soatgacha, yuzalarda 10 kungacha va suvda 2 oygacha saqlanib qoladi.

Rotavirusning asosiy belgilari g'ildirakka o'xshash shaklga ega bo'lishi (shuning uchun nomi: rota - lotin tilida "g'ildirak"). U ikki zanjirli RNKni o'z ichiga oladi va uch qatlamli oqsil qobig'i bilan o'ralgan, bu esa uni noqulay sharoitlarga chidamli qiladi.

Ichak hujayralarida ko'payib, yallig'lanish va diareyani keltirib chiqaradi.

Rotavirusning 9 turi mavjud, ammo eng keng tarqalgani rotavirus A turi bo'lib, bu kasallikning barcha holatlarining 90% ni keltirib chiqaradi.

Rotaviruslarning turlarini quyidagicha tasniflash mumkin.

-A guruhi bolalar va kattalar o'rtasida epidemiyalarni keltirib chiqaradigan eng keng tarqalgan patogen hisoblanadi.

-B guruhi - ko'pincha kattalarga ta'sir qiladi, og'ir epidemiyalarni keltirib chiqaradi.

-C guruhi - odatda bolalarda, kamroq uchraydi.

Kattalar va bolalarda rotavirus infeksiyasini davolashda suv muvozanatini tiklash, simptomlarni bartaraf etish, regidratsiya (suyuqlikni almashtirish) va ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Rotavirusning asosiy xavfi suvsizlanishdir, shuning uchun suyuqlik yo'qotilishini doimo to'ldirish muhimdir.

Qattiq suvsizlanish (terining quruqligi, tez-tez siyish) bo'lsa - kasalxonaga yotqizish va suyuqlikni tomir ichiga yuborish.

Statsionar davolanishni og'ir suvsizlanish (terining quruqligi, 6 soatdan ortiq siydik yo'qligi), ongni yo'qotishi, konvulsiyalar va chaqaloqlar va qariyalarning og'ir holatida talab qilinadi.

Kattalar va bolalarda rotavirusni davolash quyidagilarni tavsiya etish mumkin.

Sorbentlar (Smecta, Enterosgel) - toksinlarni olib tashlash uchun

Antipiretik dorilar (ibuprofen, paratsetamol)

Probiyotiklar - mikroflorani tiklash uchun

Antibiotiklar samarasiz, chunki rotavirus bakteriya emas, virusdir.

38,5 darajadan yuqori haroratlarda - Paratsetamol, Ibuprofen.

Yuqori haroratda va qusishda – isitma tushiruvchi shamchalar

Asosiy profilaktika choralari infeksiyani oldini olish va immunitet tizimini mustahkamlashga qaratilgan.

-Emlash (maxsus profilaktika). Himoya qilishning eng samarali usuli bu emlashdir. Rotavirusga qarshi emlashlar yosh bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan, chunki bu yoshda infeksiya yanada og'irroq. Asosiy vaksinalar RotaTeq - 6 haftalikdan boshlab uch marta, Rotarix - 6 haftalikdan boshlab ikki marta qo'llaniladi. Emlash kasallik va og'ir rivojlanish xavfini kamaytiradi, bir necha yillar davomida himoya qiladi va virus tarqalishini kamaytiradi.

-Gigiyena va sanitariya me'yorlariga rioya qilish. Doimiy ravishda qo'lni sovun bilan yuvish, ayniqsa hojatxonadan keyin, ovqatdan oldin va tashqarida bo'lgandan keyin, sabzavot, meva va issiqlik bilan ishlov beradigan ovqatlarni yuvish, qaynatilgan yoki shisha suv ichish, bolalar muassasalarida va uyda o'yinchoqlar va yuzalarni dezinfektsiyalash - bu choralar kasallikning oldini olishga yordam beradi. Bolalar guruhlarida binolarni muntazam tozalash, kasal bolalar bilan aloqani cheklash va karantinga rioya qilish (bolalar to'liq tuzalib ketgunga qadar uyda qoladi) infeksiya tarqalishining oldini olishga yordam beradi.

ГЕЛЬМИНТОЗЛАРДА ЭПИДЕМИОЛОГИК НАЗОРАТ

Сулаймонов У.Т.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

СЭО ва ЖС кўмитаси Фарғона шаҳар бўлими

Гельминтозлар-гельминт куртлари орқали юқадиган, аҳоли саломатлиги ҳолатини маълум даражада белгиловчи кенг кўламдаги паразитар касалликлар гуруҳидир. Республикада паразитар касалликларнинг 90% ни гельминтозлар ташкил қилади.

Ўзбекистонда асосан ичак гельминтозларидан: энтеробиоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалёз, тениаринхоз, эхинококкоз ва бошқалар қайд этилмоқда.

Гельминтозларда Текишилувчи контингентлар

МТТ болалари

МТТ ходимлари

1-4 синф ўқувчилари

болалар, ўсмирлар, декретив контингентлар - диспансер ва чуқурлаштирилган тиббий профилактик кўрикларда эпидемик кўрсатмаларда болалар ва ўсмирлар (УИК билан тез-тез касалланадиганлар, антисанитария шароитларда яшовчилар)

МТМга, мактабларга, ДПМга, болалар уйларига, мактаб-интернатларга, соғломлаштириладиган оромгоҳларга, санаторияларга жойлашувчи болалар ва ўсмирлар

Болалар шифохонасига ётқизиладаган болалар

чўмилиш бассейнларга қатнайдиган болалар

энтеробиоз ва гименолепидоз билан касалланганлар (паразит ташувчилар) билан мулоқотдагилар.

Режали профилактик текиширувлар

ТТБлар билан келишилган режа-жадваллар ёки эпидемик кўрсатмаларга асосланиб, МТТ болаларини ва мактабларнинг бошланғич синф ўқувчиларини бир йилда 1 марта гельминтозларга профилактик текширилади.

ЖССТ кўрсатмасига асосан, танлаб текширувига қамраб олинadиган болалар жамоалари 5%дан кам бўлмаслиги лозим.

Лаборатория текширувлари ЖССТ томонидан тавсия этилган стандартлаштирилган флотация, формалин-эфир, уксусли-эфир, Като-Катц, седиментация лаборатория усулларини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Болалар муассасаларидан ва ДПМлардан профилактик режа асосида текширувга олинadиган таҳлил намуналари махсус тайёргарликдан ўтган тиббий ходимлар орқали амалга оширилади.

Таҳлиллар ДПМларнинг клиник, СЭОваЖСБ лабораторияларида ўтказилади.

Мулоқотда бўлганларни текшириш.

Оилада энтеробиоз ёки гименолепидоз билан мулоқотда бўлганлар текширилади ёки текширувсиз уларга профилактик даво ўтказилади; Оиладаги мулоқотдагиларни, инвазияланганларни даволаш, профилактик даволаш, даволанишдан кейинги назорат текширувлари турар жойлардаги даволовчи шифокор томонидан ўтказилади;

Гименолепидоз билан зарарланганларни аниқлаш учун 5-7 кун оралатиб, энтеробиозга 2-3 кун оралатиб – 3 мартаба текширилади.

Даволангандан кейин 1 ой ўтиб, энтеробиоз билан зарарланган беморлар назорат текширувидан ўтказилади, лекин касалликнинг клиник аломатлари кучли бўлган беморлар 3 мартаба 2-3 кун оралатиб текширилади.

Гименолепидоз билан касалланганлар 6 ой давомида диспансер кузатувида бўлади ва даволангандан кейин ҳар 1,3,6 ойда назорат текширувлари ўтказилади.

Мулоқот орқали юқадиган гельминтоз ўчоқларидаги чора-тадбирлар.

ўчоқларида ёш болаларга шахсий гигиена қоидаларини ўргатиш ва назорат қилиш, тувакларни алоҳидалаш, уларни зарарсизлантириш, ўриндикларни, идиш товоқларни қайноқ сув билан зарарсизлантириш, болаларга қаровчи ходимлар болаларни шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш назоратини кучайтириш, алоҳида сочиқлар билан таъминлаш.

Болаларнинг ички кийимларини, чойшабларни дазмоллаш орқали гижжа тухумидан зарарсизлантириш, кўрпа-тўшаклар, гиламларни ёзда қуёшга, қиш кунлари совуққа ёйиш, юмшоқ ўйинчоқларни чангютгич орқали тозалаш ёки чиққан чангни ультрабинафша нурлар орқали куйдириш.

Қаттиқ, пластмасс ўйинчоқлар, уй жиҳозлари, эшик ушлагичлар, столлар, ўриндиклар, парталар, зинапоя тутқичлари, кийим шкафлари ва ҳоказоларни совун-сода эритмалари билан зарарсизлантириш.

назорат қилиш, тувакларни алоҳидалаш, уларни зарарсизлантириш, ўриндикларни, идиш товоқларни қайноқ сув билан зарарсизлантириш, болаларга қаровчи ходимлар болаларни шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш назоратини кучайтириш, алоҳида сочиқлар билан таъминлаш.

Болаларнинг ички кийимларини, чойшабларни дазмоллаш орқали гижжа тухумидан зарарсизлантириш, кўрпа-тўшаклар, гиламларни ёзда қуёшга, қиш кунлари совуққа ёйиш, юмшоқ ўйинчоқларни

чангютгич орқали тозалаш ёки чиққан чангни ультрабинафша нурлар орқали куйдириш.

Қаттиқ, пластмасс ўйинчоқлар, уй жиҳозлари, эшик ушлагичлар, столлар, ўриндиқлар, парталар, зинапоя тутқичлари, кийим шкафлари ва ҳоказоларни совун-сода эритмалари билан зарарасизлантириш

Кунда 2 марта совун-сода эритмалари билан хоналарда намли йиғиштириш ўтказилади (хлорли эритмалар гельминтлар тухумига таъсир қилмайди), ишлатилган ашёни қайноқ сув билан зарарсизлантирилади.

касалликни юқиш омиллари тўғрисида инвазияланганларнинг оила аъзолари ўртасида санитария-тарғибот ишларини кучайтириш.

Болалар ва катталарга гигиенанинг аҳамиятини ўқитиш керак.

МТТларига гельминтозларга текширилмасдан қабул қилиш ман этилади.

ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ ТАШҲИСОТИ

Эрикулова М.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

СЭО ва ЖС қўмитаси Фарғона шаҳар бўлими

Гижжалар, уларнинг фрагментлари, личинкалари ёки тухумларини топиш учун нажас, сийдик, балғам, ўт йўли суюқлиги ва қон таҳлилларидан иборат материалларни лаборатория текшируви амалга оширилади. Нажасни копрологик текшируви кенг тарқалган усул ҳисобланади.

Текширув усуллари

- Макроскопик - гелминтоскопия – нажасни кўриқдан ўтказиш
- Микроскопик - овогельминтоскопия:
 1. Натив суртма
 2. Қалин суртма (Като усули)
 3. *Флотация: Фюллеборн усули*
Калантарян усул
 4. Чўкма усули (сирка-эфир, формалин-эфир)

1. Натив суртма

Иш тартиби: нажаснинг бир қисмини буюм ойнасига қўйиб, 50% ли глицериннинг сувли эритмаси билан бир хил суртма ҳосил бўлгунча аралаштирилади, битта буюм ойнасида иккита суртма тайёрланади.

Ушбу усулнинг камчилиги: нажасда гижжа тухумлари сони кам бўлганда аниқлаш қийинчилик туғдирганлиги учун бу усулни тўлақонли ва ишончли деб бўлмайти

Микроскопик усул –Овогельминтоскопия

2. Қалин суртма (Като усули)

Усулнинг мохияти: глицерин қўшилган, малахит кўки бўёғида бўялган нажаснинг қалин суртмасида гижжа тухумларини аниқлашдан иборат

20-40мм катталиқда гидрофил целлофан кесиб олиниб, 6 мл 3%ли малахит кўкининг сувли эритмасида 1 сутка ботириб қўйилади. 500мл глицерин ва 500мл 6%ли фенолнинг сувли эритмасининг 3-5мл 100та пластинкани ишлов беришга етарли ҳисобланиб, ушбу эритма оғзи маҳкам ёпиладиган идишда сақланади.

Иш тартиби: 100мг нажас буюм ойнасига қўйилиб, устига целлофан пластинкасини ёпилади ва резинали пробка билан босилади.

Усулнинг афзаллиги: нажаснинг кўпроқ хажмини текширилиши ва аскарида, қилбош, трематода, тениидлар ҳамда тасмасимон гижжа тухумларини аниқлаш мумкин.

Усулнинг камчилиги: пакана гижжа ва анкилостома гижжа тухумларини аниқлашда самарасиз усул ҳисобланади.

Микроскопик усул –Овогельминтоскопия

3. Флотация усули (қалқиб чиқиш)

Фюллеборн усули

Усулнинг моҳияти: NaCl (хлорид натрий) нинг зичлиги (1,18-1,22) бўлган тўйинган эритмасида гижжа тухумларини қалқиб чиқишига асосланган.

Иш тартиби: 400 гр NaCl 1литр қайнатиб совутилган сувда эритилади, 30-50мл идишга 2-3 гр нажас солиниб, устидан хлорид натрий эритмаси қўйилади ва 45-60дақиқа қўйилади. Петли ёрдамида устки плёнкаси олиниб, буюм ойнасида 50% ли глицериннинг сувли эритмаси томчиси билан аралаштириб бир нечта препарат тайёрланади қўшимча равишда чўкмадан пипетка ёрдамида олиниб, иккита буюм ойначасида препарат тайёрланади.

Нематодалар, пакана гижжа ва тасмасимон гижжа тухумлари яхши қалқиб чиқади

Трематода ва тениидлар, аскарининг уруғланмаган тухумлари чўкма ҳосил қилади.

Усулнинг афзаллиги: арзон ва қулай.

Камчилиги: устки қисм ва чўкмадан препарат тайёрлаб текширилиши ҳамда узок (45-60 дақиқа) ушлаб турилиши

Микроскопик усул –Овогельминтоскопия

3. Флотация усуллари (қалқиб чиқиш)

Калантарян усул

Усулнинг мохияти: гижжа тухумлари ва азотнокислий натрий тўйинган эритмаси солиштирма оғирлигининг бир- биридан фарк қилишига асосланган (1,4) Эритманинг солиштирма оғирлиги юқори бўлганда, гижжа тухумлари суяқлик устига қалқиб чиқади ва устки плёнка текширилади.

Усулнинг афзаллиги: кўп сонли гижжа тухумларини тезда қалқиб чиқиб плёнка ҳосил қилиши сабабли чўкманинг текширилишига хожат бўлмайди.

Камчилиги – натрий нитрат нархининг қимматлиги, тениидлар онкосфераси ва трематодалар тухумлари аниқланмаслиги

3. Флотация усуллари (қалқиб чиқиш)

Фюллеборн усул

Калантарян усул

Усулнинг мохияти: қўлланиладиган эритма билан гижжа тухумлари солиштирма оғирлигининг ўртасидаги фарк

Эритманинг солиштирма оғирлиги юқори бўлганда, гижжа тухумлари эритма устига қалқиб чиқади ва устки плёнка текширилади.

Бу усул анкилостома, қилбош гижжа ва пакана гижжа тухумларини аниқлашда самарали ҳисобланади.

4. Чўкма усули (седиментация) формалин –эфир усули

Усулнинг мохияти: Агар гижжа тухумларининг солиштирма оғирлиги эритманинг солиштирма оғирлигидан юқори бўлса, гижжа тухумлари чўкмада концентрланади ва чўкма микроскоп остида текширилади. Бу усул трематода тухумларини аниқлашда қўлланилади (описторхоз ва бошқа трематодозлар)

Керакли анжом ва реактивлар

1. 10 %ли формалин эритмаси (10 мл аптечный формалин + 90 мл дистилланган сув)

2. Тиббий этил эфири
3. 1% ли Люголя эритмаси
4. Центрифуга пробиркалари
5. Шишали воронкалар
6. Металл элак (дока ёки 2 қаватли бинт)
7. Буюм ва қоплагич ойначалар
8. Ёғоч ва шишали таёқчалар
9. Томизгич (пипетка)
10. Резинали қопқоқ (пробка)
11. Микроскоп
12. Центрифуга айланиш тезлиги 3000 об/дақиқа.

Лаборатор таъхис алгоритми

1 г нажас қўшилади пробиркадаги эритма хажми 8 мл бўлиши керак (такое количество фекалий, чтобы раствор в пробирке поднялся до 8 мл).

Нажас ва формалин эритмалари бир хил аралашма ҳосил бўлгунча яхшилаб таёқча ёрдамида аралаштирилади.

Аралашма бошқа центрифуга пробиркасига металл элак ёки 2 қаватли бинт ёрдамида сузгичдан ўтказиб олинади.

Бу пробиркага 2мл эфир қўшилади, яъни 10 мл бўлади, оғзи ёпилиб, 30 секунд давомида силкитилади (бу жараён сўрувчи шкаф ичида пробиркани горизонтал ушлаган ҳолда амалга оширилиши лозим).

Аралашма айланиш тезлиги 3000 об/дақиқада 1 дақиқа давомида центрифуга қилинади (или в течение 2 мин при 1500 об/мин).

Центрифуга қилингандан кейин пробиркада 4 та қават: эфир, «нажас тиқини», формалин эритмаси, гижжа тухуми ва ичак соддалилар цистасидан иборат чўкма ҳосил бўлади.

Пробирка тагидаги чўкма томизгич ёрдамида буюм ойнача устига 2 та унча катта бўлмаган томчи кўринишида олинади.

Ичак- соддалилар цистасини аниқлаш учун ушбу томчига 1 %ли Люголь эритмаси томизилади томчи усти ёпгич ойнача билан ёпилади (суюқлик буюм ойнача четларига чиқиб кетмаслиги керак).

Люголь эритмаси томизилмаган иккинчи томчи гижжа тухумлари ва уларнинг личинкаларини аниқлашда қўлланилади.

Гижжа тухумлари ва личинкаларини аниқлаш учун - объектив х 8 ёки ×10, окуляр ×7 ёки ×10, гижжалар морфологик тузилишини аниқлаш учун - объектив ×40 гача катталаштирилган микроскоп ёрдамида текшириш амалга оширилади.

4. Чўкма усули (седиментация) сирка–эфир усули

Усулнинг мохияти: Агар гижжа тухумларининг солиштирма оғирлиги эритманинг солиштирма оғирлигидан юқори бўлса, гижжа тухумлари чўкмада концентрланади ва чўкма микроскоп остида текширилади. Бу усул трематода тухумларини аниқлашда қўлланилади (описторхоз ва бошқа трематодозлар

Керакли анжом ва реактивлар

5%ли сирка кислотасининг сувли эритмаси (5 мл музли сирка кислота + 95 мл дистилланган сув)

1% ли Люголь эритмаси

Тиббий этил эфири

Центрифуга пробиркалари

Шишали варонкалар

Металл элакча ёки 2 қаватли бинт

Буюм ва ёпгич ойначалар

Ёғоч ва шишали таёқчалар

Томизгич

Бинт (дока)

Резина қопқоқ (пробка)

Микроскоп

Центрифуга айланиш тезлиги 3000 об/дақиқа

Иш тартиби

Центрифуга даражали пробиркасига 5 мл 5 % ли сирка кислотаси солинади.

1 г нажас қўшилади (пробиркадаги эритманинг хажми бмл бўлгунча нажас солинади).

Таёқча ёрдамида аралашма яхшилаб аралаштирилади , пробирка оғзи резина қопқоқ билан беркитилиб, бир хил масса ҳосил бўлгунча силкитилади ва 1 дақиқа қолдирилади.

Иккинчи пробиркага метел элак ёки 2 қаватли бинт ёрдамида сузгичдан ўтказилади.

Пробиркага 4 мл эфир қўшилади шунда пробиркадаги эритма хажми 10 млга етади пробирка оғзи маҳкамланиб, 30секунд давомида силкитилади.

Аралашма 3000 об/дақ. 1 дақиқа ёки 1500 об/дақ. 2 дақиқа давомида центрифуга қилинади.

Центрифуга қилингандан кейин пробиркада 4 та қават ҳосил бўлади: пробиркани устки қисмида эфир экстракти, нажас тикини, сирка кислотаси эритмаси ва пробирка остида чўкма.

Сирка кислотаси нажасни эмульсияга айлантиради, эфир ва сирка кислотасидан таркиб топган аралашманинг солиштирма оғирлиги сувнинг солиштирма оғирлигидан кичкина бўлганлиги учун, нажас хазм бўлмаган бўлакчалари ва клетчаткаси пробирканинг юқори қисмига сузиб чиқиб пробка ҳосил қилади, гижжа тухумлари ва ичак содалилар цистаси солиштирма оғирлиги юқори бўлганлиги учун чўкма ҳосил қилади.

Чўкмадан томизгич ёрдамида олиб, битта буюм ойнасига иккита томчи томизилади .

Текширувдан олдин томчиларнинг биттасига 1 %ли Люголь томизилади.

Иккита томчи ҳам ёпгич ойнача билан ёпилади.

Люголь томизилган томчи ичак –содалилар циста ва ооцисталарини, иккинчи томчи гижжа тухумлари ва личинкаларини аниқлаш учун текширилади.

Гижжа тухумлари ва личинкаларини аниқлаш учун объектив х 8 ёки $\times 10$, окуляр $\times 7$ ёки $\times 10$, гижжа ва ичак содалилар морфологик тузилишини ўрганиш учун - объектив $\times 40$ катталигида микроскопда текширилади.

Усулнинг самарадорлиги

Юқори, ўрта ва паст интенсивли инвазиялар аниқланади.

Ичак ва жигар гельминтларининг тухумлари ва личинкалари ҳамда ичак содалилар циста ва ооцисталари аниқланади.

Ушбу усул консервантларни текширувида ҳам ўз самарасини йўқотмайди.

Усулнинг қўлланилиши

Ичак ва жигар гельминтозлари ва протозоозлари ташхисотида универсал усул ҳисобланади.

Трематодоз ва описторхоз касалликларини аниқлашда махсус усул ҳисобланади.

ГЕЛЬМИНТОЗЛАРДА МАХСУС ЛАБОРАТОР УСУЛЛАРИ

Абдуллаева Д.Р.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

СЭО ва ЖС қўмитаси Фарғона шаҳар бўлими

Гельминтозларда ўз вақтида тўғри ташхислаш даво самарасини оширишга хизмат қилади. Қуйидаги касалликларда лаборатор ташхисотнинг махсус усуллари қўлланилади.

Энтеробиоз: *перианал бурмалар соскоби*

Трихинеллёз: *мушак биопсияси; хазм қилиш усули*

Филляриатоз: *қалин томчи ва юпқа суртма қон*

Мушак биопсияси усули Усулнинг мохияти: одамни зарарлашга сабаб бўлган бемор ҳайвон гўштидан бир неча грамм асептик шароитда олинади.

Иш тартиби: гўшт қайчи ёрдамида майдаланиб, иккита қалин ойнача орасига қўйилиб, қисилади (компрессории) ва микроскопда кўрилади. Мушак толалари орасида спирал каби, юмалоқ ёки лимонга ўхшаш қобиклар билан ўралган трихинелла личинкалари кўринади.

Трихинеллёз лаборатория ташҳисоти

Хазм қилиш усули

Иш тартиби: майда қилиб кесилган гўшт бўлақларига сунъий ошқозон шираси қўйилади (1%ли пепсин,0,7%ли СОЛАР кислотаси) ва термостатга 37°С ҳароратда 12-16 соат қўйилади. Бунда ошқозон шираси ҳажми гўштга нисбатан 15-20 марта кўп бўлиши керак. Хазм қилиш тугагандан кейин, (осадка) чўкмадан пипетка ёрдамида буюм ойнасига олиниб, микроскопда текширилади. Чўкмада қобиғидан ҳоли бўлган трихинелла личинкалари топилади. Усулнинг афзаллиги: самарали ва махсуслигидадир. Бемор текшируви даврида клиник ташҳис бу текширув усули учун асос ҳисобланади.

РОТАВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯНИНГ МАХСУС

ПРОФИЛАКТИКАСИ

Ксенофонтова К.Б.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Ротавирус - бу, асосан гўдак ва ёши кичик болаларда, диареяни (ич кетишни) келтириб чиқарадиган вирус. Диарея оғир тарзда кечиб,

сувсизланишга олиб келиши мумкин. Гўдакларда ротавирусли инфекция кўпинча қусиш ва юқори иситма билан биргаликда кечади.

Ротавирусли вакцина пайдо бўлмагунича ротавирусли инфекция Америка Қўшма Штатларида кенг тарқалган оғир болалар касаллиги эди. Америка Қўшма Штатларида 5 ёшгача бўлган деярли ҳамма болалар камида бир марта ротавирусли инфекцияга йўлиқарди.

Вакцина ихтиро қилунмагунича ҳар йили:

- ротавирус билан боғлиқ касаллик туфайли 400 000 дан зиёд ёши кичик бола врачга мурожаат қиларди;
- 200 000 дан зиёд бола шошилиш тиббий ёрдам бўлимларига етказиларди;
- 55 000 дан 70 000 гача бола шифохонага ётқизиларди;
- 20 дан 60 гача бола вафот этарди.

Вакцина пайдо бўлганидан сўнг шифохонага ётқизиладиган ва шошилиш тиббий бўлимларга етказиладиган болалар сони кескин равишда камайди. Ҳозирда ротавирусли вакцинанинг 2 тури бор. Қўлланилаётган вакцина маркасига қараб, 1 ёшгача бўлган болалар вакцинанинг 2 ёки 3 дозасини олади.

Ротавирусли вакцинани олиш қуйидаги ёшда тавсия қилинади:

- биринчи доза: 2 ойлигида
- иккинчи доза: 4 ойлигида
- учинчи доза: 6 ойлигида (зарур бўлса)

Ротавирусли вакцинанинг биринчи дозасини чақалоқ 15 ҳафтага тўлмагунга қадар олиши керак, охиригисини эса 8 ойлик бўлгунича. Ротавирусли вакцинани бошқа вакциналар билан биргаликда қўллаш мумкин. Бунинг хавфи йўқ. Ротавирусли вакцинани олган деярли барча гўдаклар ротавирусли диареянинг оғир шаклидан муҳофаза

килинган бўлади. Аксарият гўдаклар эса ротавирусли диареяга умуман йўлиқмайди. Бу вакцина бошқа микроорганизмлар келтириб чиқарадиган диарея ёки қусишни олдини олмайди. Ротавирусли вакцина иккала турининг таркибида ҳам яна бир вирус (ёки унинг қисмлари) мавжуд бўлиб, унинг номи чўчка цирковируси. Бу вирус инсонларда касаллик келтириб чиқармайди. Инсон соғлиғи ва хавфсизлигига таҳдид солиш ёки солмаслиги ҳали номаълум.

Баъзи чақалоқларга вакцинани қўллаб бўлмайди:

Ротавирусга қарши вакцина қўлланилгандан кейин гўдакда ҳаётига хавф солувчи аллергик реакция рўй берса, унга вакцинанинг иккинчи дозасини қўллаб бўлмайди. Ротавирусли вакцинанинг у ёки бу таркибий қисмига (компонентига) жиддий аллергик реакция кузатилган бўлса, вакцинани қўллаб бўлмайди.

Иммунитет танқислигининг комбинациялашган оғир шакли бор гўдакларни ротавирусли инфекцияга қарши эмлаб бўлмайди. Инвагинация деб номланадиган ичак беркилиб қолиш турини бошидан кечирган гўдакларни ротавирусли инфекцияга қарши эмлаб бўлмайди. Енгил касал бўлган гўдакларни эмлаш мумкин. Ўрта ёки оғир касал бўлган гўдакларни эмлаш учун соғайишини кутиш керак. Бу диарея ёки қусишнинг ўрта ёки оғир шаклига йўлиққанларга таалуқли.

Чақалоқ иммун тизими қуйидаги сабаблар туфайли заифлашган бўлса, шифокор билан маслаҳатлашиш зарур:

- ОИВ/ОИТС ёки иммун тизимини заифлаштирувчи бошқа касаллик
- дори препаратлари, масалан, стероидлар билан даволаш
- саратон, саратон касалликларини нурли терапия ёки тиббий препаратлар ёрдамида даволаш.

4. Эмдорига нохуш реакциялар хавфи

Ҳар қандай дори воситасини қўллашда, шунингдек, вакцинани қўллашда, ножўя таъсирлар юзага келиши хавфи бўлади. Одатда улар заиф бўлиб, ўз ҳолича ўтиб кетади. Оғир реакциялар ҳам бўлади, лекин жуда камдан-кам ҳолатларда. Аксарият гўдакларда ротавирусли вакцина ҳеч қандай ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди. Шундай бўлса ҳам, ротавирусли вакцинани қўллашда баъзан айрим ножўя таъсирлар кузатилади.

Ротавирусли вакцинадан кейинги энгил реакциялар:

- Вакцина қўлланилгандан сўнг гўдаклар безовта бўлиши, уларда энгил шаклдаги қусиш ёки диарея содир бўлиши мумкин.

Ротавирусли вакцинадан кейинги оғир реакциялар:

- Ичак инвагинацияси - бу ичак беркилиб колишининг шифохонада даволаниши лозим бўлган бир тури бўлиб, у жарроҳлик аралашувини талаб қилиши мумкин. Ҳар йили АҚШда айрим гўдакларда бу ҳолат "табиий" оқибатлар туфайли рўй беради. Бунинг сабаби номаълум.

Ротавирусли инфекцияга қарши эмлаш натижасида ичак инвагинацияси содир бўлишининг кичик хавфи бор. Одатда бу вакцинанинг 1 ёки 2-дозаси қўлланилгандан кейин бир ҳафта давомида рўй беради. Маълумотларга кўра, бундай таҳдид рўй бериш оралиғи: 20 000 америкалик гўдаклар орасида 1 ҳолатдан 100 000 америкалик гўдаклар орасида 1 ҳолатгача бўлиши мумкин.

Ҳар қандай вакцинадан кейин рўй бериши мумкин бўлган реакциялар:

Ҳар қандай дори воситаси оғир аллергик реакцияни келтириб чиқариши мумкин. Аммо бундай реакциялар камдан кам кузатилади. Мавжуд маълумотларга кўра, бундай ҳолат вакцинанинг 1 миллион дозасидан бирида кузатилади. Улар вакцина қўлланилгандан кейин

дастлабки бир неча дақиқа ёки соатда рўй беради. Ҳар қандай дори воситасида бўлгани каби вакцина қўллашда ҳам жиддий шикастланиш ёки ўлим содир бўлишининг кичик хавфи мавжуд.

Вакцинация оқибатида соғлиққа етказилган зиённи қоплаш миллий дастури (Vaccine Injury Compensation Program, VICP) бу вакцинация дастидан соғлиғи зиён кўрган шахсларга компенсация тўлаш учун яратилган федерал дастурдир.

Вакцина соғлиғига зиён етказди деб ҳисобловчи шахслар дастур ҳамда даъво қилиш тартиби билан 1-800-338-2382 рақамига қўнғироқ қилиш ёки www.hrsa.gov/vaccinecompensation веб-сайтига кириш орқали танишишлари мумкин. Зиённи қоплаш бўйича даъво қилиш муддатлари чекланган.

ME'DA-ICHAK TIZIMIDA TOKSIK ZAHARLANISHDAN SO'NG DISBAKTERIOZ BILAN ASORATLANGAN O'ZGARISHLARNI MAHALLIY DAVOLASH VA PROFILAKTIKA USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Shermatov R.M.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ushbu tadqiqotda me'da-ichak tizimida toksik moddalar bilan zaharlanish ortidan rivojlanadigan disbakterioz bilan bog'liq patologik holatlar tahlil qilinib, ularni mahalliy usullar bilan samarali davolash va profilaktika qilish imkoniyatlari yaratiladi. Zamonaviy probiotik va prebiotik terapiya usullari, fitoterapiya va nutritiv yondoshuvlar asosidagi choralar ko'rib chiqiladi.

Me'da-ichak tizimi organizmning asosiy barqarorlik tizimlaridan biri bo'lib, toksik moddalar ta'sirida jiddiy shikastlanishlarga uchrashi mumkin. Toksik zaharlanishlar (kimyoviy moddalar, dorilar, og'ir

metallar va boshqalar) me'da-ichak mikrobiotsenozining notenglashuviga olib kelib, disbakteriozni keltirib chiqaradi. Bu esa o'z navbatida immun tizimi, ozuqa singdirish jarayonlari va umumiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - me'da-ichak tizimida toksik zaharlanishlar oqibatida yuzaga keladigan disbakterioz bilan bog'liq asoratlarni chuqur o'rganish, ularning patogenezi tahlil qilish hamda mahalliy davolash va samarali profilaktika usullarini takomillashtirishdan iborat.

Bu maqsad quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

Toksik zaharlanishlar natijasida rivojlanadigan ichak mikroflorasidagi buzilishlarni o'rganish;

Disbakterioz bilan bog'liq klinik simptomlarni baholash va klassifikatsiya qilish;

Mahalliy davolash usullari (probiotiklar, enterosorbentlar, fitopreparatlar, nutritiv yondoshuvlar)ning samaradorligini tahlil qilish;

Aholi o'rtasida profilaktik chora-tadbirlarni joriy etish va uning samarasini baholash;

O'rganilgan ma'lumotlar asosida amaliyot uchun tavsiya etiladigan kompleks profilaktik-davolash algoritmini ishlab chiqish.

Ushbu maqsadni amalga oshirish orqali me'da-ichak tizimi kasalliklarini erta davrda aniqlash, ularni samarali va maqsadli davolash, shuningdek, aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan profilaktik tadbirlarni joriy etish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqotga turli xil toksik moddalar bilan zaharlangan va keyinchalik disbakterioz belgilari rivojlangan bemorlar jalb qilindi (10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan).

Bemorlar ikki guruhga bo'lindi: Asosiy guruh: mahalliy davolash va profilaktika choralari qo'llanilgan bemorlar; Nazorat guruhi: standart

usullarda davolangan bemorlar. Quyidagi usullardan foydalanildi: 1.

Diagnostik usullar:

-Laboratoriya tahlillari: umumiy qon tahlili, ichki mikroflorani tahlil qilish (kaladagi mikrobiologik tarkib), toksik moddalarni aniqlash.

-Instrumental tekshiruvlar: UZI, endoskopiya, ichak devorining holatini baholash.

- Klinik baholash shkalalari: disbakterioz darajasini belgilash uchun standart klinik shkalalar qo'llanildi (masalan, Romanov shkalasi).

- Profilaktik tadbirlar: Bemorlarga ovqatlanish va gigiena bo'yicha tavsiyalar;

-Toksik moddalardan muhofazalanish yo'llari; Ichki mikroflorani saqlash maqsadida profilaktik probiotik kurslari (yilda 2 marta); Ijtimoiy-targ'ibot ishlari va gigienik ta'lim.

- Statistik tahlil

Tadqiqotda qatnashgan bemorlarning 76%ida toksik moddalar ta'siriga duchor bo'lganidan so'ng ichak mikroflorasida salbiy o'zgarishlar kuzatildi.

Bu holat ozuqa moddalarning singdirilishi, immunitet holati va umumiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Probiotik va prebiotiklar qo'llangan bemorlarda 14 kun ichida klinik belgilari 2,5 marta tez yo'qolgani qayd etildi.

Fitoterapiya va enterosorbentlarning qo'llanilishi intoksikatsiya belgilari tez yo'qolishiga yordam berdi.

Maxsus parhez bilan bog'liq yondashuvda ozuqa moddalarning singdirilishi yaxshilangan, mikroflora muvozanati tiklangan holatlar 85% bemorda qayd etildi.

Ichak faoliyati tiklanganidan so'ng simptomlar residivi ancha kam kuzatilgan.

Probiotiklarni profilaktik qabul qilgan shaxslarda disbakterioz rivojlanish ko'rsatkichi 40% dan 15% gacha kamaydi.

Aholi o'rtasida gigiena madaniyatini oshirish va toksik moddalar bilan ehtiyotkorlik choralari samarali natija bergan.

Algoritmda zaharlanishdan keyingi har bir bosqichda qo'llaniladigan davolash va profilaktika usullari, ularning dozasi va davomiyligi aniq tavsiyalar bilan berildi.

Bu yondashuvning klinik amaliyotda joriy qilinishi davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa: Me'da-ichak tizimida toksik zaharlanish ortidan rivojlanadigan disbakteriozni samarali davolash uchun mahalliy usullar - probiotik, fitoterapiya, enterosorbentlar va to'g'ri ovqatlanish alohida ahamiyatga ega. Bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar va amaliyotdagi natijalar asosida individual yondashuv asosida kompleks terapiyani amalga oshirish tavsiya etiladi.

**ПРОБЛЕМА ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ФЕРГАНА:
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА**

Тухтаматов Р.Х.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г.

Фергана, Узбекистан

Паразитарные заболевания, особенно гельминтозы и протозойные инфекции, остаются актуальной медико-социальной проблемой среди детского населения в регионах с умеренно тёплым климатом, включая город Фергана. Исследования последних лет показывают устойчивую заболеваемость, связанную с недостаточной санитарной культурой, низким уровнем гигиенических навыков и неблагоприятными бытовыми условиями.

Целью данного исследования являлась оценка текущей эпидемиологической ситуации по паразитарным инфекциям среди детей школьного возраста в городе Фергана, а также анализ факторов риска и разработка эффективных профилактических мероприятий.

Материалы и методы: в исследование включены данные амбулаторных карт, результаты микроскопических исследований фекалий, анкетирование родителей и детей (n=248), проведённое в рамках санитарного обследования школ. Выявлены наиболее распространённые возбудители — *Enterobius vermicularis* и *Giardia lamblia*.

Результаты: уровень инфицированности составил 17,3% по данным прямого выявления. Среди факторов риска были выявлены: отсутствие регулярного мытья рук (79%), контакт с домашними животными (46%), употребление немытой продукции (38%).

Выводы: данные исследования подчёркивают необходимость усиления просветительской работы среди родителей и учащихся, внедрения обязательных санитарных инструктажей в школах и регулярного скрининга. Разработка муниципальных программ по контролю за паразитарными инфекциями может существенно снизить эпидемиологическую нагрузку в данном регионе.

IERSINOZ KASALLIGI ETIOLOGIYASI, EPIDEMIOLOGIYASI, DAVOLSH VA PROFILAKTIKA USULLARI

Raximov T. G'.

Farg'ona jamoat salomatligig tibbiyot instituti

Iersinoz kasalligi — bu asosan *Yersinia enterocolitica* bakteriyalari tomonidan keltirib chiqariladigan infeksiyon kasallik bo'lib, u odatda oshqozon-ichak traktining yallig'lanishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu

kasallikning etilogiyasi quyidagi omillardan iborat:1.Patogen mikroorganizmlar:Yersinia enterocolitica: Bu bakteriya kasallikning asosiy sababchisi hisoblanadi. U ko'pincha hayvonlar (masalan, cho'chqalar) va ularning mahsulotlarida (go'sht, sut) uchraydi.2. Transmissiya yo'llari:Oziq-ovqat orqali: Kasallik ko'pincha yomon pishirilgan yoki ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish orqali tarqaladi.

Suv orqali: Ifloslangan suv manbalari ham infektsiya tarqalishiga olib kelishi mumkin.To'g'ridan-to'g'ri aloqa: Bakteriya bilan ifloslangan hayvonlar yoki ularning chiqindilari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lish ham infektsiyani tarqatishi mumkin.3.Risk omillari:Oziq-ovqat xavfsizligi: Oziq-ovqatni tayyorlash va saqlashda sanitariya qoidalariga rioya qilmaslik.Hayvonlar bilan aloqada bo'lish: Qishloq xo'jaligi ishchilari yoki uy hayvonlari bilan ishlaydigan insonlar yuqori xavf ostida. Immun tizimining zaifligi: Immun tizimi zaif bo'lgan shaxslar (masalan, bolalar, keksa yoshdagi odamlar) kasallikni osonroq rivojlantirishi mumkin.4. Kasallikning rivojlanishi:Kasallikning rivojlanishi uchun bakteriya organizmga kirishi va oshqozon-ichak traktida o'sishi kerak. Ushbu jarayon yallig'lanish va simptomlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

1. Tarqalish va epidemik xususiyatlar:Geografik tarqalish: Iersinoz kasalligi dunyoning turli mintaqalarida uchraydi, ammo ko'proq rivojlangan mamlakatlarda, ayniqsa, Yevropa va Shimoliy Amerikada keng tarqalgan. Mavsumiylik: Kasallik ko'pincha qish va kuz mavsumlarida ko'proq uchraydi, bu esa oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va iste'mol qilish sharoitlari bilan bog'liq.2.Infektsiya manbalari:Hayvonlar: Yersinia enterocolitica asosan cho'chqa va boshqa qishloq xo'jaligi hayvonlarida uchraydi. Kasallik ko'pincha cho'chqa go'shti orqali tarqaladi.Oziq-ovqat mahsulotlari: Yomon pishirilgan yoki

ifloslangan go'sht, sut, sabzavotlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari infeksiyaning asosiy manbalaridir.

Suv: Ifloslangan suv manbalari ham infeksiyani tarqatishi mumkin. 3. Odamlar orasida tarqalish: Iersinoz odatda to'g'ridan-to'g'ri odamdan odamga o'tmaydi, ammo ifloslangan oziq-ovqat yoki suv iste'mol qilish orqali tarqaladi. Ba'zi hollarda, to'g'ridan-to'g'ri aloqalar (masalan, hayvonlar bilan) orqali ham infeksiya mumkin. 4. Risk guruhlari: Bolalar: Yosh bolalar (3-5 yosh) kasallikka ko'proq moyil. Immun tizimi zaif shaxslar: Immun tizimi zaif bo'lgan odamlar (keksa yoshdagi shaxslar, HIV-infektsiyali bemorlar) yuqori xavf ostida. 5. Profilaktika va nazorat: Oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, masalan, go'shtni to'g'ri pishirish, sanitariya-gigiena qoidalariga amal qilish va hayvonlar bilan ehtiyotkorlik bilan aloqada bo'lish kasallikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Davolash usullari: 1. Simptomatik davolash: Dori-darmonlar: Iersinoz odatda o'z-o'zidan o'tadi, shuning uchun ko'plab hollarda dori-darmonlar talab qilinmaydi. Biroq, og'riqni kamaytirish va isitmani pasaytirish uchun analjeziklar (masalan, paratsetamol) va antipyretiklar qo'llanilishi mumkin. Suv va elektrolitlarni tiklash: Qattiq diareya va qusish holatida organizmda suyuqlik va elektrolitlar yo'qolishi mumkin. Bu holatda, suv va elektrolitlarni qayta tiklash uchun ichimliklar (masalan, rehidratsiya eritmalari) tavsiya etiladi. 2. Antibiotiklar: Antibiotiklar, odatda, yengil holatlarda zarur emas, lekin og'ir yoki uzoq davom etayotgan holatlarda (masalan, immun tizimi zaif bo'lgan bemorlarda) shifokor tomonidan tayinlanishi mumkin. Odatda, tetratsiklinlar yoki florokinolonlar kabi antibiotiklar ishlatiladi. 3. Kasalxonaga yotqizish: Og'ir holatlar yoki asoratlar (masalan, ichak to'siqlari yoki sepsis) mavjud bo'lsa, bemor kasalxonada davolanishi kerak. Profilaktika usullari: 1. Oziq-ovqat xavfsizligi: Go'shtni to'g'ri pishirish: Cho'chqa go'shti va boshqa go'sht

mahsulotlarini yaxshi pishirish (ichki harorati kamida 70 °C bo'lishi kerak) zarur. Oziq-ovqatlarni saqlash: Oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlash va sanasini tekshirish muhimdir. Yuqori sifatli sut mahsulotlarini iste'mol qilish: Pastörizatsiyalangan sut va sut mahsulotlarini tanlash tavsiya etiladi. 2. Gigiena qoidalari: Qo'llarni yuvish: Oziq-ovqat tayyorlashdan oldin va keyin, shuningdek, hayvonlar bilan aloqa qilgandan so'ng qo'llarni yaxshilab yuvish zarur. Oziq-ovqat tayyorlash joylarini toza saqlash: Oshxona va oziq-ovqat tayyorlash joylarini muntazam ravishda tozalash va dezinfektsiyalash. 3. Hayvonlar bilan ehtiyotkorlik: Cho'chqalar va boshqa qishloq xo'jaligi hayvonlari bilan aloqada bo'lganingizda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish va ularni to'g'ri parvarish qilish. 4. Suv xavfsizligi: Ifloslangan suvdan saqlanish: Suv manbalarini toza saqlash va shubhali manbalardan suv ichmaslik.

ПРОБЛЕМА ШИГЕЛЛЁЗА СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ФЕРГАНА:

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА

Солиев Б.Б.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Шигеллёз (бактериальная дизентерия) представляет собой острую кишечную инфекцию, вызываемую бактериями рода *Shigella*, и характеризуется выраженным интоксикационным синдромом, поражением желудочно-кишечного тракта и высокой контагиозностью. Заболевание особенно опасно для детского возраста в связи с незрелостью иммунной системы, высокой восприимчивостью и быстрым распространением в организованных коллективах.

В условиях города Фергана, с высокой плотностью населения и недостаточной санитарной культурой в отдельных районах, шигеллёз остаётся значимой медико-социальной проблемой.

Цель исследования — анализ эпидемиологической ситуации по шигеллёзу среди детского населения города Фергана, выявление основных факторов риска, а также разработка эффективных профилактических мероприятий с учётом местной специфики.

Материалы и методы: исследование охватило период 2022–2024 гг. Включены данные медицинских учреждений (n=487 случаев шигеллёза), лабораторные данные бактериологического посева, микроскопии, а также анкетирование родителей и работников детских учреждений (n=215). Статистическая обработка проведена с использованием стандартных эпидемиологических методик.

Результаты: уровень заболеваемости среди детей в возрасте 3–10 лет составил в среднем 12,6%, причём пик приходился на летне-осенний период. Наиболее часто выявляемыми штаммами были *Shigella sonnei* (62%) и *Shigella flexneri* (31%). Установлены следующие факторы риска: употребление некипячёной или загрязнённой воды (52%), несоблюдение личной гигиены (68%), несвоевременное обращение за медицинской помощью (35%), контакт с больными в семье или в детских учреждениях (29%).

Выводы:

1. Шигеллёз продолжает представлять угрозу здоровью детского населения города Фергана.
2. Необходимы комплексные профилактические меры: санитарно-просветительская работа среди населения, регулярный санитарный контроль в детских учреждениях, обеспечение детей безопасной питьевой водой.

3. Рекомендуются внедрение муниципальных программ раннего выявления и профилактики кишечных инфекций, а также обучение медицинского и педагогического персонала методам быстрой диагностики и изоляции больных.

ICHAK INFEKSIYALARINING KELIB CHIQISHIDA

VIRUSLARNING AHAMIYATI

Abdullayev G. A., Abdullayeva G. A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Rotaviruslar Osiyo mamlakatlari aholisida, xususan yosh bolalarda o‘tkir ichak infeksiyalarining asosiy sababchisi bo‘lib Rotaviruslar emlanmagan mamlakatlarda 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarda og‘ir diareya holatlarining taxminan 27-40 foizini keltirib chiqaradi. Osiyo, Janubi-Sharqiy Osiyoda diareya holatlarining 40,8 foizda qo‘zg‘atuvchi viruslar hisoblanadi (2014-2024 yillar ma’lumotlari) Umuman olganda, Osiyoda har yili 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar yuz minglab kasalxonaga yotqiziladi va 1,5-3 % o‘lim holatlari kuzatiladi.

Markaziy Osiyo (Tojikiston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston) mintaqaviy hisob-kitoblarga ko‘ra, uchta qo‘shni davlatda taxminan 10 000 bola soniga nisbatan yiliga 13 381 marotaba kasallik ro‘yihatga olingan. Dunyo miqyosida har yili 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi 352 000-611 000 nafarni tashkil etadi, ularning 80% dan ortig‘i Osiyo va Afrika mamlakatlarida kuzatiladi. Kasallikka qarshi vaksina joriy qilgan Osiyo mamlakatlarida kasalxonaga yotqizish soni >50% ga kamaygan. Xsusan Hindistonda vaksinaning joriy etilishi natijasida rotavirus holatlarining tarqalishini 33,7% ga kamaygan.

Rotaviruslar Osiyoda og‘ir va o‘limga olib keladigan bolalar diareyasining asosiy sababi bo‘lib, har yili millionlab holatlarga, yuz

minglab kasalxonaga yotqizilishlarga va o‘n minglab o‘limga olib keladi. Kasallikka qarshi Emlash yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi, bu kasalliklarning og‘irligini va o‘limni sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, butun dunyo bo‘ylab, jumladan, Osiyodagi bolalarning 57 foizi hali ham vaksinadan foydalana olmaydi

Rotaviruslar Osiyoda o‘tkir bolalar diareyasining asosiy patogenidir. Ular 2010 va 2020 yillar oralig‘ida Janubi-Sharqiy Osiyodagi bolalarda gastroenterit bilan kasallangan barcha holatlarning taxminan 40% ni tashkil qiladi. Kasalxonaga yotqizish darajasi yuqoriligicha qolmoqda, O‘zbekistonda kasalxonaga yotqizilgan chaqaloqlarning 44% gacha va qo‘shni mamlakatlarda shunga o‘xshash raqamlar, 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarda o‘lim har yili yuz minglab holatlarga to‘g‘ri keladi. Janubiy Osiyoda taxminan 196,000 o‘lim. Aholining asosiy zaif guruhi 2 yoshgacha bo‘lgan bolalardir. Rotavirus vaktsinasini joriy etish kasalxonaga yotqizishni 50% dan ko‘proq va infeksiyalarni uchdan bir qismga kamaytiradi. Shunga qaramay, butun dunyo bo‘ylab bolalarning deyarli 57 foizi emlanmagan. Shuning uchun ustuvor chora-tadbirlar qatoriga keng miqyosda emlashni joriy etish, nazoratni kuchaytirish va Osiyo mamlakatlarida sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash kiradi.

РОЛЬ КИШЕЧНОГО КАНДИДОЗА В РАЗВИТИИ ДИАРЕИ: ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Мадаминов Ф.А., G‘offorov S. O., Fatxiddinov A. A.,

Xamidov R. A.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Кишечный кандидоз — это грибковая инфекция, вызванная чрезмерным ростом грибов рода *Candida*, преимущественно

Candida albicans, в желудочно-кишечном тракте. В норме эти микроорганизмы присутствуют в кишечнике человека в небольших количествах, не вызывая заболевания. Однако при определённых условиях, таких как ослабление иммунной системы, длительное применение антибиотиков, нарушение микрофлоры кишечника, они могут чрезмерно размножаться, что приводит к развитию кандидоза. Одним из основных симптомов кишечного кандидоза является диарея, которая возникает из-за дисбаланса микробиоты, воспалительных процессов в кишечнике и нарушений его функции. Избыточный рост грибков *Candida* может быть вызван рядом факторов: ослаблением иммунной системы, использованием антибиотиков, хроническими заболеваниями (например, диабетом), нарушениями питания (избыточное потребление углеводов, сахара). При кандидозе происходит нарушение нормальной микрофлоры кишечника, что способствует развитию воспаления и нарушению нормального пищеварения. Диарея как симптом кишечного кандидоза. Диарея, как следствие кишечного кандидоза, развивается из-за воспаления слизистой оболочки кишечника, нарушении всасывания питательных веществ, изменения баланса микробиоты. Функциональные расстройства кишечника при кандидозе могут привести к повышенной перистальтике и нарушению нормального всасывания воды и электролитов. Одной из причин диареи является также воздействие продуктов жизнедеятельности грибков, которые могут нарушать барьерную функцию кишечника и вызывать воспаление. Наряду с диареей, могут наблюдаться такие симптомы, как боли в животе, метеоризм, вздутие, усталость, ухудшение аппетита и другие признаки нарушения пищеварения. Диагностика включает лабораторные исследования (микроскопия фекалий, посев на грибки, анализы на наличие антител), а также клиническую

картину. Лечение кишечного кандидоза и диареи. Лечение предполагает комплексный подход: применение антимикотических препаратов (например, флуконазол, нистатин), коррекцию микрофлоры кишечника с помощью пробиотиков, диету, направленную на ограничение углеводов и сахаров. Симптоматическое лечение включает препараты для устранения диареи, такие как энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-электролитного баланса. Профилактика включает в себя поддержание нормального баланса микрофлоры кишечника, соблюдение диеты, избегание длительного и нецелесообразного применения антибиотиков, укрепление иммунной системы.

Заключение: Кишечный кандидоз представляет собой серьёзную проблему, особенно в контексте диареи, которая ухудшает качество жизни пациента. Для эффективного лечения необходимо сочетание антимикотических препаратов, нормализации микрофлоры кишечника и соблюдения диетических рекомендаций. Важно также учитывать профилактические меры для предотвращения развития кандидоза и поддержания здоровья кишечника.

НАГ ВИБРИОНЫ КАК ПРЕДВЕСТНИКИ ХОЛЕРЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Абдуганиева А.Ё., Каримова А.З.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Холера — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Vibrio cholerae*, которое в последние столетия стало причиной множества эпидемий по всему миру. Эта болезнь передаётся через загрязнённую воду, а основным источником

инфекции является вода, загрязнённая фекалиями больных. Вибрионы, предшествующие холере, могут быть обнаружены в водных ресурсах за несколько недель или даже месяцев до появления первых случаев заболевания в человеческой популяции, что делает эпидемиологический надзор водных ресурсов важнейшей частью системы предотвращения холерных эпидемий.

Vibrio cholerae является грамотрицательной бактериальной палочкой, способной вызывать острые кишечные инфекции, сопровождающиеся тяжёлой диареей, обезвоживанием и, при отсутствии лечения, высокой летальностью. Инфекция передаётся через водоёмы, загрязнённые фекалиями, что делает водные ресурсы основным каналом распространения болезни.

Наг вибрионы как предвестники холеры

Вибрионы могут существовать в водной среде в различных состояниях — как свободные, так и в симбиотических отношениях с другими микроорганизмами, например, с планктоном.

Обнаружение НАГ вибрионов в водоёмах может служить сигналом о потенциальной угрозе возникновения холерной эпидемии. НАГ вибрионов являются активной формой бактерий, которые могут быстро размножиться в условиях повышения температуры воды и загрязнения. Водные экосистемы (речные, озёрные и прибрежные зоны) могут быть источниками для накопления этих бактерий, что становится важным предвестником вспышек заболевания.

Эпидемиологический надзор за водными ресурсами включает в себя регулярный мониторинг воды на наличие *Vibrio cholerae* и других патогенов, анализ уровня загрязнения воды фекалиями, а также оценку состояния экосистем, в которых могут обитать бактерии.

Важнейшими методами мониторинга являются микробиологические исследования воды, в том числе анализ на наличие НАГ вибрионов,

что позволяет предсказать возможные вспышки холеры ещё до возникновения первых случаев заболевания в населённых пунктах.

Современные методы молекулярной диагностики, такие как ПЦР (полимеразная цепная реакция), позволяют точно и быстро идентифицировать присутствие *Vibrio cholerae* в водных ресурсах.

Введение автоматизированных систем мониторинга и анализа в реальном времени может значительно повысить эффективность эпидемиологического контроля и снизить риск распространения холеры. На основе данных эпидемиологического надзора можно оперативно предпринимать меры по очистке водоёмов, очистки водных источников, а также проводить просветительскую работу среди населения о способах предотвращения заболевания.

Особое внимание следует уделять удалению загрязняющих веществ из водоёмов, улучшению санитарных условий в районах с высокой вероятностью возникновения эпидемий и поддержанию системы водоснабжения, которая предотвращает контакт людей с загрязнённой водой. Изменение климата, повышение температуры воды в реках и озёрах способствует более быстрому размножению вибрионов, что делает важным мониторинг водных ресурсов даже в регионах, где ранее холера не была распространена.

Устойчивые экстремальные погодные условия, такие как наводнения и засухи, также могут повлиять на распространение и активность вибрионов в водоёмах, что требует более гибкого подхода к эпидемиологическому контролю.

Заключение:

Предвестники холеры в виде НАГ вибрионов представляют собой важный индикатор возможной эпидемии. Эффективный эпидемиологический надзор за водными ресурсами, раннее выявление бактерий и своевременное принятие профилактических

мер позволяют минимизировать риски возникновения холеры и предотвратить массовые эпидемии. Важным элементом профилактики является также улучшение санитарных условий, снижение загрязнения водоёмов и развитие системы мониторинга с использованием современных технологий.

ICHAK DISBAKTERIOZIGA ZAMONAVIY DAVO

CHORALARI

Boltabayev M. U.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ichak disbakteriozini davolash kompleks yondashuvga asoslanadi va quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

Sababni bartaraf etish. Disbakteriozning rivojlanishiga olib kelgan asosiy omillarni yo‘q qilish davolashning birinchi bosqichi hisoblanadi:

Antibiotik terapiyasini to‘g‘rilash: Agar disbakterioz antibiotiklardan kelib chiqqan bo‘lsa, ularni qabul qilish to‘xtatiladi yoki doza va kurs qayta ko‘rib chiqiladi.

Infeksiyalarni davolash: Bakterial yoki virusli ichak infeksiyalari aniqlanganda, maxsus antibakterial yoki antiviral dorilar buyuriladi (masalan, metronidazol yoki vankomitsin shartli patogen floraga qarshi).

Surunkali kasalliklarni boshqarish: Gastrit, pankreatit yoki kolit kabi asosiy kasalliklar davolanadi.

Mikroflora muvozanatini tiklash. Mikroflora muvozanatini tiklash uchun zamonaviy farmakologik va nutrisevtik yondashuvlar qo‘llaniladi:

Probiotiklar: Foydali bakteriyalarni (bifidobakteriyalar, laktobatsillalar) o‘z ichiga olgan preparatlar ichak mikroflorasini tiklashda muhim o‘rin tutadi. Masalan, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum* va *Saccharomyces boulardii* keng qo‘llaniladi. Biroq, probiotiklarning samaradorligi bahsli bo‘lib, ba’zi tadqiqotlar ularning

ichakda uzoq muddat yashab qolish imkoniyati past ekanligini ko'rsatadi.

Prebiotiklar: Foydali mikroorganizmlarning o'sishi uchun oziq moddalar bo'lib xizmat qiladi. Laktuloza, laktitol va *Hilak Forte* kabi preparatlar keng qo'llaniladi. Tabiiy prebiotiklar orasida kletchatkaga boy mahsulotlar (olma, sabzi, karam) muhim hisoblanadi.

Sinbiotiklar: Probiotik va prebiotiklarning kombinatsiyasi bo'lib, sinergik ta'sir ko'rsatadi. Masalan, *Bifidobacterium* va fruktooligosaxaridlar (FOS) birgalikda qo'llaniladi.

Bakteriofaglar: Patogen mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun foydalaniladi, ammo ularning samaradorligi oshqozon kislotali muhitida pasayishi mumkin.

To'g'ri ovqatlanish disbakterioz davolashda muhim ahamiyatga ega:

Ich ketishi bo'lgan holatlarda: Yumshoq, qaynatilgan va ezilgan ovqatlar (guruchli sho'rva, kartoshka pyuresi) tavsiya etiladi. Issiq yoki sovuq taomlardan saqlanish lozim.

Ich qotishi bo'lgan holatlarda: Kletchatkaga boy mahsulotlar (olma, o'rik, sabzi, karam) va ko'p miqdorda suv iste'moli tavsiya etiladi.

Tabiiy prebiotiklar: Qatiq, kefir, achitilgan sut mahsulotlari va fermentlangan ovqatlar (kimchi, sauerkraut) foydali mikroflorani qo'llab-quvvatlaydi.

Qo'shimcha terapiyalar

Spazmolitiklar: Ich ketishi yoki qorin og'rig'i bo'lgan hollarda *No-Shpa* yoki *Loperamid* qo'llaniladi.

Xolestiramin va prokinetiklar: Ichak harakatini tartibga solish uchun ishlatiladi, masalan, *Eritromitsin* ichak motilitkasini yaxshilaydi.

Immunomodulyatorlar: Surunkali disbakterioz holatlarida immun tizimini mustahkamlash uchun qo'llaniladi.

Ichak disbakteriozi zamonaviy tibbiyotda muhim muammo bo'lib, uning davolanishi kompleks yondashuvni talab qiladi. Sababni bartaraf etish, probiotik va prebiotiklar, to'g'ri ovqatlanish va qo'shimcha terapiyalar orqali mikroflora muvozanatini tiklash mumkin. Ilmiy tadqiqotlar probiotiklarning samaradorligi haqida turli xil xulosalarga ega bo'lsa-da, sinbiotiklar va individual yondashuv eng yuqori natijalarni ko'rsatmoqda. Kelajakda molekulyar diagnostika va personalizatsiyalangan tibbiyot usullari disbakteriozni davolashda yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda.

**VIRUSLI ICHAK INFEKSIYALARINI DAVOLASHDA
ISHLATILADIGAN ATSIKLOVIR TABLETKASINI
QO'LLASHDA O'ZIGA XOSLIKLAR.**

Raximova X.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Virusli ichak infeksiyon kasalligi immuniteti past odamlar va bolalarda ko'p uchraydi. Bu kasallik natijasida oshqozon ichak sistemasi zararlanadi. Eng ko'p tarqalgan virusli ichak infeksiyalariga Rotovirus infeksiyalari kirib, bolalarda 3- 8 kun davomida qusish, isitma, ich ketishi, qorinda og'riq bilan kechadi. Uni davolashda patogenezini, simptomatikasi va profilaktikasi e'tiborga olinadi.

Virusli kasalliklarni davolashda dori vositalaridan Atsiklovir tabletkasi keng va samarali qo'llaniladi. Atsilovir tabletkasi purin nukleozidining sintetik analogi bo'lib, uni in vitro va in vivo sharoitlarda 1 va 2 tur Herpes simplex viruslari, Varicella zoster virusi, Epshteyn-Barr virusi va sitomegalovirusini replikatsiyasini ingibitsiya qilish xususiyatiga ega. 1 va 2 tur Herpes simplex viruslariga nisbatan; suvchechak va o'rab oluvchi temiratki (Varicella zoster) chaqiruvchi virusi; Epshteyn-Barr virusiga nisbatan yuqori faol (viruslarning turlari atsiklovirning minimal bostiruvchi konsentratsiyasi ko'rsatkichini oshirib borishi tartibida

ko'rsatilgan). Atsiklovir Sitomegalovirusga nisbatan o'rtacha faol. Virusli timidinkinazani saqlovchi infeksiyalangan hujayralarda atsiklovirni fosforlanishi va atsiklovir monofosfatga aylanishi yuz beradi. Guanilatstsiklaza ta'siri ostida atsiklovir monofosfat difosfatga va bir qancha xujayra fermentlari ta'siri ostida - trifosfatga aylanadi. Aynan viruslarga yuqori tanlangan ta'siri va odam uchun kam toksikligi, atsiklovirni infeksiyalanmagan hujayralar timidinkinaza fermenti uchun substrat emasligi bilan bog'liq, shuning uchun u sut emizuvchilarning hujayralari uchun kam toksikdir. Atsiklovir trifosfat virus DNK sintezini (replikatsiyasini) uchta mexanizm orqali ingibitsiya qiladi.

DNK sintezida dioksiguanezin trifosfat raqobatli o'rnini almashtiradi; sintezlanayotgan DNK zanjiriga "teriladi" va uning uzayishini to'xtadi; virusning DNK-polimerazasini fermentini susaytiradi.

Natijada odam organizmida viruslarni ko'payishi bloklanadi. Atsiklovirni ta'sirining spetsifikligi va yuqori selektivligi, shuningdek asosan viruslar bilan shikastlangan hujayralarda to'planishi bilan bog'liq. Gerpetik infeksiyalarida toshmaning yangi elementlarining hosil bo'lishini oldini oladi, teri disseminatsiyasi va vistseral asoratlar ehtimolini pasaytiradi, qatirmalar hosil bo'lishini tezlashtiradi, o'rab oluvchi herpesning o'tkir fazadagi og'rig'ini kamaytiradi. Immunitetni rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Dori vositasining farmakokinetikasi: Ichga qabul qilinganidan keyin ichakda qisman so'riladi, past lipofilligi tufayli 200 mg peroral qabul qilingandan keyin so'rilishi 20% (15-30%), ammo bunda virusli kasalliklarni samarali davolash uchun yetarli bo'lgan dozaga bog'liq kontsentratsiyalari hosil bo'ladi. Ovqat atsiklovirning so'rilishiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi. Doza oshirilishi bilan biokiraolishligi kamayadi. Maksimal kontsentratsiya (C_{max}) ichga 200 mg sutkada 5 marta buyurilgandan keyin - 0,7 mkg/ml, minimal kontsentratsiya (C_{min})

- 0,4 mkg/ml, maksimal konsentratsiyaga erishish vaqti - 1,5-2 soat. Plazma oqsillari bilan bog'lanishi - 9-33%. Gematoentsefal to'siqdan o'tadi. A'zolar va to'qimalarga yaxshi o'tadi (shu jumladan bosh miya, buyraklar, o'pka, jigar, ko'z ichi suyuqligi, ko'z yoshi suyuqligi, ichak, mushaklar, taloq, ko'krak suti, bachadon, shilliq pardalar va qin ajralmalari, sperma, amniotik suyuqlik, gerpetik pufakchalar ichidagisi); orqa miya suyuqligidagi konsentratsiyasi, qondagi kabi - 50%. Atsiklovir yo'ldosh orqali o'tadi, ko'krak suti bilan ahamiyatsiz konsentratsiyalarda chiqariladi. 200 mg dozada sutkada 5 marta ichga qabul qilinganidan keyin, atsiklovir ko'krak sutida plazmadagi konsentratsiyasidan 0,6-4,1% tashkil qiluvchi konsentratsiyalari aniqlanadi (ko'krak sutidagi bunday konsentratsiyalarda emizikli bolalar ona suti bilan 0,3 mg/kg gacha bo'lgan dozada atsiklovir olishlari mumkin).

Tabletkani qo'llashda o'ziga xosliklar: Atsiklovir tabletkasi ichishga mo'lljallangan tabletkalar bo'lib, bir stakan suv bilan birga qabul qilinadi. Kattalarga teri va shilliq qavatlarining oddiy herpesini davolash uchun – 200 mg dan sutkada 5 marta (har 4 soatda kunduz kuni, tungi uyqudan tashqari) 5 kun davomida, zarurati bo'lganida davolash davomiyligi uzaytirilishi mumkin.

Immun tanqisligi bo'lgan patsiyentlarni davolashda preparatning bir martalik dozasini 400 mg gacha oshirish kerak, kursning davomiyligi - 10 kun va ko'proq. 3. Kattalarda genetal herpesni davolash uchun – 200 mg dan sutkada 5 marta (har 4 soat kunduz kuni, tungi uyqudan tashqari) 10 kun davomida, zarurati bo'lsa davolash muddatini uzaytirish mumkin.

4. Immun tanqisligi bo'lgan patsiyentlarni davolashda preparatning bir martalik dozasini 400 mg gacha oshirish kerak. Davolashni infeksiya paydo bo'lganidan keyin iloji boricha boshlash kerak; qaytalanishlarida preparatni prodromal davrida yoki toshmaning birinchi belgilari paydo bo'lganida buyurish tavsiya etiladi.

5. Oddiy herpes virusi chaqirgan infeksiyalarning qaytalanishlarini oldini olish uchun (shu jumladan immuntanqisligi bo'lgan bemorlarda), preparat 200 mg dan sutkada 4 marta buyuriladi (har 6 soatda).
6. Immunstatusi normal bo'lgan patsiyentlarga teri va shilliq pardalarning oddiy herpesini oldini olish maqsadida 400 mg dan sutkada 2 marta buyurish mumkin (har 12 soatda).
7. Yaqqol immuntanqisligi holida (suyak ko'migi transplantatsiyasidan keyin yoki ichakdan so'rilishini buzilishlarida) – 400 mg dan sutkada 5 marta. Qaytalanuvchi genital herpesda (yilida 6 epizoddan kam) uzlukli davolash – 200 mg dan sutkada 5 marta 5 kun davomida.
8. Qaytalanuvchi genital herpes (yilga 6 epizoddan ko'p) davomli bostiruvchi davolash – 400 mg dan kuniga 2 marta yoki 200 mg dan sutkada 3-5 marta (kurs davomiyligi 12 oygacha). Profilaktik davolash kursi davomiyligi infeksiyalanish xavfi bo'lgan davomiylik davri bilan aniqlanadi.
9. O'rab oluvchi temiratki (o'rab oluvchi herpesni) davolashda – 800 mg dan sutkada 5 marta (har 4 soatda kunduz kuni, tungi uyqudan tashqari) 7-10 kun davomida. Qabulga maksimal bir martalik dozasi – 800 mg. Yuqori dozalarni ichga qabul qiluvchi patsiyentlar yetarlicha miqdorda suyuqlik qabul qilishlari kerak. 3 yoshdan oshgan bolalarga preparat kattalarga buyurilgan dozalarda buyuriladi. Suvchechakni davolash kattalar va 6 yoshdan oshgan bolalarga – 800 mg dan sutkada 4 marta, 3-6 yoshli bolalarga – 400 mg dan sutkasiga 4 marta. Aniqroq dozani 20 mg/kg hisobidan belgilash mumkin, lekin 800 mg dan ko'p emas sutkasida 4 marta. Davolash kursi - 5 kun.
10. Buyraklar faoliyatining buzilishlari bo'lgan patsiyentlarda doza va dozalash tartibiga kreatinin klirensining kattaligi va infeksiya turiga qarab tuzatish kiritish kerak. Herpes simplex chaqirgan infeksiyani davolash uchun, kreatinin klirensi minutiga 10 ml dan kam bo'lganida

preparatning sutkalik dozasini 400 mg gacha kamaytirish kerak, uni 2 qabulga bo‘lib (ular orasidagi interval 12 soatdan kam bo‘lmasligi kerak, ya'ni 200 mg dan sutkada 2 marta).

11. Varicella zoster chaqirgan infeksiyalarni davolashda va yaqqol immuntanqisligi bo‘lgan bemorlardagi tutib turuvchi davolashda kreatinin klirensi – minutiga 10-25 ml bo‘lgan patsiyentlarga preparat sutkada 2,4 g dozada 3 qabulda 8 soat oraliq bilan buyuriladi (800 mg dan sutkada 3 marta). Kreatinin klirensi minutiga 10 ml dan kam bo‘lgan patsiyentlarda sutkalik doza 1,6 g gacha kamaytiriladi, qabul qilish soni sutkada 2 marta 12 soat oraliq bilan (800 mg dan sutkada 2 marta).

Nojo‘ya ta’sirlari:Ovqat hazm qilish tizimi tomonidan ko‘ngil aynishi, qusish, diareya, qorin og‘riqlari; kam hollarda - bilirubin darajasini va jigar fermentlarining faolligini qaytuvchan oshishi.

Qon yaratish tizimi tomonidan juda kam hollarda - anemiya, leykopeniya, trombositopeniya.

Siydik chiqarish tizimi tomonidan kam hollarda - qonda mochevina va kreatinin darajasini oshishi. juda kam hollarda - o‘tkir buyrak yetishmovchiligi.

MNT tomonidan bosh og‘rig‘i, kam hollarda - bosh aylanishi, ongning chalkashishi, gallyutsinatsiyalar, uyquchanlik, paresteziyalar, tirishishlar, koma kabi qaytuvchan nevrologik buzilishlar.

Odatda bu nojo‘ya samaralari buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan patsiyentlarda preparat tavsiya etilgandan yuqori dozalar qabul qilinganida kuzatilgan.

Allergik reaksiyalar toshma, fotosensibilizatsiya, eshakemi, qichishish; kam hollarda -xansirash, angionevrotik shish, anafilaksiya. Isitma, limfadenopatiya, perefirik shishlar, ko‘rishning buzilishlari, mialgiya.

Boshqalar tez charchash; kam hollarda - alopetsiya. Antiretrovirus preparatlarni oluvchi patsiyentlarda, atsiklovirni qo‘shimcha qabul qilish toksik samaralarning ahamiyatli kuchayishini chaqirmagan.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Тиляходжаева Г.Б.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — это функционально взаимосвязанная система органов, которая выполняет жизненно важные задачи по перевариванию пищи, всасыванию питательных веществ и выведению продуктов обмена. Он включает в себя ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, а также вспомогательные органы — печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Анатомо-физиологические особенности каждого отдела ЖКТ обеспечивают строгую последовательность и согласованность процессов пищеварения.

Морфологически стенка желудочно-кишечного тракта состоит из нескольких слоев: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек, каждая из которых играет определённую роль в обеспечении моторной, секреторной, всасывательной и защитной функций. Особое значение имеет регуляция работы ЖКТ, осуществляемая как на уровне центральной и вегетативной нервной системы, так и за счёт местной энтеральной нервной системы (так называемого «второго мозга»).

Физиологически пищеварение представляет собой комплекс механических и биохимических процессов, зависящих от состояния желудочного сока, желчи, панкреатических и кишечных ферментов.

Кроме того, важную роль в обеспечении нормального пищеварения и иммунной защиты организма играет микрофлора кишечника.

Понимание анатомо-физиологических особенностей ЖКТ необходимо не только для правильного представления о нормальных функциях организма, но и для своевременного выявления и лечения заболеваний пищеварительной системы.

ICHAK MIKROFLORASI MUVOZANATI –SALOMATLIK GAROVI

Xasanboyeva N.A., Zunnunov A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Olimlarning fikricha, yoshi katta insonlarning ichaklarida taxminan 1,5 kg turli xil mikroorganizmlar yashaydi. Dastlabki ichak mikroflorasi bola tug‘ilish paytida tanada paydo bo‘ladi va 7-10 yoshda to‘liq shakllanadi. Ular trillionlab mikroorganizmlardan iborat: laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar, zamburug‘lar va ichak tayoqchalari. Ushbu mikroorganizmlar o‘zaro uyg‘unlikda ichak patogen mikroorganizmlarni nazoratda tutib turadi. Patogen mikroblar soni bakteriyalarning umumiy massasining 15% ga to‘g‘ri kelishi mumkin. Ammo ular kuchli, sog‘lom mikrofloraga ega bo‘lgan tanaga hech qanday zarar yetkazmaydi.

Ichak mikroflorasining asosiy vazifalaridan biri ovqat hazm qilish jarayonlarida ishtirok etishdir. Oshqozon fermentlari tomonidan parchalanmagan oziq-ovqat qismi ichaklarda keyingi ishlovdan o‘tadi. Proteinlar, yog‘lar va uglevodlar ingichka ichakda qayta ishlanadi. Keyinchalik, ko‘richakda koli bakteriyalari va anaeroblar qo‘shilib, ilgari hazm bo‘lmagan oqsillar va uglevodlarni parchalaydi. Shunday qilib, mikrobiota foydali elementlarni qayta ishlaydi, parchalaydi va saralaydi, keraksiz chiqindilarni ajratadi. Ovqat hazm qilish sifati bevosita ichak

mikroflorasining holatiga bog'liq. Organizm qancha ko'p foydali oziq moddalar qabul qilsa, shuncha turg'un mikrofloraga ega bo'ladi.

Ichak mikroorganizmlari tomonidan yaratilgan birinchi to'siq shilliq qavatlarni himoya qilishdir. Ichak devorlarida foydali bakteriyalar qancha ko'p bo'lsa, viruslar va patogen mikroblarning ichakdan o'tishiga to'siq kuchli bo'ladi. Bundan tashqari, foydali ichak bakteriyalari o'ziga xos bo'lmagan immunitetni yaratishda ishtirok etadi, bu esa butun organizmdagi patogen mikroblar bilan kurashadi.

Xulosa. Ichak mikrobiotasi muvozanati yaxshilash uchun tavsiyalar – sog'lom turmush tarziga amal qilish, to'g'ri ovqatlanish, probiotiklardan foydalanish, stesslarni bartaraf etish, dori-darmonlarni (antibiotiklar, steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar, og'riq qoldiruvchi vositalar, gormonal dorilar) qabul qilishdan imkon qadar cheklanish zarur.

GIJJALARNI DORI VOSITALARI YORDAMIDA DAVOLASH

Abdujabborova Ch. S. , Xalilova M.Z.-

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Gijjaga qarshi dorilar -gel'mintozlar organizmdagi gijjalarni yo'qotish maqsadida ishlatiladigan dorilar. Ular ko'pincha gijjaning turiga qarab buyuriladi, mas, enterobioz va askaridozni davolash uchun pirantel (kombantrin, gelmintoks), vermoks, sitraks, dekaris (levamizol)dan foydalaniladi. 200—300 g qovoq urugi ham yaxshi naf beradi. Gimenoledoz va boshqa tasmasimon gijjalarga qarshi fenasal preparati ichiladi, keyin tozalovchi huqna qilinadi.

Gelmintozni davolash bir necha usul bilan amalga oshiriladi, jumladan:

- parazitlarga qarshi vositalar;
- sorbentlar;
- fermentlar;

-immunitetni kuchaytiruvchi vositalar;

gepatoprotektorlar (jigar faoliyatini yaxshilovchi vositalar).

Gijjani davolash uchun dorilar uch guruhga ajratiladi:

- 1) Nitromidazollar — metronidazol, ornidazol, tinidazol.
- 2) Nitrofuranlar — furazolidon, nifuratel, makmiror, enterofuril.
- 3) Benzimidazollar — albendazol, nemozol.

Furozolidon va metronidazol kabi preparatlar ularning yuqori toksikligi va bakteriyalarning chidamliligi tufayli tibbiy arsenaldan tobora yo'qolib bormoqda. Ular o'rniga MakMiror, Ornidazol va Albendazol kabi zamonaviy dori-darmonlar kirib kelmoqda.

Kattalarda gijjalarga qarshi ushbu dorilar bilan birgalikda Enterol qabul qilish yaxshi samara beradi, uning ijobiy ta'siri ayrim patogen bakteriyalarga qarshi antagonistik xususiyatlarga ega ekanligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, preparat antitoksik ta'sir ko'rsatadi, foydali mikroflorani me'yorga keltiradi va ichakning fermentativ funksiyasini oshiradi. Davolanish davomiyligi 3 kundan 2 haftagacha bo'lishi mumkin. Antiparazitar terapiya kursi davomida fermentlar, sorbentlar va antigistaminlar qabul qilish davom etiladi. Gijjalarni davolashning eng keng tarqalgan usuli — bir haftalik tanaffus bilan ikki kursli terapiya hisoblanadi. Bunda ikkinchi kurs uchun birinchi kursda tanlangan dori-darmonlardan farq qiluvchi preparatlar tanlanadi. Bunday yondashuv terapiya samaradorligini oshiradi va eng yaxshi natijalarni beradi.

Xulosa: Agar gelmintoz noto'g'ri davolansa yoki umuman davolanmasa, quyidagi asoratlar paydo bo'lishi mumkin: gepatit, ichak tutilishi, pankreatit, terining yiringli yaralari, kamqonlik. Ta'riflangan dorilar va davolash sxemasi ancha keng tarqalgan va ko'plab shifokorlar tomonidan qo'llaniladi. Ammo gijjaga qarshi dorilarning ko'pchiligi juda toksik va bir qator qarshi ko'rsatmalarga ega ekanligini unutmaslik kerak.

BOLALARDA BOTULIZM KASALLIGINI KECHISH HOLATLARI VA EPIDEMIOLOGIK JARAYONI

Irgasheva M.D.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Botulin neyrotoksini eng kuchli va o‘ldiradigan moddalardan biri hisoblanadi. Kamida 1 nanogramm/ kg odamlar uchun halokatli bo‘lishi mumkin, va olimlar botulina toksinining taxminan 1 grammi 1 million odamlarni o‘ldirishga qodir deb taxmin qilishadi. Toksinning oz miqdori odamlarni o‘ldirishga qodir bo‘lgani sabab bioterrorizm uchun qurol sifatida ishlatilishi mumkin. Botulizmning barcha shakllari o‘limga olib kelishi mumkin va favqulodda holat hisoblanadi. Toksin hazm qilish tizimi tomonidan tez so‘riladi, shuning juda ko‘p odamlar zaharlangan oziq-ovqatni oz miqdorda iste‘mol qilganda ham zaharlanishadi.

Klinik kuzatuv:

Klinik amaloyot jarayonida M. ismli 12 yosh bemorni kuzatdik. Shikoyati: Olib kelgan vrach – reanimatolog, yaqinlari (ammasi, xolasi) va navbatchi xodimlar so‘zidan: yutina olmaslikka, ko‘ngli aynib qayt qilgani, umumiy xolsizlik, darmonsizlikka, bosh aylanishi, mastga o‘xshab gandraklab yurishga, oyoq va qo‘llarni quvvatsizligi, yuzlari, mustaqil nafas olmasligi, istima chiqishi, qovoqlarni osilishi va dimiqqani, dastlabki kunlar narsalarni ikkitadan ko‘rgani va ovozini o‘zgargani, yotgan o‘rnida oyoq-qo‘llarini xarakatlantirib behalovat bo‘lishi.

Epid. Anamnezi: bemor 06.12.2021.y kuni uyida dadasi bilan tushlik vaqtida konservalangan pomidor-bodiringli sok ochib ichgan. Ertalab nonushta qilib, maktabga ketgan. Maktab hamshirasini aytishi bo‘yicha kun davomida bosh og‘rishiga, bosh aylanib yurishiga shikoyat qilgan. Uyiga kelganda akasi choy va non berganda ko‘ngli aynib qusgan. Qusuq massasi jigarrang bo‘lgan. i sababli Oltiariq tumani Zilxa tez yordam bo‘linmasiga olib borilgan.

Oxirgi 6 oy ichida ineksiyalar olmagan va chet elga chiqmagan. Bemor qon va qon prepartlarini olmagan.

Status praesens: Ko'ruv vaqtida bemorni umumiy axvoli og'ir. Ko'ruvga javob reaksiyasi noadekvat. Xushi past, baland ovozda so'ralsa qo'llarini qimirlatib javob beryapti, atrof-muhitga reaksiya juda sust saqlangan. Oyoq qo'llarida mushaklar tonusi pasaygan. Nafas olishi endotraxeal naycha orqali. Ko'z qorachig'li OD=OS, kengaygan, yorug'likka foto- reaksiya yo'q. Yutina olmaydi, nazogastral zond qo'yilgan. Bemor bo'shashgan, xolsiz. Qo'l oyoq kaftlari dimiqqan, xarakati ixtiyorsiz. Savolarga imo ishora bilan sekin javob beradi. Qovoqlari birmuncha dimiqqan, osilgan (ptoz), yuzlari shishgan. Og'iz bo'shlig'ida intubatsion naycha tamponada qilingan.

Tana tuzulishi to'g'ri, deformatsiya va periferik shishlar yo'q. Ensa mushaklari rigidligi va meningial belgilar manfiy. Periferik limfa tugunlari kattalashmagan, paypaslanmaydi. Lablari va tili quruqshagan, oqish tusda. Tana haroratii 37,0 C ga teng. Terisi va ko'zga ko'rinadigan shilliq qavatlarini bir muncha oqargan, terisi toza, quruq. O'pkada IVL apparati fonida dag'al nafas eshtilyapti. Yurak tonlari ritmik, bo'g'iq, Puls - periferiyada kuchsiz to'liq va taranglikda aniqlanyapti - 96-100 marta bir minutda, A /D 96/42 mm. sim.ustuniga teng. Qorin yumshoq, lekin dim, og'riq yo'q. Jigari va talog'I palpatsiyada qo'lga unmaydi. Ichaklar peristaltikasi eshtilyapti. Axlati sariq, biroz suyuq, qo'ng'ir rangda.

RIEMYPKIATMFF dagi 5 yillik botulizm bilan kasallanish xolati

№	Yillar	Jami kasallanish soni	Katalar	Bolalar
1	2018	4	3	1

2	2019	12	11	1
3	2020	6	6	-
4	2022	6	5	1
5	2023	10	8	2

Dastlabki tashxis: Botulizm . Bulbar paralitik formasi. O'ta og'ir darajasi. Asorati: O'NY 3-daraja. O'YQTE 2-daraja.

Taxlillar natijasi: Billurubin: 16|97 mmol/l .ALT- 0,60 mkmol/l, AST-0,40mkmol/l. Timol sinamasi-3,9 birlikda. PTI-88%. Fibrinogen - 2,2 g/l. Keratinin-116 mmol/l. Umumiy oqsil-56g/l. glukoza-4,2mmol/l. Mochevina-9,3 mmol/l. SRB-12 mg/l, MNO-1,0, QFTV-31 sek.

Qonning umumiy tahlili: Gem(HB) -100,0 g/l , Erit (RBC)-3,5g/l, RK-0,85, Ley.-17,2 g/l, Eoz-1, Mon-4, Limf-26, EChT-10 mm/s, tromb-196. Siydik umumiy tahlili: miqdori-8, rangi- somon rang, oqsil yo'q , mik-ya: epit. -3-4, leyk-2-3.

Koprologiya: yumshoq, shakillanmagan, sariq. Mushak tola +++ Mik-ya: n/yo-++, yo/q-+, krax.-+, sovun-+,hazm bo'lmagan o'sim tol-+++, shilliq-+, kristal+, leyk.-6-8, epit.- yo'q, Y/G aniqlanmadi.

Davosi: IVL apparatida sun'iy nafas berish nafasi tiklanmaguncha, botulizmga qarshi spetsifik zardob yuborish, infusion terapiya, simptomatik davo muolajalarini olib borish.

Xulosa: Bemor ahvolini o'ta og'irligi tana intoksikatsiyasi, bulbar sindrom , nafas yetishmovchiligi 3-darajasi, yurak yetishmovchiligi 2-darajasi. Respirator distress

Содержание

1.	Этиология и частота диарей, требующих госпитализации у детей до 5 лет: современный взгляд на проблему Жузжасарова А.А., Сейдуллаева А.Ж., Сарыпбекова Л.Л. Аштаева С.Т., Эуесханов С.П.	3
2.	Фасциолёзни даволашда триклабендазол ва празиквантел препаратларининг самарадорлигини қиёсий таҳлили Шокиров М.К., Мухидинова Ш.Б., Ахмадалиев Р.У., Анваров Ж.А.	5
3.	Qoraqalpog‘iston respublikasida kontagioz gelmintozlar bilan kasallanish dinamikasining tahlili Dauletnazarova G.R., Janibekov J.J., Anvarov J.A.	8
4.	Mini parasep probirkalaridan foydalanib ichak protozoy infeksiyalarini tashxislash Anvarov J.A., Karimova M.T., Tursunboyev Q.R.	10
5.	Трудности диагностике эхинококкоза редкой локализации. Дадажонов Ф.А., Махмудов Н.И., Мирзакаримов У.М.	12
6.	Эпидемиологическая заболеваемости зоонозным кожным лейшманиозом в туркестанской области, причины и пути решения. Н.С. Нышанов, А.Р. Кузьмина, Ф.У. Аметбекова	15
7.	Болаларда лямблиоз кечишининг клиник жиҳатлари Каримова М.Т., Анваров Ж.А., Бобожонов Ш.Ж., Турсунбоев Қ.Р.	17
8.	Случай нагноившейся эхинококкоза грудного отдела позвоночного Абдуллаев Д.Д., Махмудов Н.И., Назырходжаев Ф.А.	20
9.	Сурункали вирусли В гепатитда жигар стеатози Қодирова Г.А ¹ ., Ташпулатова Ш.А ² .	22
10.	Gelmintozlarni dori vositalari yordamida davolash samaradorligi. Burxanova D.S., Saidova Sh.U.	24
11.	Роль прокальцитонинового теста в дифференциальной диагностике ОКИ Ахмедова М.Д., Имамова И.А. Валитова Р.А., Султонова Г.Ю., Бобожонов Ш.Ж., Максудова З.С., Каримова М.Т., Назиров Ш.А.	26
12.	Актуальность модернизации эпидемиологического надзора за острыми диарейными инфекциями Рахимов Р.Р., Рахимов Р.А.	28

13.	60 yoshdan oshgan odamlarda bakterial ichak infeksiyaning klinik xususiyatlari Rasulov F.X., Ruzaliyev K.N.	31
14.	Ichak infeksiyalarining zamonaviy tekshirish usullari Teshaboyev A.M.	33
15.	Virusli ichak kasalliklarini dorivor mavrak o‘simligi bilan davolash Jumanova B.G.	35
16.	Bolalar orasida lyambliozning uchrash darajasini baholash Maxmudova L.B., Abdullayev O.U., Sattarova X.G.	37
17.	Сальмонеллэз касаллигини эпидемиологик тахлили ва эпидемияга қарши чора тадбирлар тизими М.Т.Маматқулова	39
18.	Результаты бактериологического исследование больных педиатрического отделения ФФРЦЭМП Турсунова М.У., Махмудов Н.И., Мемджанова А.Н.	42
19.	Farg’ona viloyatida bolalar jarrohlik sohasida uchraydigan kasalxona ichi infeksiyalarining epidemiologik xususiyatlari Xomidova G.F., Tadjiev B. M.	44
20.	Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД и меры по его элиминации Муҳидинова Ш.Б., Акбаралиева Г.А.	47
21.	Эпидемиологический анализ и меры контроля паразитарных заболеваний в современных условиях Бобосолиев А. А., Вахобов Ф. Г., Турғунбоев Ф. А., Шарипова С. А., Муҳидинова Ш.Б.	50
22.	Эпидемиологические особенности острых кишечных инфекций в городе Фергана В.О. Якубов, Ш.Б. Муҳидинова, Г.А. Акбаралиева	52
23.	Оценка клинико иммунологических и биохимических показателей у приверженных и не приверженных к антиретровирусной терапии больных с вич инфекцией Умурзакова Р. З., Раимов З. С.	54
24.	Yuqumli kasalliklarni davolash va oldini olishda bakteriofaglarining ahamiyati Ruzibayeva Yo.R., Abdullaeva G.A.	56
25.	Nozokomial salmonellyozning oldini olish Toirjonova S.S, Ruzibayeva Yo.R.	59
26.	Parazitologiyada yangi diagnostika metodlari Tilyaxodjayeva G.B., Sharifjonov O. O.	61

27.	Усовершенствование алгоритма диагностики и эпидемиологического надзора при ВИЧ/СПИДе Абдумуталова Э.С.	63
28.	Saccharomyces boulardii cncm i-745 and acute intestinal infections Махаматова У. Р., Мухамедийева И. В.	64
29.	Пробиотики и пребиотики в контексте снижения последствий антибиотикотерапии Ахмедова Е. А., Уринбаева Ф. Ф.	66
30.	Эпидемиология и профилактика брюшного тифа Мирзажонов А.Д.	72
31.	Yurtimizdagi bolalarda uchraydigan gijjalar, ularni oldini olish va davolash Aminjonov S, Xoliqova O.	73
32.	VICH-infeksiya va oitsning global salomatlikka ta'siri Irgasheva M. D., Xusanova Sh.	75
33.	Salmonellyoz va shigellyoz: klinik diagnostikasida innovatsion yondashuvlar Ibrohimova M Qodirova G.	77
34.	O'tkir ichak infeksiyalarining klinik xususiyatlari va davolash Akbarova G. X. Ashuraliyev F. A.	79
35.	Delta agent bilan surunkali virusli gepatit B kechishida jigar steatozining rivojlanish omillari: farg'ona viloyatidagi klinik-amaliy tadqiqot natijalari. Qodirova G.	80
36.	O'zbekistonda gemorragik isitmaning aniqlanishi va uning oldini olish choralari Asqarov A. A.	82
37.	Сравнительная оценка основных кишечных паразитозов среди сельского населения Арипов А. М.	84
38.	Bolalar ichak infeksiyalari profilaktikasi Alimova M. S.	86
39.	Ichak yallig 'lanish kasalliklarida asab tizimi buzulishlari Pulatov A. K.	88
40.	Ichak infeksiyalari turlari, kasallik belgilari Xasanboyeva N.A.	89
41.	Rotavirus infektsiyasi M.X.Kalandarova	92

42.	Гельминтозларда эпидемиологик назорат Сулаймонов У.Т.	95
43.	Гельминтозларнинг лаборатория ташхисоти Эрикулова М.	98
44.	Гельминтозларда махсус лаборатор усуллари Абдуллаева Д.Р.	105
45.	Ротавирусли инфекциянинг махсус профилактикаси Ксенофонтова К.Б.	106
46.	Me'da-ichak tizimida toksik zaharlanishdan so'ng disbakterioz bilan asoratlangan o'zgarishlarni mahalliy davolash va profilaktika usullarini takomillashtirish Shermatov R.M.	110
47.	Проблема паразитарных инфекций среди детского населения в условиях города фергана: эпидемиологический анализ и профилактика Тухтаматов Р.Х	113
48.	Iersinoz kasalligi etiologiyasi, epidemiologiyasi, davolsh va profilaktika usullari Raximov T. G'.	114
49.	Проблема шигеллёза среди детского населения в условиях города Ферганы: эпидемиологический анализ и профилактика Солиев Б.Б.	117
50.	Ichak infeksiyalarining kelib chiqishida viruslarning ahamiyati Abdullayev G'. A., Abdullayeva G. A.	119
51.	Роль кишечного кандидоза в развитии диареи: патогенез и клинические аспекты Мадаминов Ф.А., G'offorov S. O., Fatxiddinov A. A., Xamidov R. A.	120
52.	НАГ вибрионы как предвестники холеры: эпидемиологический надзор водных ресурсов Абдуганиева А.Ё., Каримова А.З.	122
53.	Ichak disbakterioziga zamonaviy davo choralari Boltabayev M. U.	125
54.	Virusli i ichak infeksiyalarini davolashda ishlatiladigan atsiklovir tabletkasini qo'llashda o'ziga xosliklar. Raximova X.A.	127
55.	Анатомо-физиологические особенности желудочно- кишечного тракта Тиляходжаева Г.Б.	132

56.	Ichak mikroflorasi muvozanati –salomatlik garovi Xasanboyeva N.A,Zunnunov A.	133
57.	Gijjalarni dori vositalari yordamida davolash Abdujabborova Ch. S. , Xalilova M.Z.	134
58.	Bolalarda botulizm kasalligini kechish holatlari va epidemiologik jarayoni Irgasheva M.D.	136